

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Traumapädagogik auch für die Regelschule?

Eine Theorie- und Literaturarbeit

Eingereicht von: Katrin Spitz

Begleitet durch: Waltraud Sempert

Eingereicht am: 14. Juni 2019

**"Kinder besitzen erstaunliche Kräfte, sich zu entwickeln.
Sie brauchen Verbündete, die sie stärken, Verbündete, die
sie schützen, und Verbündete, die sie auf ihrem Weg zu
einer selbstbemächtigten Zukunft begleiten."**

(Wilma Weiss, 2003)

Abstract

Die Begriffe "Trauma" und "Traumapädagogik" wurden in den letzten Jahren sehr populär. Die Forschungsarbeit zu diesen Themen hat stetig zugenommen und immer mehr Erkenntnisse und Theorien wurden dargelegt. Schulheime und stationäre Einrichtungen befassen sich damit, wie mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen umgegangen werden sollte. Studien belegen jedoch, dass auch in den Regelschulen von Traumatisierung Betroffene zu finden sind. Es stellt sich die Frage, ob Traumapädagogik auch hier sinnvoll zur Anwendung kommen kann.

In Form einer Literaturliteraturarbeit werden Theorien und Fachliteratur untersucht und analysiert. Die Arbeit widmet sich der Fragestellung: "Welche Werte, Haltungen und Handlungsmodelle der Traumapädagogik sind für den (heil-)pädagogischen Alltag der Regelschulen nutzbar?"

Aus den Ergebnissen wird eine Handreichung für Lehrpersonen der Regelschule erarbeitet.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1 Warum dieses Thema?	1
1.2 Fragestellung	2
1.3 Übersicht.....	3
2. LITERATURCORPUS UND METHODISCHES VORGEHEN	3
2.1 Recherche	3
2.1.1 Protokoll.....	4
2.1.2 Ergebnisse der Recherche	5
2.2 Methode.....	6
3. DAS TRAUMA.....	8
3.1 Definition.....	8
3.2 Neurowissenschaftliche Erklärungen	9
3.2.1 Die traumatische Zange (nach Besser, 2005).....	10
3.3 Ursachen	11
3.4 Zentrale Begriffe	12
3.4.1 Dissoziation	12
3.4.2 Trigger und Flashback.....	13
3.4.3 Ego-States	13
3.5 Mögliche Folgeerscheinungen	14
3.5.1 Traumafolgen ohne Diagnose	14
3.5.2 Akute Belastungsreaktion	15
3.5.3 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)	15
3.5.4 Verzögerte Posttraumatische Belastungsstörung	16
3.5.5 Entwicklungsstörungen/Entwicklungsstrauma	17
3.6 Diagnosehinweise	18
3.7 Traumatisierung und ADHS.....	20
4. TRAUMAPÄDAGOGIK.....	21
4.1 Geschichte.....	21
4.2 Charakteristik der Traumapädagogik	22
4.2.1 Grundhaltung und Werte	22
4.2.2 Techniken und Methoden	25

4.3 Drei Ansätze der Traumapädagogik.....	26
5. QUALITATIVE INHALTSANALYSE	28
5.1 Methode.....	28
5.2 Kategoriensystem.....	29
5.3 Darstellung des verwendeten Literaturcorpus.....	30
5.3.1 Wilma Weiss et al. (2013).....	30
5.3.2 Martin Baierl/Kurt Frey (2016)	31
5.3.3 Marc Schmid et al. (2014)	31
5.3.4 Wilma Weiss (2016)	32
5.3.5 Corinna Scherwath/Sibylle Friedrich (2012).....	32
5.3.6 David Zimmermann (2017).....	33
5.3.7 Helga Kohler-Spiegel (2017)	33
5.3.8 Marianne Herzog (2015).....	33
6. AUSWERTUNG.....	33
6.1 Ergebnisse.....	34
6.1.1 Werte und Haltung.....	34
• Sichere Bindung	35
• Der Gute Grund	38
• Window of tolerance	40
• Selbstbemächtigung	41
6.1.2 Handlungsmodelle.....	43
• Sicherer Ort	43
• Selbstfürsorge.....	46
• Selbstregulation	47
• Transparenz und Partizipation.....	49
7. DISKUSSION UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	50
7.1 Fazit.....	52
7.2 Beantwortung der Fragestellung	52
7.2.1 Traumabezogenes Fachwissen.....	53
7.2.2 Sichere Bindung	54
7.2.3 Der gute Grund	54
7.2.4 Schaffung eines sicheren Ortes	55

8. ENTWICKLUNG EINER HANDREICHUNG FÜR DIE REGELSCHULE	56
9. RÜCKBLICK, AUSBLICK UND DANK	57
9.1 Rückblick	57
9.2 Ausblick	57
9.3 Dank	58
10. VERZEICHNISSE UND ANHANG	59
Abbildungsverzeichnis	59
Tabellenverzeichnis	59
Literaturverzeichnis	60
Anhang	1
Kategorienraster	1
Handreichung für Regelschulen	5

1. EINLEITUNG

1.1 Warum dieses Thema?

In der breiten Öffentlichkeit wird angenommen, dass besonders diejenigen Kinder und Jugendlichen von Traumatisierungen betroffen sind, welche offensichtliches Leid wie Krieg und Flucht erlebt haben. Befasst man sich jedoch eingehend mit dem Thema, stellt man sehr schnell fest, dass nicht nur Flüchtlinge aus Krisen- und Kriegsregionen traumatisiert sein können. Auch Vernachlässigung, seelische und körperliche Misshandlung, häusliche Gewalt, Missbrauch oder Ereignisse wie eine schwere Krankheit oder Spitalaufenthalte können traumatische Folgestörungen auslösen. Bereits das Beobachten von schrecklichen Geschehnissen kann eine "Narbe in der Seele", also eine Traumatisierung, zurücklassen (Weiss, 2016, S. 34). So gesehen müssen es nicht nur die Kinder und Jugendlichen sein, die aufgrund von offensichtlichen schweren Belastungen, durch das Erleben von Krieg und Flucht, ein besonderes Verhalten zeigen, sondern es kann auch in unseren Regelklassen viele, unter Umständen versteckt Betroffene geben, die Traumatisierendes erlebt haben oder immer noch erleben.

Herzog geht davon aus, dass von rund 25 Lernenden einer Klasse mindestens ein Kind oder sogar mehrere von einer Traumafolgestörung betroffen sind (Herzog, 2015, S. 17). "Bei Kindern und Jugendlichen, die in Heimen leben, geht man davon aus, dass rund 75% von ihnen ein psychosoziales Trauma erlebt haben." (Schmid, 2012) Auch Florin schreibt in ihrem Artikel in "heilpädagogik aktuell" (Ausgabe 23, 2018), dass 35% der Kinder keine sichere Bindung hätten, was zu einem erhöhten Risiko für Verhaltensauffälligkeiten führe, und hinter solchen stünden wiederum oft (frühkindliche) traumatische Erfahrungen. Regelschulen sind also immer wieder mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen konfrontiert. Es ist fraglich, ob sie sich dessen bewusst sind.

In den Medien und der Politik wurde in den letzten Jahren viel über die Aufnahme von Flüchtlingen und die damit verbundenen Schwierigkeiten gesprochen. So fand das Thema "Trauma" auch in den Schulen Verbreitung. In den Kantonen entstanden verschiedene Weiterbildungsangebote zum Thema und vielen war klar, dass Deutschlernen allein als Integrationsmassnahme nicht reicht (Florin, 2018). So habe ich den Eindruck, dass viele Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das Thema "Trauma" mit Flüchtlingskindern, allenfalls noch mit körperlich und geistig Beeinträchtigten, in Verbindung setzen. Ich interessiere mich in dieser Arbeit daher speziell für diejenigen Kinder und Jugendlichen der Regelschule, deren Verhalten nicht auf den ersten Blick einer traumatischen Belastung zugeordnet werden kann.

Ich denke da zum Beispiel an den Oberstufenschüler R. Er hat oft Mühe sich zu konzentrieren, er raucht, obwohl er erst 14 Jahre alt ist, und wenn es auf dem Pausenplatz Rängeleien gibt unter den Jugendlichen, ist er meist aktiv dabei. Im Unterricht schweift er immer wieder ab, starrt vor sich hin und scheint gar nicht mitzubekommen, was die Lehrperson gerade erzählt hat. Er wirkt in sich zusammengesunken, weit weg, müde. Hat er zu wenig geschlafen? Die halbe Nacht am PC Killerspiele gespielt? Gekiff? Weist man ihn zurecht, reagiert er aggressiv. Tippt man ihn aber nur leicht an und holt ihn sanft in die Gegenwart zurück, gelingt ihm der Einstieg in seine Aufgabe meist und er ist bemüht mitzumachen.

Oder ich denke an das Mädchen, das mit 13 Jahren von zu Hause weggelaufen ist. Sie war Tage und Nächte auf der Strasse, hat gestohlen, Alkohol getrunken, geraucht – ein lauter Protestschrei. Seit sie zurück in der Regelklasse ist, verhält sie sich sehr still, sie ritzt sich und ist immer wieder krank. Zwar gibt sie sich in der Schule sichtlich Mühe, sie fällt kaum auf, aber geht es ihr gut? Wie kann sie gestärkt werden? Was braucht sie?

Dies sind zwei Beispiele aus der Oberstufe einer Regelschule, die auf einen traumatischen Hintergrund schliessen lassen, wobei absichtlich keine Beispiele von Jugendlichen mit Fluchthintergrund gewählt wurden. Diese Beispiele sollen gemeinsam mit den zuvor erwähnten Zahlen verdeutlichen, dass auch in der Regelschule spezifisches Wissen hilfreich sein kann, um Fehlentwicklungen bei entsprechend belasteten Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.

1.2 Fragestellung

2014 arbeitete ich in der Schulstiftung Glarisegg, als ein neues traumapädagogisches Konzept eingeführt wurde. Die ganze Sonderschule und die Wohngruppen sollten nach diesem Ansatz unterrichten und handeln, weshalb verschiedene Weiterbildungen und Trainings durchgeführt wurden. Viele dieser Theorien schienen schlüssig und in sich stimmig, deckten sich mit meinen eigenen Werten und Vorstellungen im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen in der Schulstiftung, und erste Erfolge wurden schnell sichtbar.

Unterdessen arbeite ich wieder an einer Regelschule. Immer wieder höre oder lese ich von weiteren Sonderschulen und stationären Einrichtungen, welche traumapädagogische Konzepte einführen und solche Ansätze ausprobieren. Da die oben aufgeführten Zahlen zeigen, dass auch in der Regelschule traumatisch belastete Kinder und Jugendliche zu finden sind, frage ich mich, weshalb die traumapädagogischen Theorien in der Regelschule noch kaum bekannt sind und ob diese überhaupt für die Regelschule nutzbar wären.

Das Ziel dieser Arbeit besteht also darin, Rahmenbedingungen und Handlungsmodelle für die Regelschule zu eruieren, die den professionellen Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen ermöglichen, damit diese sich optimal weiterentwickeln können.

Folgende Fragestellung soll beantwortet werden:

"Welche Werte, Haltungen und Handlungsmodelle der Traumapädagogik sind für den (heil-)pädagogischen Alltag der Regelschulen nutzbar?"

1.3 Übersicht

Das Kapitel 2 zeigt das Vorgehen bei der Literaturrecherche und -auswahl. Die Methoden, wie diese Literararbeit aufgebaut und verfasst wurde, werden dargestellt. Im 3. Kapitel folgt ein Überblick zum Thema "Trauma". Es wird beschrieben, was Traumatisierungen sind, wodurch solche ausgelöst werden und was die Folgen davon sein können. Um eine erste Einschätzung des Verhaltens von Schülerinnen und Schülern zu geben, werden Diagnosemerkmale definiert, wobei von vornherein klar sein muss, dass es für eine eindeutige Beurteilung weitere Fachleute braucht. Kapitel 4 widmet sich der Traumapädagogik, deren Geschichte vom Ursprung und der weiteren Entwicklung bis heute. Weiter werden in diesem Kapitel die Traumapädagogik charakterisiert und drei Ansätze daraus vorgestellt. Im 5. Kapitel wird die Methodik der Qualitativen Inhaltsanalyse aufgezeigt, ausserdem werden Kategorien für eine solche Analyse definiert und ausgewählte Literatur dementsprechend bearbeitet. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse dargestellt, ausgewertet und einander gegenübergestellt. Die Beantwortung der Fragestellung, ein Fazit sowie eine kritische Betrachtung und Interpretation der Resultate folgen in Kapitel 7, woraus die praktische Umsetzung und Erarbeitung einer Handreichung für Lehrpersonen sowie Heilpädagogen und Heilpädagoginnen der Regelschule entsteht (Kapitel 8). Kapitel 9 umfasst die kritische Reflexion dieser Arbeit. Auch der Dank findet hier seinen Platz. Abschliessend werden Abbildungs-, Tabellen- und Literaturverzeichnis sowie der Anhang aufgeführt (Kapitel 10).

2. LITERATURCORPUS UND METHODISCHES VORGEHEN

Dieses Kapitel beschreibt die Zusammenstellung des Literaturcorpus und skizziert die vorgesehene Methode, welche die wissenschaftliche Beantwortung der Fragestellung ermöglichen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, drängt es sich auf, zugrundeliegende Theorien zu erschliessen sowie die gesicherten Erkenntnisse zusammenfassend darzustellen und kritisch zu würdigen. Dieses forschungsmethodische Vorgehen entspricht somit einer Literararbeit (Hunziker, 2010, S. 46). Unter 2.1 wird der Vorgang der Recherche, das Sammeln und Zusammentragen von Daten rund um die Themen "Trauma" und "Traumapädagogik" detailliert beschrieben. Mithilfe von festgelegten Kriterien und verschiedenen Suchbegriffen wird ersichtlich, wie sich die Recherche gestaltete und welche Ergebnisse die Suche erbrachte. Es folgt unter Punkt 2.2 ein Überblick zur Methode der weiteren Bearbeitung der gefundenen Publikationen und dem geplanten Forschungsvorgehen dieser Arbeit.

2.1 Recherche

Da das Thema "Trauma" aktuell sehr populär ist, findet sich eine grosse Menge von Fachliteratur, Artikeln und Berichten auf Onlineplattformen und in den Bibliotheken. Um die Suche einzugrenzen, wurden zu Beginn folgende Kriterien gesetzt:

- Autor/Autorin: Der Text ist verfasst von einer Person, die mehrfach zitiert worden und eine universitär ausgewiesene Fachperson ist. Somit wird gewährleistet, dass der Inhalt des Textes wissenschaftlich relevant ist und nicht nur der aktuellen Popularität des Themas entspringt.

- Jahrgänge: Um aktuelle Inhalte zu berücksichtigen, werden nur Texte ausgewählt, die nicht älter als zehn Jahre sind.
- Sprache: Um Übersetzungsfehler zu vermeiden, sind nur Texte in deutscher Sprache herangezogen worden.
- Thema eingrenzen: Wie in der Einleitung beschrieben, sollen nur Texte genutzt werden, die sich nicht ausschliesslich den Themen Flucht, Migration, Behinderung widmen.
- Regelschule: Um die Fragestellung zu beantworten, werden Inhalte gesucht, die sich in Bezug zur Regelschule setzen lassen. Texte, die sich ausschliesslich auf die stationäre Kinder- und Jugendarbeit beziehen, werden vernachlässigt, ebenso Texte, die sich auf ein anderes Alterssegment von Betroffenen bezieht.

Mittels unten dargestellter Suchbegriffe wurde das Netzwerk von Hochschulbibliotheken "Nebis" sowie die Fachdatenbanken für Erziehungs- und Sozialwissenschaften von "PsycINFO" und "Psyndex" über die Gesamtabfrage Ebsco-Host durchsucht.

Nebis ist ein Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz, in welchem sich rund 140 Bibliotheken von Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungsanstalten sowie Spezialbibliotheken aus allen Sprachregionen zusammengeschlossen haben. (nebis.ch)

PsycINFO ist eine der grössten internationalen Datenbanken für psychologische Fachliteratur. Sie verzeichnet Zeitschriften, Bücher, Dissertationen und Bibliografien der internationalen Literatur aus den Bereichen Psychologie, Medizin, Psychiatrie, Krankenpflege, Soziologie, Erziehungswissenschaften, Pharmakologie, Physiologie, Linguistik, Anthropologie, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. (psychologie.uzh.ch)

Psyndex enthält Angaben zu deutsch- und englischsprachigen Publikationen, psychologisch relevanten audiovisuellen Medien sowie psychologischen und pädagogischen Testverfahren und Beschreibungen von psychologischen Behandlungsprogrammen. (psychologie.uzh.ch)

2.1.1 Protokoll

Trotz der grossen Zahl an gefundenen Publikationen konnte das Ergebnis dank der zuvor gesetzten Kriterien stark eingegrenzt werden. Anhand der Titel, der Autorschaften und der jeweiligen Abstracts schieden viele Treffer von vornherein aus. Trotzdem ergab sich eine vielseitige Liste von brauchbarem Material.

Suchergebnisse aus dem Rechercheportal "Nebis" (Juli/August 2018)

Suchbegriff	Anzahl Treffer	Ausscheiden durch Kriterien	Duplikate	Brauchbare Texte
Traumapädagogik und Schule	20	16	0	4
Traumapädagogik	59	45	11	3
Trauma und Schule	166	121	34	11

Umgang mit Trauma und Schule	57	39	16	2
Posttraumatische Belastungsstörung und Schule	33	25	6	2
total	335	246	67	22

Tabelle 1: Rechercheprotokoll Nebis

Suchergebnisse aus PsycINFO und Psynindex (Juli/August 2018)

Suchbegriff	Anzahl Treffer	Ausscheiden durch Kriterien	Duplikate	Brauchbare Texte
Traumapädagogik und Schule	28	23	0	5
Traumapädagogik	94	69	16	9
Trauma und Schule	237	186	37	15
Umgang mit Trauma	52	27	21	4
Posttraumatische Belastungsstörung und Schule	58	15	43	0
total	469	320	117	32

Tabelle 2: Rechercheprotokoll psycINFO und psynindex

2.1.2 Ergebnisse der Recherche

Auffallend bei der Suche auf Nebis war, dass viele Publikationen zu den Themen "Flucht" und "Migration" in Verbindung mit Traumatisierung existieren. Des Weiteren betrifft ein grosser Teil der Ergebnisse Hochschulschriften von Studierenden, weshalb sie in die Spalte "Ausscheiden durch Kriterien" kamen. Auch bei der Suche über Ebsco-Host sind eine Vielzahl Texte zum Thema "Flucht" zu finden. Ebenso stark vertreten sind Artikel zur stationären Kinder- und Jugendarbeit, zur Psychiatrie und zum Thema "Behinderungen". Weiter ist auffällig, dass kaum Studien existieren, die sich mit dem Thema "Trauma und Schule" befassen. Die meisten Studien, die sich ansatzweise mit dem gesuchten Thema decken, sind im Kontext von Heim oder stationärer Psychiatrie gemacht worden.

Von den 54 Ergebnissen der Suche auf Nebis und auf psycINFO/ Psynindex gibt es 20 Überschneidungen. Die 34 Suchresultate bestehen aus 13 Fachbüchern, 14 Fachartikeln aus vier weiteren Sammel-Fachbüchern, vier Artikeln aus Fachzeitschriften, davon eine zusammengefasste Studie, zwei Jugendbüchern und einem Bilderbuch. Eine ausführliche Auflistung der verwendeten Literatur findet sich im Literaturverzeichnis.

2.2 Methode

Bei der vorliegenden Literaturlerarbeit werden zuerst die Grundlagen der beiden Themen "Trauma" und "Traumapädagogik" erarbeitet. Um sich bei der Fülle an Literatur zu orientieren, ist das "ökonomische Lesen" nach Esselborn-Krumbiegel hilfreich. Das Bearbeiten der Texte wird in fünf einfache Schritte unterteilt.

Abbildung 2: Mindmap "Ökonomisches Lesen"

1. Überfliegen: Als Erstes wird das Inhaltsverzeichnis gelesen. Dadurch wird die Gliederung des vorliegenden Textes ersichtlich und es kann eruiert werden, welche Kapitel für die eigene Arbeit von Bedeutung sind, welche eher nebensächlich oder für die Fragestellung gänzlich zu vernachlässigen sind. Beim anschließenden Durchblättern können Schwerpunkte des Inhalts genauer definiert werden als bei der Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses. Hier ist es wichtig, auf Untertitel und den Umfang der einzelnen Kapitel zu achten. Unter dem Begriff "Eye-Catcher" versteht Esselborn-Krumbiegel hervorgehobene Einzelheiten, Abbildungen, Fett- oder Kursivgedrucktes, abgesetzte Zitate etc., die den Text strukturieren.
2. Orientierung: Um sich weiter orientieren zu können, ist es hilfreich, wenn in einem weiteren Schritt die Einleitung gelesen und ausgewertet wird. Diese gibt oft Hinweise darauf, was genau die verwendeten Materialien und das Thema oder die Fragestellung des Textes war. Ebenso beschreibt Esselborn-Krumbiegel, dass der erste Satz eines Abschnitts oft darüber informiert, was jener Abschnitt beinhaltet. Viele wissenschaftliche Texte verfügen über eine oder mehrere Zusammenfassungen. Teilweise liegen nach grösseren Kapiteln Zwischenzusammenfassungen vor, oder das Buch enthält eine Schlusszusammenfassung

oder ein Fazit. So kann mit wenig Leseaufwand bestimmt werden, ob der vorliegende Text, oder einige Kapitel daraus, für die eigene Arbeit gewinnbringend ist.

3. Fragen: Vor der intensiven Lektüre wird geklärt, was bereits an Vorwissen zum Inhalt vorhanden ist und was vom vorliegenden Text erwartet wird. Wie kann der Text helfen, die eigene Fragestellung zu beantworten und auf welche Fragen soll der Text Antworten liefern? Je klarer die Fragen an einen Text formuliert werden können, desto deutlicher werden diese vom Text beantwortet.
4. Lesen: Beim ersten Lesen werden Leitbegriffe und zentrale Textstellen markiert. Anhand der Leitbegriffe kann der Text auch nach Wochen noch identifiziert werden, "weil diese Begriffe die Argumentation tragen", so Esselborn-Krumbiegel. Deshalb ist es wichtig, dass Leitbegriffe das Thema charakterisieren, die Gedankengänge komprimieren und unverwechselbar die Argumentation des Textinhaltes festhalten. Durch dieses Markieren sollen die zentralen Aussagen des Textes hervorgehoben und zu einem späteren Zeitpunkt schnell wiedergefunden und verstanden werden. Weiter kann es hilfreich sein, mit verschiedenen Farben oder mit Symbolen am Seitenrand zu arbeiten. Weitere Fragen, Assoziationen, kritische Kommentare tauchen immer wieder direkt beim Lesen auf. Esselborn-Krumbiegel rät deshalb, immer ein Notizzettel griffbereit zu haben und sofort alle Einfälle und Gedanken zu notieren. Diese Notizen liefern zu einem späteren Zeitpunkt wichtige Informationen zur eigenen Stellungnahme.
5. Zusammenfassen: Das Ziel eines Exzerpts ist es, eine knappe Antwort auf die eigene Frage an einen Abschnitt zu formulieren. Solche Zusammenfassungen werden in eigenen Worten so knapp wie möglich, aber so ausführlich und präzise wie nötig formuliert (Esselborn-Krumbiegel, S. 86). Teilweise kann es auch hilfreich sein, ein Mindmap oder eine grafische Darstellung anzufertigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass bereits beim Schreiben der Zusammenfassung überlegt wird, wo das Gelesene in der eigenen geplanten Arbeit seinen Platz findet und welchem Kapitel es zugeordnet werden kann.

Nach diesem Vorgehen wurde die gefundene Literatur bearbeitet und zu den Hauptthemen "Trauma" und "Traumapädagogik" analysiert. Durch selbst gesetzte Schwerpunkte wurden Inhalte sortiert und neue wichtige Themen ausgearbeitet. Textabschnitte und Kapitel wurden diesen Feldern zugeordnet und für die Kapitel 3 und 4 verwendet: Definition von Trauma, Diagnosehinweise, neurowissenschaftliche Erklärungen, Traumapädagogik, Ideen für die konkrete Umsetzung der Erkenntnisse.

Für die wissenschaftliche Bearbeitung und Beantwortung der Fragestellung, werden in einem weiteren Schritt für die Qualitative Inhaltsanalyse (Kapitel 5) Kategorien festgelegt, welche sich auf die Werte, Haltung und Handlungsmodelle der Traumapädagogik beziehen.

Das Herzstück der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit bildet die Auswertung der Ergebnisse sowie die daraus entstandene Handreichung für die Praxis der Regelschule.

3. DAS TRAUMA

Das 3. Kapitel widmet sich dem Trauma. Anhand ausgearbeiteter Schwerpunkte wird möglichst umfassend beschrieben, was unter dem Begriff verstanden wird, wie es zu Traumatisierungen kommen kann, was deren Symptome und Folgen sein können. Wichtige Begriffe und Formen von traumatischen Folgestörungen werden erklärt und beschrieben. Eine Sammlung von Diagnosehinweisen soll eine grobe Einschätzung des Traumatisierungsgrades von Kindern und Jugendlichen ermöglichen.

3.1 Definition

Der Begriff des Traumas wird derzeit geradezu inflationär eingesetzt, weshalb es der Autorin besonders wichtig ist, klar zu definieren, was unter Trauma oder traumatischen Belastungen zu verstehen ist.

Das griechische Wort "Trauma" bedeutet Verletzung, Wunde. Medizinisch gehört der Begriff zur Unfallchirurgie und wird verwendet, wenn das Gewebe durch eine Gewalteinwirkung beschädigt oder verletzt wird. Ein Traum kann aus einem harten Schlag oder Stoss gegen ein Körperteil resultieren (Seiz/Kurz, 2018). Wie in der Medizin spricht man auch in der Psychologie bei einem Trauma von einer Verletzung. Weiss beschreibt ein Trauma "als eine tiefgreifende seelische Verletzung, die durch eine existenzbedrohende Lebenserfahrung ausgelöst wird und einem den Glauben an sich selbst und an seine Umwelt nimmt". (Bausum et al., 2013, S. 7)

Das weltweit anerkannte Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen ICD-10 (International Classification of Diseases), herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), definiert Trauma als eine Untergruppe von psychischen Störungen; laut ICD-10 ist ein psychisches Trauma eine "Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmass, die bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde".

Krisen und Herausforderungen gehören zum Leben dazu. Wenn sie auf zufriedenstellende Art und Weise gelöst werden können, lassen sie die eigene Identität positiv wachsen, da wir uns als selbstwirksam erleben. Grosse Krisen können jedoch frappante Auswirkungen auf das Selbstbild und die Weltanschauung haben. Ereignisse, die lebensbedrohlich und ausweglos erscheinen, ohnmächtig und hilflos machen, verbunden sind mit intensiven Gefühlen wie Angst und Kontrollverlust und so jegliches Handeln unmöglich oder sinnlos erscheinen lassen, können psychische Traumata auslösen. In solchen Situationen ist die Diskrepanz zwischen der Bedrohung und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten zu gross und das Ungleichgewicht löst tiefe Verzweiflung und überbordenden Stress aus (Fischer/Riedesser, 2009, S. 84). Für das Ausmass der Folgestörung – der psychischen Störung in der Folge eines traumatischen Erlebnisses – ist es unerheblich, ob dies ein einmaliges Ereignis ist, also ein Monotrauma, oder ob es sich um eine komplexe Traumatisierung handelt mit Situationen, die mehrmals auftreten oder gar über eine längere Zeit andauern.

Scherwath und Friedrich beschreiben, dass der menschliche Organismus in traumatischen Situationen nur auf genetisch determinierte Notprogramme umschalten kann, um zu überleben. "Das Auslösen

und Aktivieren dieser Notprogramme bleibt jedoch häufig nicht ohne Folge und führt zu langfristigen Störungen in der neuronalen Hirnstruktur." (ebendiese, 2012, S. 18) So bleibt ein erlebtes Trauma neuronal in uns verankert und hinterlässt seine Spuren tief in unserer Persönlichkeitsentwicklung.

Ein psychisches Trauma kann also durch plötzlich auftretende Ereignisse entstehen, die oft mit physischer beziehungsweise psychischer Gewalt oder zerstörerischen Kräften einhergehen, die den Betroffenen als ausweglos erscheinen und einmalig, wiederholt oder sequenziell auftreten. Diese Ereignisse lösen eine starke seelische Verletzung aus und erschüttern den Menschen in seinem Urvertrauen, seinem Selbstwert, seiner Selbstwirksamkeit und seiner Beziehungsfähigkeit.

3.2 Neurowissenschaftliche Erklärungen

Die Reaktionen unseres Körpers auf eine extreme Notsituation sind entwicklungsgeschichtlich sehr alt und werden durch die permanente Hochspannung im Körper, eine Übererregung, ausgelöst. So schaltet unser Hirn, ohne willentliches Zutun, den ganzen Organismus in eine Art Alarmzustand (Baierl, 2016).

In entspanntem Zustand steuert das Grosshirn (Cortex) unsere Vernunft und unser rationales Verhalten. So können im Normalfall Gedanken entwickelt, Ereignisse kombiniert und Schlüsse gezogen werden. Auch das bewusste Erleben, das Denken und die Sprache sind hier angesiedelt, ebenso die willkürlichen Bewegungen. Das limbische System liegt im Mittelhirn und steuert unsere Emotionen, Impulse und Affekte. Es speichert auch die Erinnerungen. Im limbischen System liegt die Amygdala, das Emotionszentrum. Sie bewertet innert Millisekunden alle Informationen, die ins Gehirn geleitet werden. Der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil des Gehirns ist das Stammhirn, das die lebensnotwendigen Systeme des Körpers wie Atmung, Kreislauf, Herzschlag oder Schwitzen reguliert (Baierl, 2017). Die Aktionen des Stammhirns können wir nicht bewusst steuern, sie werden alle "automatisch" ausgelöst (Krüger, 2018).

Kommt der Organismus durch eine bedrohliche Situation in Gefahr, werden Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, wodurch der Körper leistungsfähiger wird. So steigt zum Beispiel der Blutdruck, die Aufmerksamkeit nimmt zu oder der Muskeltonus spannt sich. Kann die Herausforderung positiv bewältigt werden, entspannt sich der ganze Organismus automatisch wieder und das Ereignis wird als Erfolgserlebnis abgespeichert, was einen Zuwachs an Selbstwirksamkeit und Selbstwert zur Folge hat (Haupt-Scherrer, 2015).

Wenn die Herausforderung aber nicht bewältigt werden kann, werden auch über die Krise hinaus Stresshormone ausgestossen, und es kommt zu einer Art Kollaps. Lutz Besser beschreibt den Vorgang so, dass durch eine absolut bedrohliche, unkontrollierbare, psychische Belastung die erlernten Verhaltensmuster im Hippocampus nicht mehr abrufbar sind und das automatische Notprogramm die Körperfunktionen bestimmt. So wird das Verhalten vom archaischen Stammhirn übernommen und es kommt zu den evolutionär entstandenen Schutzfunktionen, die nachfolgend erläutert werden (Besser, 2005).

3.2.1 Die traumatische Zange (nach Besser, 2005)

Die traumatische Zange beschreibt bildhaft den Zustand des Körpers während eines existenziell bedrohlichen Ereignisses. Mit dem Ziel zu überleben lösen Angst und Schmerz über das sympathische Nervensystem eine Übererregung aus. Kann sich die betroffene Person nicht selbst retten, werden reflexartig die Überlebensmuster "Angriff", "Bindungssuche", "Kampf" und "Flucht" aktiviert. Ist niemand zur Stelle, der hilft, und sind weder Angriff noch Kampf noch Flucht möglich, so entsteht eine Situation der absoluten Hilflosigkeit und Ohnmacht. Der Überlebensmechanismus in dieser "Zangensituation" ist Dissoziation (siehe Kapitel 3.4.1) – ein Erstarren, ein Einfrieren und Ausblenden, ausgelöst durch den Parasympathicus. In diesem Zustand sind die sinnliche Wahrnehmung, die räumlich-zeitliche Einordnung (Hippocampus) und die ordnende Fähigkeit des Bewusstseins (Frontalcortex) ausser Kraft gesetzt. Auch das Sprachzentrum funktioniert nur unzureichend. So ist nur eine fragmentierte Speicherung der Ereignisse möglich, was ein typisches Zeichen für eine traumatische Erfahrung ist. Bruchstückhaft, wie einen zerbrochenen Spiegel, tragen die Opfer Sinneseindrücke, Körperempfindungen oder bildhafte Aspekte des Ereignisses in sich und können diese nicht richtig einordnen. Das erschwert es für die Betroffenen, das Ereignis zu verarbeiten und abzuschliessen (Besser, 2005).

Abbildung 3: Traumatische Zange

3.3 Ursachen

Die Auslöser und Ursachen, die zu Traumatisierungen führen können, sind sehr vielseitig. Da nicht vorausgesagt werden kann, wie Betroffene auf ein belastendes Ereignis reagieren und ob sich daraus traumatische Folgestörungen entwickeln, ist es nicht möglich, eindeutige Ursachen zu formulieren. Die Fachliteratur nutzt daher den Begriff "Risikofaktor". Dieser umfasst Geschehnisse oder Umstände, die das Risiko auf traumatische Folgestörungen erhöhen. Weiss zitiert eine Liste von gesicherten Risikofaktoren, welche die Ärzte und Psychologen Ulrich T. Egle, Sven O. Hoffmann und Peter Joraschky zusammengetragen haben (Weiss, 2016):

Risikofaktoren
– Emotionale Misshandlung
– Körperliche Misshandlung
– Sexuelle Misshandlung
– Elterlicher Alkohol- und Drogenmissbrauch
– Ärmliche Verhältnisse
– Trennung / Scheidung
– Psychische und / oder körperliche Erkrankungen der Eltern
– Chronische familiäre Disharmonie
– Elterlicher Verlust der Arbeit
– Umzüge, Schulwechsel
– Wiederverheiratung eines Elternteiles
– Ernste Erkrankung in der Kindheit
– Väterliche Abwesenheit
– Mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr
– Kriminalität und Dissozialität eines Elternteils
– Schwere körperliche Erkrankungen eines Elternteiles
– Körperliche Gewalt in der Familie

(vgl. Egle, Hoffmann & Joraschky, 2000, S. 14)

Abbildung 4: Risikofaktoren einer Traumatisierung

Unter diesen Faktoren wird unterschieden zwischen Ereignissen, die durch Naturkatastrophen oder technische Katastrophen verursacht werden (nature-made disaster), und solchen, die durch Menschen verursacht werden (man-made disaster) (Kohler-Spiegel, 2017). Eine gesicherte Aussage, welche von beiden Gruppen die schwerwiegenden Auswirkungen hat, ist aufgrund der individuellen Wahrnehmung nicht möglich. Des Weiteren wird unterschieden zwischen einem einmaligen traumatischen Erlebnis (Monotrauma), in der Psychologie als Typ 1 bekannt, und einer komplexen Traumatisierung, dem Typ 2.

Nebst den Risikofaktoren spielen zwei weitere Arten von Faktoren eine entscheidende Rolle dabei, wie das Opfer mit einer bedrohlichen, ausweglosen Situation fertig wird. Zum einen sind dies die sogenannten Mittlerfaktoren, also die Umstände, unter denen sich das Ereignis abspielt. Dazu gehört zum Beispiel das Alter des Opfers zum Zeitpunkt des Erlebnisses oder die Beziehung zur Täterschaft. Zum anderen gibt es protektive, also schützende Faktoren, welche bei der Reaktion auf ein schlimmes Ereignis sowie bei der späteren Verarbeitung und Heilung unterstützend wirken (Weiss, 2016). "Die grosse Variationsbreite zwischen Individuen, traumatischen Ereignissen und den Kontextbedingungen lässt keine pauschalen Verallgemeinerungen zu." (Weiss, 2016, S. 47)

3.4 Zentrale Begriffe

3.4.1 Dissoziation

Dissoziationen gehören zu den Schutzmechanismen, die im Fall einer von der Amygdala gemeldeten Gefahrensituation automatisch und unbewusst ausgelöst werden. Sie gehören zu den Symptomen einer Traumatisierung, sind aber den meisten Menschen in einer Form von Alltagsdissoziationen bekannt, zum Beispiel wenn man die Autobahnausfahrt verpasst, weil man in Gedanken woanders war, oder wenn man das Ziel einer Handlung vergisst, weil ein neuer Handlungsimpuls dazwischengekommen ist (Gräbener, 2013, S. 35).

Eine traumatische Dissoziation bewirkt nach Weinberg eine Abkoppelung des Bewusstseins von Handlungen, die durch das Grosshirn gesteuert werden. Da zahlreiche körperliche Vorgänge im Grosshirn verarbeitet werden, äussern sich Dissoziationen in vielfältigen Symptomen: Körper und Seele werden voneinander getrennt wahrgenommen, Lähmungen, Empfindungslosigkeit, Verlangsamung der Wahrnehmung, Erinnerungslosigkeit können auftreten oder auch ein permanenter Trancezustand, in dem man sich dauerhaft nicht wirklich wach fühlt (Weinberg, 2015). Diese Zustände werden als dissoziative Störungen bezeichnet.

Damit die Psyche den Stress in einer enormen Notsituation aushalten kann, verändert sich also das Bewusstsein des Menschen und die Fähigkeit, sich zu erinnern (Krüger, 2018). So ist man nicht mehr in der Lage, Informationen der Aussenwelt und des Körpers sinnvoll zusammenzubringen. Gedanken und Gefühle werden getrennt abgespeichert, es kommt zu einer sogenannten Fragmentierung (siehe auch traumatische Zange, Kapitel 3.2.1). Solche dissoziativen Störungen treten sowohl in der traumatischen Situation selbst als auch in späteren "Trigger-Situationen" auf, wenn ein bestimmter Reiz das erlebte Trauma wieder in Erinnerung ruft. Je unreifer das Gehirn bei einem traumatischen Erlebnis ist und je häufiger Notsituationen mit automatisch ausgelösten Dissoziationen erlebt wurden, desto tiefer reichen die dissoziierenden Strukturen ins Gehirn und umso gravierender und umfangreicher sind die dissoziativen Störungen im Alltag (Weinberg, 2015). Durch solche dissoziativen Zustände führen Traumatisierungen oft auch zu Beeinträchtigungen der Wahrnehmung, denn wer Dissoziation zum emotionalen Überleben nutzen musste, hat unter Umständen entwicklungspsychologisch wichtige Sinneserfahrungen nicht machen können (Weiss, 2015).

3.4.2 Trigger und Flashback

Trigger ist das englische Wort für "Schalter" oder "Auslöser". Im Kontext der Traumapsychologie bezeichnet es äussere oder innere Ereignisse (Reize), die einen Schreck auslösen, der in keiner Weise verhältnismässig ist. Solche Trigger-Ereignisse können Gerüche, Farben oder Töne sein, aber auch die Begegnung mit einem Hund oder eine Zurückweisung können solche Reize darstellen (Weinberg, 2015). Da das vegetative Nervensystem nach einer Traumatisierung in erhöhter Alarmbereitschaft ist, reicht manchmal schon ein Gedanke an das schreckliche Erlebnis und Stresshormone werden ausgeschüttet, das Herz schlägt schneller, die Atemfrequenz erhöht sich und Schweiss wird abgesondert (Krüger, 2018).

Durch die fragmentarische Speicherung von Informationen in der traumatisierenden Situation kann diese nicht korrekt im Gehirn abgelegt und verarbeitet werden. Die synaptischen Netzwerke, die in der Notsituation gleichzeitig aktiviert wurden, haben sich fälschlicherweise aneinandergesammelt und es entstehen dadurch neue Netzwerke. In der Folge wird immer dann, wenn ein Trigger eines dieser Netzwerke aktiviert, eine Schreckreaktion ausgelöst (Besser, 2005). Trigger müssen nichts mit der traumatisierenden Situation zu tun haben, denn sie rufen über die fälschliche Koppelung von Bruchstücken die damals gemachten sinnlichen Wahrnehmungen auf. Diese Schreckreaktion, die auf der früheren Traumaerfahrung basiert, löst traumatischen Stress aus, und es kommt zu einem unmittelbaren Wiedererleben der traumatischen Situation, einem sogenannten Flashback. Es kann auch zu einem Wachrufen von sehr starken Erinnerungen kommen, was Intrusion genannt wird (Baierl, 2015, S. 30). Auch wenn die Betroffenen ihre Trigger kennen und wissen, dass diese ungefährlich sind, schaltet das Grosshirn durch zu viel traumatischen Stress ab und reagiert mit automatisiertem, unkontrollierbarem Verhalten (Krüger, 2018, S. 147). So sind die Betroffenen in Momenten des Kontrollverlusts in erster Linie Opfer, auch von ihrem eigenen, in diesem Moment möglicherweise unpassenden Verhalten (Baierl, 2015, S. 30).

3.4.3 Ego-States

Als Ego-States bezeichnet man die verschiedenen "Ich-Zustände", die jeder Mensch in sich trägt. Dies sind Bewusstseinszustände, Aspekte der Persönlichkeit, die in der individuellen Lebensgeschichte durch Interaktionen mit der Umwelt entstanden sind und durch Gedanken, Erfahrungen und Empfindungen weiter angereichert wurden (Scherwath/Friedrich, 2012). Fast jeder Mensch nimmt sich selbst unterschiedlich wahr, ob er allein zu Hause auf dem Sofa sitzt, seinem Chef gegenübersteht oder auf einer öffentlichen Bühne etwas vortragen muss. Diese Ich-Zustände machen uns sozial flexibel und funktionsfähig (Weinberg, 2015, S. 30). Jeder Mensch ist bemüht, sein Verhalten so anzupassen, dass er in einem physischen und psychischen Gleichgewicht ist, und angemessen auf seine jeweilige Umgebung reagiert. Verhaltensweisen, die der Sicherheit oder dem Wohlbefinden dienen, werden weiter ausgebildet und entwickeln sich zu stabilen Anteilen der individuellen Persönlichkeitsstruktur (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 130).

In traumatischen Situationen kommt es zu einer Abspaltung von Ich-Anteilen. Um die unerträglichen Gefühle unter Kontrolle zu halten, werden sie weggedrängt und abgespalten (Krüger, 2018). Hierbei wird eine neue, innere Wirklichkeit, eine eigene Realität geschaffen, die ein emotionales Überleben

überhaupt ermöglicht. Durch die Abspaltung kann jedoch weder ein positives Selbstbild noch der Glaube an ein eigenständiges Selbst entwickelt werden (Weiss, 2016).

Die stärksten Ich-Zustände sind nach einem traumatisierenden Erlebnis die verletzten und traumatisierten Anteile sowie die Beschützer-Anteile, die versuchen, innerlich Trost und Geborgenheit zu bieten, und die Täterintrojekte – "Introjekte verkörpern Werte und Verhaltensweisen von Personen aus der äusseren Welt, die im Rahmen von intensiven Bindungen oder einschneidenden Erfahrungen unwillkürlich in die eigene Persönlichkeit aufgenommen werden." (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 130) Solche zersplitterten Ego-States haben wenig bis keinen konstruktiven Kontakt zueinander und reagieren ausschliesslich und meist unkontrollierbar aus der eigenen Position heraus. Besonders bei Flashbacks oder Dissoziationen kommt es zu wechselnden, unkontrollierbaren Ego-States, welche sich vom "Kernselbst" unterscheiden. Das "Kernselbst" gilt nach Holmes als das in beobachtender und kontrollierter Rolle agierende Selbst (Holmes, 2010). Traumatisch entwickelte Ich-Zustände bilden also ein inneres Team von verletzten, verletzlichen, aber auch von ressourcenvollen und resilienten Anteilen, die mehr oder weniger funktional oder dysfunktional wirken können (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 131). So kommt es, dass traumatisierte Menschen nach einem dissoziierten Zustand oder einem Flashback wirklich nicht mehr wissen, warum sie etwas zertrümmert haben oder wo sie genau waren in der vergangenen Stunde. Aus der Not kommt es zu Lügengeschichten, die selbst als wahr empfunden werden (Haupt-Scherrer, 2015, S. 39).

3.5 Mögliche Folgeerscheinungen

"Traumatisierungen sind Teil von Lebensgeschichten, ihre Folgesymptomatiken an sich nicht krank. Sie bedeuten zunächst vor allem für die betroffene Person eine massive Einschränkung ihrer emotionalen Lebensqualität und bringen gleichermassen eine Menge Folgeschwierigkeiten für das soziale Miteinander mit sich." (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 11)

Ob und wie stark sich aus einem traumatisierenden Erlebnis eine diagnostizierbare Folgestörung entwickelt, ist kaum vorhersehbar, denn so unterschiedlich, wie die Wahrnehmung eines traumatischen Erlebnisses und seine Verarbeitung ist, so individuell sind auch dessen Folgen.

3.5.1 Traumafolgen ohne Diagnose

Die meisten Menschen erleben ein Trauma als eine Art Bruch in ihrem Leben, der vieles schlagartig verändert hat. Trotzdem wird nicht jeder traumatisierte Mensch zu einem Patienten der Psychiatrie oder der Psychotherapie. Viele Betroffene entwickeln zwar belastende Symptome, lernen aber, mit diesen zu leben, und bleiben dadurch zum Teil bis an ihr Lebensende ohne Diagnose (Gräbener, 2013).

Folgen von traumatischen Erlebnissen können sich in Bezug auf eine veränderte Sicht auf die Welt und die eigene Identität zeigen. So trägt jeder Mensch Leitsätze in sich, die für wahr gehalten werden, bis das Gegenteil bewiesen ist. Gräbener listet folgende Beispiele auf: "Eltern schützen ihre Kinder. Nahe Menschen werden mir nichts tun. Mir wird schon nichts passieren. Ich bin stets handlungsfähig. Ich habe Kontrolle über meinen Körper. Ich habe Kontrolle über Sexualität. Begangenes Unrecht wird gesühnt werden." (ebendieser, 2013, S. 67) Muss nun in einer traumatischen Situation festgestellt

werden, dass einer oder mehrere Leitsätze nicht zutreffen, werden diese angepasst. Betroffene werden misstrauischer, ängstlicher oder pessimistischer. Ebenso kann sich die Wahrnehmung des eigenen Körpergefühls verändern, indem Berührungen, die zuvor als angenehm empfunden wurden, zum Trigger für Erinnerungen an das Trauma werden oder durch Dissoziation die Körperempfindungen nicht mehr richtig wahrgenommen werden können. So zeigen sich traumatisierte Personen möglicherweise wenig schmerzempfindlich oder spüren selber kaum, ob sie warm oder kalt haben (Gräbener, 2013, S. 68).

3.5.2 Akute Belastungsreaktion

Unmittelbar nach dem traumatischen Erlebnis kommt es häufig zu veränderten Emotionen und ungewohntem Verhalten. Gräbener beschreibt dies als "Schockphase", die als normale Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis folge und innerhalb von vier Wochen auftreten könne (Gräbener, 2013, S. 39). Zu den Symptomen der akuten Belastungsreaktion gehören anfängliche Gefühle von Betäubung, danach wechselnde affektive Zustände, Überaktivität, teilweise desorganisiertes Verhalten, dissoziative Zustände, Unruhe, Schlafstörungen, aber auch Schwitzen und Übelkeit (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 22). Diese Symptome sind meist rasch rückläufig und nehmen innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen ab. Andernfalls muss die Diagnose Traumafolgestörung revidiert werden.

In dieser Phase versucht das Gehirn durch den Wechsel von Erinnern und Verdrängen das aussergewöhnliche Erlebnis zu verarbeiten und richtig einzuordnen, was falsch oder kaum abgespeichert wurde (Haupt-Scherrer, 2015). Besonders unterstützend bei dieser Verarbeitung ist, wenn das Erlebnis nur von kurzer Dauer war, wenn es durch Flucht oder Kampf erfolgreich bewältigt werden konnte und wenn die Person emotional nicht allein gelassen wurde (Weinberg, 2015, S. 16). Wichtig ist es laut Herzog auch, dass Gespräche über die schwierige Situation vermieden werden, wenn der Wunsch danach nicht vom Opfer ausgeht. Finden solche Gespräche zu einem falschen Moment statt und wird die natürliche Abwechslung zwischen Erinnern und Verdrängen gestört, erschwert dies die notwendige Erholung.

3.5.3 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Bei einer Posttraumatischen Belastungsstörung handelt es sich um eine psychische Störung mit Krankheitswert. In Zusammenhang mit Studien an traumatisierten Vietnamkrieg-Soldaten wurde sie 1980 erstmals in das Diagnostische und Statistische Manual der psychischen Störungen (DSM-III) der amerikanischen psychiatrischen Vereinigungen aufgenommen (Zimmermann, 2017).

Weinberg beschreibt die PTBS so, dass nach der Traumatisierung eine Art Schockstarre oder Übererregung im Körper verbleibt, wenn nicht schnell ein Mindestmass an Schutz, körperlicher Nähe, Trost oder Beruhigung hergestellt wird. So werden die Anzeichen der akuten Belastungsreaktion nicht wie im Normalfall nach einigen Wochen geringer, sondern sie intensivieren und häufen sich (Weinberg, S. 20).

Die Symptome der PTBS sind sehr unterschiedlich, können aber unter folgenden drei Stichworten zusammengefasst werden:

- Die Übererregung ist gekennzeichnet durch extreme Wachsamkeit und Alarmbereitschaft. Der Organismus stellt immer eine erhöhte Menge an Stresshormonen bereit, um jederzeit in der Lage zu sein, zu kämpfen oder zu flüchten. Dieses Übermass an Stresshormonen führt dazu, dass ungefährliche Alltagssituationen nicht gut von tatsächlich Bedrohlichem unterschieden werden können. Es führt zu allgemeiner Unruhe, Konzentrations- und Leistungsschwäche, plötzlichen aggressiven Ausbrüchen oder Orientierungslosigkeit. Ebenso beeinträchtigen die Stresshormone die Speicherfunktion und somit die Merkfähigkeit und das Lernen allgemein (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 24).
- Wiedererleben oder Intrusion bezeichnet das vollständige oder teilweise Nachempfinden der traumatischen Situation. Dies kann sich in Form von Alpträumen, Flashbacks, Bildern, Empfindungen oder Gedanken äussern. Das Gehirn unterscheidet dabei nicht zwischen "hier und jetzt" und "dort und damals". Dieses Wiedererleben wird durch Trigger wie Gerüche, Farben, Geräusche etc. ausgelöst und unterscheidet sich in seiner Intensität nicht von dem realen traumatischen Erlebnis aus der Vergangenheit (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 26). Solche intensiven Erinnerungen gehen mit heftigen emotionalen und sensorischen Begleitsymptomen einher, wie zum Beispiel: Panikzustände, Schwitzen, erhöhter Herzschlag, Zittern oder Übelkeit. Intrusionen sind für die Betroffenen sehr belastend. Dennoch müssen sie, so Scherwath und Friedrich, als Heilungsversuch des Organismus verstanden werden. Das Gehirn holt fragmentiert abgespeicherte Erinnerungen des traumatischen Erlebnisses an die Oberfläche mit dem Ziel, dieses Material dem biografischen Gedächtnis zuzuführen und Zusammenhänge richtig einzuordnen und zu lösen.
- Die Vermeidung (Konstriktion) wird von Weinberg als ein Versuch des Organismus beschrieben, Beruhigung und Erholung herzustellen. Dies geschieht in Form von willkürlich vermiedenen Aktivitäten, Gesprächsthemen und Situationen, die Erinnerungen auslösen könnten, aber auch durch emotionales Betäubtsein oder Teilnahmslosigkeit. Auch Drogenkonsum oder Suchtverhalten können Strategien der Vermeidung sein. Bei Kindern kann es auch zu einem Rückfall in ein früheres oder gar kleinkindliches Verhalten führen (Weinberg, 2015, S. 20). Des Weiteren gehören zur Konstriktion alle Arten von dissoziativen Zuständen (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 28).

3.5.4 Verzögerte Posttraumatische Belastungsstörung

Bei der verzögerten Posttraumatischen Belastungsstörung bilden sich die Belastungsreaktionen zuerst zurück und es macht den Anschein, die Person habe gelernt, mit den Erinnerungen zu leben, und der Alltag funktioniere unauffällig. Doch laut Scherwath und Friedrich ist in diesen Fällen das traumatische Material nicht verarbeitet, sondern nur in den Hintergrund verdrängt worden. Es kann jederzeit wie eine Zeitbombe durch erneute Belastungen gezündet werden (ebendiese, 2012, S. 24).

Auch bei traumatischen Erlebnissen in der Kindheit kann es zu verzögerten Posttraumatischen Belastungsstörungen kommen. Selbst wenn wir uns nicht daran erinnern, prägen uns die Erfahrungen in der frühen Kindheit, gerade die negativen. "Diese wirken auf den ganzen Körper und sind im Gehirn in einem Bereich gespeichert, auf den nicht bewusst zugegriffen werden kann. Auch wenn sich Kinder – und manchmal auch Erwachsene – nicht mehr an die konkreten Bilder und Szenen erinnern, die sie erlebt haben, können trotzdem alle Anzeichen einer Traumafolgestörung auftreten." (Kohler-Spiegel, 2017, S. 39). So kann die verzögerte PTBS jederzeit durch ein Erlebnis oder einen besonderen Trigger auf- und ausbrechen – sogar Jahre später.

3.5.5 Entwicklungsstörungen/Entwicklungstrauma

Um die speziellen Besonderheiten der Frühtraumatisierung herauszustellen, führte Weinberg 2010 den Begriff der "komplexen Entwicklungsstörung nach Frühtraumatisierung" ein. Eine Frühtraumatisierung umfasst schädigende Einwirkungen wie der Einfluss von Giften (Alkohol, Nikotin, Drogen, Medikamente), aber auch Ablehnung oder Ignorieren des werdenden Lebens in der Schwangerschaft, während und nach der Geburt und in den ersten drei Lebensjahren. Weiter können chronischer Stress der Mutter, lebensbedrohliche Umstände in der Schwangerschaft oder während der Geburt oder auch eine erhebliche Frühgeburt schädigende Auswirkungen haben, da in dieser Zeit das menschliche Gehirn und auch das stressensible vegetative Nervensystem extrem empfindsam sind (Weinberg, 2015). Die Zahl der schädigenden Umstände und Verhaltensweisen erhöhen sich nach der Geburt um ein Vielfaches, da die biologische Versorgung durch Uterus und Plazenta nicht mehr gegeben sind und die kindliche Existenz vollständig vom Handeln der Erwachsenen abhängt. Werden die Grundbedürfnisse nicht sicher versorgt, entstehen kaum zu heilende Verletzungen und Beschädigungen von Bindungsfähigkeit und Bindungsentwicklung im Kind, und dieses kann kein Urvertrauen in sich und die Welt aufbauen (Weinberg, S. 23).

Scherwath und Friedrich sprechen von "Entwicklungsverzögerungen als Folge traumatischer Erschütterung". Spezifische Belastungen und traumatische Ereignisse und Lebenslagen in der frühen Kindheit haben Einfluss auf den gesamten Entwicklungsverlauf. So werden die Entwicklungsbereiche, die sich zur Zeit der kindlichen Traumatisierung im Aufbau befinden und somit noch kaum Stabilität gewonnen haben, am meisten betroffen. "Im Spannungsfeld zwischen dem Versuch des Menschen, das Erlebte zu verarbeiten, entstandene Schäden zu heilen und seinem Streben nach Wachstum und Reifung, können sich viele Facetten, seiner kognitiven emotionalen motorischen und sozialen Entwicklung nur bruchstückhaft entfalten, müssen notdürftig zusammengebaut werden oder bleiben brach liegen." (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 33). Auch Krüger (2014) bestätigt, dass traumatische Erlebnisse in frühen Jahren eine grundlegende Wirkung auf alle Entwicklungsaufgaben des Kindes haben. Als Entwicklungsaufgabe gelten die in einem bestimmten Alter zu lernenden Fähigkeiten.

Die Entwicklung dieser Aufgaben sieht im Normalfall folgendermassen aus:

0. bis 1. Lebensjahr	1. bis 3. Lebensjahr
<ul style="list-style-type: none"> · Bindungsentwicklung · Sensomotorische Organisation · Grundlegende motorische Fertigkeiten (Fortbewegungsentwicklung, Greifen) 	<ul style="list-style-type: none"> · Exploration und Erkundung · Explosion der Sprachentwicklung · Interesse an Funktion/Mechanik · Ich-Findung (ca. 18. Monat) · Autonomiephase · Verfeinerung motorischer Fähigkeiten · Emotionale Ausdifferenzierung
3. bis 6. Lebensjahr	6. bis 11. Lebensjahr
<ul style="list-style-type: none"> · Sauberkeitsentwicklung · Selbstkontrolle/Selbststeuerung · Standpunktwechsel · Magisches Erleben und Realitätsprüfung · Beziehung zu Gleichaltrigen gestalten/ soziale Kooperation 	<ul style="list-style-type: none"> · Schul-/Leistungsfertigkeiten · Entwicklung von Moral- und Wertesystemen · Interessensbildung/Hobbys
11. bis 18. Lebensjahr	
<ul style="list-style-type: none"> · Akzeptieren der körperlichen Gestalt · Personale Autonomie (Ablösung von Eltern/Erwachsenen) · Aufbau intimer Partnerschaften · Peergroup-Bezogenheit · Entwicklung eigener Lebenskonzepte 	

Tabelle 3: Schrittfolgen der menschlichen Entwicklungsaufgaben (Scherwath/Friedrich, 2012)

Je früher die Ausreifung der Entwicklungsaufgaben gestört wird, desto mehr Auswirkungen hat dies auf die Aneignung von weiteren Fähigkeiten. So ist es schwierig, Empathie zu erlernen, wenn die eigene Ich-Findung nicht vollständig vollzogen werden konnte. Dieses Scheitern der Entwicklungsaufgaben beeinflusst auch das Selbstbild des Menschen sowie dessen Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 35).

3.6 Diagnosehinweise

Traumatische Störungen sind in keiner Hinsicht ein leicht abgrenzbares Syndrom. Zimmermann beschreibt die Schwierigkeit folgendermassen: "Weder die Extremerfahrungen als solche, noch das innere Erleben oder gar das Verhalten geben einzeln unwiderlegbare Hinweise auf eine traumatische Belastung." (Zimmermann, 2017, S. 29) Scherwath und Friedrich schildern als weitere Problematik, dass die ganzheitlichen Auswirkungen eines Traumas seine Spuren in allen Entwicklungsbereichen (Fühlen, Denken, Handeln, Körperempfindungen, Interaktion/Bindungsentwicklung) hinterlassen kann (ebendiese, 2012, S. 61).

Eine professionelle Diagnose schildert Baiertl (2014) in drei Teilen: Die klassische Diagnostik findet anhand der Merkmale nach ICD-10 statt. Die biografische Diagnostik widmet sich dem Erkennen von Dynamiken, Entwicklungsverläufen, Zusammenhängen und Kontext der Betroffenen. In Gesprächen wird die Vorgeschichte analysiert. Ebenfalls in Gesprächen wird im Rahmen der Lebensweltdiagnostik die aktuelle Lebenssituation der Patienten erkundet und erfragt.

Dieses Vorgehen und überhaupt das Stellen einer genauen Diagnose erweisen sich als komplex, weshalb an dieser Stelle die von Herzog formulierten Verhaltensweisen, die mögliche Hinweise auf eine Traumatisierung sein können, zitiert werden:

- Aggressivität, oft scheinbar unvermittelt
 - Hoher Erregungszustand
 - Hohe Wachsamkeit
 - Distanzlosigkeit, Promiskuität, nicht altersgemässe Sexualisierung
 - "Löcher in die Luft starren"
 - Scheinbar aus mehreren Ichs bestehen
 - Lügen und Wahrheit vermischen sich
 - Konzentrationsschwierigkeiten
 - Schlafstörungen, Schlafmangel
 - Interessenlosigkeit
 - Regredieren (nicht altersgemässes Verhalten zeigen)
 - Nicht ansprechbar sein
 - Apathie, Rückzug
 - Häufige Klagen über Schmerzen
 - Selbstverletzungen (Ritzen, Schneiden, Prügeln, Nagelhäutchen einreissen etc.)
 - Spezielles Essverhalten
 - Sehr geringes Selbstwertgefühl
 - Ängste, die immer grösser werden
 - Selbstberuhigungsversuche (Nikotin, Alkohol, Drogen, Medikamente etc.)
- (Herzog, 2015, S. 24)

Van der Kolk (2016) hat in Anlehnung an die in der ICD-10 beschriebenen Kernsymptome speziell für Kinder und Jugendliche Kategorien von Symptomen gesammelt, die eine "Entwicklungsbezogene Traumafolgestörung" kennzeichnen. Zimmermann (2017) hat die wesentlichen Kriterien für das Vorliegen einer derartigen Störung folgendermassen zusammengefasst:

A. Exposition: Das direkte Erleben oder indirekte Miterleben wiederholter und schwerwiegender Episoden. Sei dies in Form von zwischenmenschlicher Gewalt, Beeinträchtigungen beschützender Betreuung, wiederholter Trennung oder emotionaler Misshandlung.

B. Affektive und physiologische Dysregulation: Die Wahrnehmung von körperlichen Empfindungen und die Regulation von affektiven Reaktionen ist durch die traumatische Erfahrung nachhaltig beeinträchtigt.

C. Aufmerksamkeits- und Verhaltensdysregulation: Aufgrund der permanent empfundenen äusseren Bedrohung sind die Grundkompetenzen im Lernen und im sozialen Miteinander vielfach stark beeinträchtigt. Dazu gehört auch selbstschädigendes und/oder selbstgefährdendes Verhalten.

D. Dysregulation bezüglich der Beziehung zu sich selbst und anderen Menschen: Dazu gehört die Beeinträchtigung, sich selbst nicht wertschätzend annehmen zu können und nicht in der Lage zu sein, mit anderen Menschen positiv in Kontakt treten zu können. Dies zeigt sich auch als extrem klammerndes oder als grenzüberschreitendes Verhalten.

Zimmermann weist auf die notwendige Vorsicht bei einer Diagnose hin, denn "nicht jede Regulationsstörung, nicht jede hoch auffällige Verhaltensweise, nicht jede extreme Schüchternheit verweist auf traumatische Erfahrungen. Es lässt sich leider keine einfach nutzbare Unterscheidungsmöglichkeit ausweisen. Als besonders hilfreich zum besseren Verstehen erweist sich dennoch der Symptombereich D." Weiter schreibt Zimmermann, dass es nicht die Aufgabe der Schulpädagogen sei, eine Traumafolgestörung zu diagnostizieren. "Dennoch ist ein Wissen um typische Symptome derart schwer belasteter Entwicklung sehr sinnvoll, denn so können Erlebens- und Verhaltensmuster als subjektlogisch verstanden und entsprechend besser pädagogisch gehalten werden." (Zimmermann, 2017, S. 33)

3.7 Traumatisierung und ADHS

Eine Traumatisierung kann sich in Form einer Unruhestörung äussern, auch Schlafstörungen können eine Folge sein, wodurch betroffene Kinder und Jugendliche tagsüber Schwierigkeiten mit längeren Konzentrationsphasen haben. Viele Symptome der Traumatisierung ähneln jenen einer AD(H)S-Diagnose, was eine Unterscheidung erschwert (Levine/Kline, 2010). Auch verschiedene weitere Fachexperten äussern sich zu dieser Schwierigkeit. So schreiben Scherwath und Friedrich: "Eine traumasensible Perspektive schützt vor vorschnellen Diagnosen, wie einer Gleichsetzung von Unruheverhalten und Aufmerksamkeitsproblemen mit der Diagnose ADHS. Diese Diagnose wird in der Konsequenz häufig medikamentös behandelt und lebenskontextuelle Aspekte werden gleichzeitig vernachlässigt." (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 42) Dies deckt sich mit der Aussage von Zimmermann, der das Problem der vielen AD(H)S-Diagnosen darin sieht, dass sie keine Aussage darüber treffen, welche Gründe und welche Umfeldbedingungen für das gezeigte Verhalten verantwortlich sind. Medikamentöse Behandlungen führen seiner Meinung nach zu Anpassungen im sozialen System, aber nicht zu Entwicklungsverbesserungen (ebendieser, 2017, S. 91).

Auch Baierl äussert sich kritisch und schreibt: "Wird keine traumaspezifische Anamnese erhoben, wird schnell übersehen, dass Mädchen und Jungen, welche zum Beispiel Symptome einer Störung des Sozialverhaltens, ADHS oder einer Depression zeigen, dies als Folge einer Traumatisierung tun und der Symptomatik ursächlich traumatypische Dynamiken zugrunde liegen." (Baierl, 2014, S. 24)

4. TRAUMAPÄDAGOGIK

Das zweite zentrale Thema der vorliegenden Arbeit ist die Traumapädagogik. Diese soll beschrieben und analysiert werden, damit die zugrunde liegende Fragestellung beantwortet werden kann. So wird in diesem Kapitel zuerst die Entstehung und Entwicklung dieser Form der Pädagogik erläutert, danach werden die typischen Charakteristiken dargestellt und vier unterschiedliche Ansätze der Traumapädagogik präsentiert.

4.1 Geschichte

"Die Traumapädagogik ist nicht als eine universitäre erziehungswissenschaftliche Teildisziplin entstanden, sondern aus dem Engagement von praktisch tätigen Fachkräften." (Zimmermann, 2017, S. 57) Etwa Mitte der 1990er Jahre, als viele Kriegsleidende aus dem damaligen Jugoslawien nach Mitteleuropa flüchteten, kam es zu neuen Auseinandersetzungen und Erfahrungen mit traumatisierten Schulkindern, welche in eine "pädagogische Neujustierung" mündeten (Zimmermann, 2017, S. 57). Es gelang verschiedenen Fachkräften, vor allem aus dem Bereich der stationären Jugendarbeit, die psychotraumatologischen Erkenntnisse auf pädagogische Settings zu übertragen, zu sammeln und mithilfe des Internets untereinander auszutauschen. Die dadurch ermöglichte fachliche Diskussion führte schliesslich zur Gestaltung einer neuen Fachdisziplin, der heutigen Traumapädagogik (Kühn, 2014).

Dabei ist die Traumapädagogik im Grunde genommen nichts Neues. Viele Inhalte kommen aus der Reformpädagogik und der psychoanalytischen Pädagogik (Weiss, 2016). So spricht die Reformpädagogik von einer "Erziehung vom Kinde aus". Bereits Johann Heinrich Pestalozzi nannte als wichtige Voraussetzung für Erziehung "Vertrauen und Bindung" und die Maxime von Maria Montessori lautete "Hilf mir, es selbst zu tun" (Weiss, 2016, S. 93). So stand schon im 19. Jahrhundert die Selbstbemächtigung der Kinder im Vordergrund. Leider fand die Fortführung eines reformpädagogischen Diskurses durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten und der damit verbundenen Emigration der meisten Vertreterinnen und Vertreter des Fachs ein jähes Ende (Zimmermann, S. 59). Die psychoanalytische Pädagogik befasste sich in Theorie und Praxis mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Pädagogik war wohl Bruno Bettelheim, der nach seiner Emigration in die USA in Chicago eine Schule für hochgradig emotional auffällige Kinder errichtete und ein therapeutisches Konzept für den Umgang mit diesen Kindern entwickelte. So hielt er fest, dass solche Kinder eine spezifische Umwelt bräuchten, die es ermöglichte, dass die Kinder "anfangen konnten, ein neues Leben zu entwickeln" (Bettelheim, 1991). Sein Ziel war es, alltägliche Situationen "heilsam" zu gestalten und ein "unkompliziertes" und "beschützendes" Umfeld zu bieten. So sollten Beziehungen und Strukturen hergestellt werden, die den Kindern halfen, ein stärkeres Ich zu entwickeln und die Wahrnehmung und Einordnung der Welt neu zu definieren (Weiss, 2016, S. 94).

Eine weitere wichtige pädagogische Entwicklung war die Aufarbeitung und die damit verbundene Reformbewegung der Heimerziehung Mitte des 20. Jahrhunderts, als festgestellt werden musste, "dass der autoritäre, menschenverachtende Umgang mit benachteiligten und psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen auch nach der Zerschlagung des Faschismus längst kein Ende gefunden

hatte." (Kühn, 2014, S. 20) Etwa gleichzeitig entwickelten Fritz Redl und David Wineman in Detroit in einem kleinen Erziehungsheim ein Konzept, das die Grundbedürfnisse nach Versorgung, Aktivität und Anerkennung erfüllte. "Sie stellten einen Lebensraum bereit, in dem das Kind es sich leisten kann, schädigende Abwehrhaltungen aufzugeben und heilsamere emotionale Bindungen einzugehen." (Weiss, 2016, S. 94)

Kühn beschreibt, dass in Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren Beratungseinrichtungen gegen sexuelle Gewalt an Kindern für die pädagogische Praxis eine wertvolle Handreichung entwickelten, welche dank der thematischen Nähe in die neuen traumapädagogischen Konzepte integriert werden konnten (Kühn, 2014, S. 20).

Der traumapädagogische Zugang ist also noch ein sehr junges Konzept, hat aber vor allem in den vergangenen zehn Jahren in den öffentlichen und pädagogischen Diskussionen viel Anklang gefunden.

4.2 Charakteristik der Traumapädagogik

Das Wort Traumapädagogik setzt sich zusammen aus den Wörtern Trauma (aus dem Griechischen für "Wunde") und Pädagogik (aus dem Griechischen für "Erziehung, Unterweisung") und umfasst pädagogische Ansätze und Methoden im Umgang mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen. Kühn beschreibt Traumapädagogik als (heil-)pädagogischen Ansatz zur Stabilisierung und Förderung traumatisierter Kinder und Jugendlicher. Sie sei eine "notwendige Voraussetzung, Begleitung und Ergänzung eines entsprechenden Therapieprozesses". (Kühn, 2008, S. 320) Scherwath und Friedrich schreiben: "Traumapädagogik bemüht sich um subjektorientierte Zugänge in radikaler Akzeptanz individueller Entwicklungslogiken." (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 13)

So möchte Traumapädagogik Kinder und Jugendliche mit verlässlichen und vertrauensvollen Beziehungen bei der Korrektur negativer Selbstbilder und Verhaltensweisen unterstützen und stabilisieren. Sie ist eine Fachdisziplin, "die mit den lebensgeschichtlich belasteten Mädchen und Jungen Antworten auf die Frage sucht, was sie brauchen, um selbstbemerkt ihren Weg wählen zu können". (Bausum, Besser, Kühn & Weiss, 2013, S. 7)

4.2.1 Grundhaltung und Werte

Scherwath und Friedrich beschreiben die aktuelle Haltung in Bezug auf Traumatisierte so, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Neurobiologie, der Bindungsforschung und der Psychotraumatologie etwa seit dem Jahr 2000 einen neuen Blick auf Traumatisierung ermöglicht haben. Dies führte zu einem neuen Symptomverständnis, dass psychische Störungsbilder wie Ängste, Depressionen oder Anpassungs- und Bindungsstörungen nicht länger nur als Folge von neurotischen Störungen angesehen werden, sondern dass diesen Symptomen ein real erlebtes, traumatisierendes Ereignis zugrunde liegt (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 9). Huber hält diesen Haltungswechsel fest in der Devise: "Traumatisiert worden zu sein ist keine Störung oder Krankheit!" (Huber, 2009) Dank neurobiologischer Forschungen, welche die Veränderungen in den Hirnstrukturen während und nach einer traumatischen Situation sichtbar machten, wurde klar, dass das menschliche Verhalten auf ein solches Ereignis eine erklärbare und normale Reaktion ist (Huber, 2009). Diese Erkenntnisse waren

wichtig für das Verständnis und die Akzeptanz traumatischer Folgestörungen und der damit verbundenen Verhaltensweisen.

Weiss (2016) schreibt, dass jeder Ansatz, ob pädagogisch, therapeutisch, sozialpädagogisch oder sozialpolitisch, nur dann wirksam sein kann, wenn dem Gegenüber mit Respekt, Verständnis und der Bereitschaft zu Beziehung begegnet wird. Für die Arbeit mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen bedeutet dies nach Weiss Folgendes:

- Die Verhaltensweisen der Kinder sind normale Reaktionen auf extreme Stresssituationen.
- Sie haben für ihre Vorannahmen, Reaktionen und Verhaltensweisen einen wichtigen Grund.
- Sie haben in ihrem Leben bisher viel überstanden und gemeistert.
- Wir unterstützen sie bei der Entwicklung eines guten Lebens.
- Wir stellen unser Fachwissen zur Verfügung, die Kinder sind die Experten für ihr Leben.

(Weiss, 2016, S. 92)

Baierl beschreibt im Kapitel "Werte und Haltung in der Traumapädagogik" (2016) Wertschätzung, Autorität, positive Absicht, Wahrheit und Wirklichkeit, Ressourcenorientierung, Fachlichkeit, Selbstfürsorge und Lebensfreude als wichtige Grundlagen der traumapädagogischen Arbeit. Da diese Charakteristika ein gutes Bild der traumapädagogischen Haltung vermitteln, werden sie hier kurz zusammengefasst.

Wertschätzung definiert Baierl so, dass diese mit der Anerkennung dessen beginne, was ist. "Zudem gilt es, sich an dem zu orientieren, was sein kann und nicht daran, was man meint, dass sein müsste." Dabei helfe die Annahme, "dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt das für ihn zu diesem Zeitpunkt bestmögliche Verhalten zeigt". (ebendieser, 2016, S. 47) Für eine positive Veränderung ist es daher wichtig, die inneren und äusseren Begebenheiten für die Kinder und Jugendlichen so zu verändern, dass sie über ein grösseres Verhaltensrepertoire verfügen und somit eine grössere Wahlmöglichkeit und hilfreiche Entscheidungskriterien haben. Die Wertschätzung gilt nach Baierl aber nicht nur für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, sondern auch für deren wichtige Bezugspersonen und sich selbst. "Sich sowie sein Gegenüber lieben zu können und einen liebevollen Umgang zu pflegen, wäre das eigentliche Ziel, das sich aber weder verordnen noch bewusst herbeiführen lässt." (Baierl, 2016, S. 48)

Um den Kindern und Jugendlichen auch eine personale Sicherheit zu bieten, ist es wichtig, sich seiner Autorität bewusst zu sein und diese Rolle im Guten auszufüllen. Das heisst, die Pädagogen sollten sich ihrer eigenen Macht und Stärke bewusst sein und diese zum Wohl des Gegenübers einsetzen. "Sicherheit kann nur geben, wer als 'stark' und 'gut' erlebt wird." (Baierl, 2016, S. 49) Klare Grenzen, die den Kindern und Jugendlichen aber auch Freiräume, Spielräume und Handlungsräume offenlassen, deren Einhaltung, Überprüfung und allfällige Konsequenzen, sind positive Erfahrungen für die Betroffenen. Viele schwer belastete Kinder und Jugendliche haben in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene entweder böse oder machtlos sind. Es wurde ihnen Leid zugefügt, was auf böse Erwachsene schliessen lässt, oder es wurde ihnen nicht geholfen, was von schwachen Erwachsenen zeugt. So ist es für sie und ihre weitere Entwicklung von grosser Wichtigkeit, zu erfahren, dass es auch Erwachsene gibt, die stark, verlässlich und gut sind (Baierl, 2016, S. 49).

Wenn davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt sein bestmögliches Verhalten zeigt, kann auch daraus geschlossen werden, dass dahinter immer eine positive Absicht steckt. Oft ist diese im Verhalten von traumatisch belasteten Personen auf den ersten Blick nicht erkennbar. Laut Baierl kann der Blick dafür aber trainiert werden. Wird die positive Absicht hinter einer Tat sichtbar, geschieht dies aus einer wertschätzenden Haltung, und es kann gelingen, diese positiven Antriebe für andere Ziele und Taten zu nutzen. Um dies zu sehen, braucht es das Verständnis, dass die von den Betroffenen wiedergegebene Wahrheit und Wirklichkeit für jeden Menschen real ist. "Von diesem Standpunkt aus gilt es, die Wirklichkeiten der betreuten Mädchen und Jungen gut genug zu ergründen, damit die gewählten Interventionen in deren Wirklichkeit sinnhaft sind." (Baierl, 2016, S. 51)

Bei der Ressourcenorientierung geht es um die Grundvorstellung, dass jeder Mensch über Selbstheilungskräfte verfügt – über Ressourcen, die einen weiterbringen und die in uns vorhanden sind. Also stellt sich bei jedem Verhalten die Frage: "Welche Ressourcen muss dieser Mensch haben, um dieses Verhalten zeigen zu können?" oder "In welchem Kontext ist dieser Umstand eine Ressource?" Diese Ressourcen gilt es zu fördern und für andere Kontexte positiv zu nutzen, wodurch ein positiveres Selbstbild entstehen kann (Baierl, 2016, S. 52).

Laut Baierl ist es notwendig, dass Pädagogen für die Auseinandersetzung mit Traumapädagogik bereit sind, ihre eigenen Ansichten, Kompetenzen und Verhaltensweise, ihre Fachlichkeit zu erweitern. "Das Wissen um die entsprechenden Dynamiken hilft, die positiven Absichten anzuerkennen, fachliche Einschätzungen vorzunehmen, sich nicht persönlich zu verstricken und professionell zu handeln." (ebendieser, 2016, S. 53)

Der Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen ist sehr belastend. Bei der Selbstfürsorge geht es darum, sich selbst immer wieder zu reflektieren, wahrzunehmen, wo die eigenen Grenzen liegen und diese zu respektieren. So sind Auszeiten, regelmässige Supervisionen und ein kollegialer Austausch für alle Mitarbeitenden sehr wichtig (Baierl, 2016, S. 54).

Da Traumapädagogik viele schwere und bedrückende Seiten hat, ist es umso wertvoller, mit einer lebensbejahenden Grundhaltung, mit Lebensfreude und einer gesunden Portion Humor den Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Dies ist sowohl für die Kinder und Jugendlichen hilfreich, aber auch für die Mitarbeitenden (Baierl, 2016, S. 54).

Abschliessend kann gesagt werden, dass es in der Traumapädagogik viel Menschenliebe und Akzeptanz braucht. Eine Akzeptanz, Dinge so anzunehmen, wie sie sind, und auch auszuhalten, wenn man als Pädagoge oder Pädagogin an die Grenzen stösst. Wichtig ist auch, dass man sich immer bewusst ist, dass man selber auch seine Lebensgeschichte mit sich trägt und bei allen inneren Regungen, Abneigungen, Ärgernissen überlegt, was die aktuelle Situation in einem selbst auslöst, was die eigenen Anteile sind und was zum Gegenüber gehört.

4.2.2 Techniken und Methoden

Eine traumasensible Pädagogik kann den Betroffenen zu einer neuen kognitiven Einordnung ihrer Geschichte verhelfen und bei der Korrektur des eigenen Selbstbildes und den erlernten Verhaltensweisen Unterstützung bieten (Weiss, 2016, S. 86).

Scherwath und Friedrich (2012) zählen folgende fünf Punkte als grundsätzliche Handlungs- und Zielrichtungen der traumapädagogischen Arbeit auf:

- Herstellen von Sicherheit
 - Reduzieren und Vermeiden von Stress
 - Unterstützung von sicheren Bindungsentwicklungen
 - Unterstützung von positiven Selbstbildern
 - Ressourcenorientierung
- (Scherwath/Friedrich, 2012, S. 69)

Zimmermann (2017) schreibt zwar, dass es im engeren Sinn keine traumapädagogische Methodik gebe, denn Traumapädagogik sei in erster Linie eine Haltungspädagogik. Bei den Ansätzen, wie Traumapädagogik umzusetzen ist, handle es sich um methodische Zugriffe, die der Sozial- und Gestaltpädagogik, der interkulturellen Pädagogik und anderen Schulen entstammten (Zimmermann, 2017, S. 128). Trotzdem können aus den Überzeugungen und Haltungen der Traumapädagogik ansatzweise Methoden ausgearbeitet werden.

Zentral ist dabei der Methodenbereich der Sicherheit, wie er auch von anderen Autorinnen und Autoren beschrieben wird. Dabei geht es darum, dem nachhaltig zerstörten Sicherheitsgefühl der belasteten Kinder und Jugendlichen entgegenzuwirken und ein neues Gefühl von Schutz und Sicherheit zu bieten.

- Zum einen entsteht Sicherheit in der Gestaltung einer sicheren Beziehung. Pädagogische Beziehungen können vergangenen traumatischen Erfahrungen als neue Beziehungserfahrungen gegenüberstehen. Nach und nach können diese von den betroffenen Kindern und Jugendlichen als wertvoll und haltgebend verinnerlicht werden und das traumatische Bild von Erwachsenen, der Welt und sich selbst verändern. Hierbei geht es nicht nur um Beziehungen zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern, sondern auch um die Beziehungen zwischen den Peers. Diese können durch ein angenehmes, wohlwollendes Gruppenklima oder mit gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnissen positiv beeinflusst werden. So entsteht die Möglichkeit, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und das Gefühl, sich auf einander verlassen zu können (Zimmermann, 2017, S. 68).
- Ein weiterer Aspekt, der zur Sicherheit beiträgt, ist das imaginäre Erschaffen eines inneren sicheren Ortes. Krüger (2018) hat diese aus dem therapeutischen Setting kommende Übung für den pädagogischen Kontext angepasst. Hierbei geht es darum, sich einen schützenden Ort in der Fantasie auszumalen und allenfalls ein Bild dazu zu zeichnen. Dies hilft Kindern und

Jugendlichen in Stresssituationen, kurz innezuhalten, durchzuatmen und die Kontrolle zu behalten (ebendieser, 2018, S. 139).

- Das Wahrnehmen des Innern und Äußern ist der dritte Punkt, der für das Gefühl von Sicherheit von Bedeutung ist. Denn erst wenn richtig gespürt wird, was im Innern (Körper) und Äußern (Umwelt) vor sich geht, kann ein Gefühl von Sicherheit überhaupt wahrgenommen werden. Da viele traumatisch Belastete in ihrer Körper- und Umgebungswahrnehmung eingeschränkt sind, soll dies explizit gefördert werden (Zimmermann, 2017, S. 130). Übungen, die das Hören, Fühlen, Sehen oder das bewusste Wahrnehmen des Bodens unter den Füßen trainieren, sind nur ein paar Beispiele dazu.

Eng mit dem Methodenbereich der Sicherheit verbunden ist der Methodenbereich Stabilität. Zimmermann beschreibt, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Regel wenig Erfahrungen mit stabilen Strukturen und Halt gebenden Beziehungen machen konnten. Dabei helfen stabile Strukturen, das Leben als überschaubar und bewältigbar zu erleben. So ist es für diese Kinder und Jugendlichen wichtig, dass sie einen verlässlichen Stundenplan haben, der eingehalten wird. Der Tagesablauf beziehungsweise der Ablauf der Lektionen in der Schule sollte besprochen und allen klar sein. Es hilft, wenn die Arbeitsanweisungen verständlich und ausdrücklich formuliert werden (ebendieser, 2017, S. 132).

Damit ist auch zugleich der dritte Bereich, der Methodenbereich der Selbstwirksamkeit und der Selbstbemächtigung, angesprochen. So ist es hilfreich, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen Aufgaben, Ziele und Vereinbarungen auszuhandeln und deren Notwendigkeit verständlich zu machen. Nicht nur für belastete Kinder und Jugendliche ist es förderlich, wenn sie sich als selbstwirksam empfinden. Dies kann gefördert werden, indem sie mitentscheiden dürfen oder ihnen spezielle Aufgaben aufgetragen und vor allem auch zugemutet werden. Das Führen eines "Lobbuches" oder einer "Stärkenliste" führt Kindern und Jugendlichen vor Augen, was im Alltag gut läuft, worauf sie stolz sein können. Damit wird das Selbstbewusstsein verbessert und die Selbstwahrnehmung geschult.

Auch wenn es keinen expliziten Katalog von Techniken im Umgang mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen gibt, so finden sich doch verschiedenste Hinweise zum methodischen Vorgehen. In Kapitel 5 wird mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse noch detaillierter nach Methoden und Handlungsmodellen der Traumapädagogik gesucht.

4.3 Drei Ansätze der Traumapädagogik

Gegenwärtig gibt es verschiedene Ansätze der traumapädagogischen Arbeit, die sich im Kern aber decken und unter dem Oberbegriff Traumapädagogik zusammengefasst werden können. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten verdeutlichen sie "die Vielfältigkeit traumapädagogischen Handelns in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen von Schule, Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe". (Kühn, 2014, S. 21) Im Folgenden werden die nach Kühn bedeutendsten Konzepte im deutschen Sprachraum kurz vorgestellt.

- Traumazentrierte Pädagogik (Jochen Uttendörfer)
Bei diesem Ansatz geht es vor allem um das Verstehen der traumatisierten Kinder und Jugendlichen, wobei wesentliche Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie sowie aus der

Gehirnforschung zusammenkommen. Bei betroffenen Kindern und Jugendlichen mit heftigen und herausfordernden Symptomen kommt es oft zu sozialen Ausschlüssen und Beziehungsabbrüchen, wobei durch ein kompetentes und deeskalierendes Einwirken eine Beruhigung und eine konstruktive Weiterarbeit möglich wären. Um diese Professionalität bieten zu können, ist es wichtig zu verstehen, welche inneren Abläufe traumatisierte Kinder und Jugendliche beschäftigen, was sich hinter ihren extremen Aktionen und Reaktionen verbirgt und was diese bei Erwachsenen auslösen können.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Ansatzes ist das Errichten eines inneren Schutzwalls mithilfe von positiven inneren Bildern. Dieser Schutzwall kann helfen, vor wiederkehrenden emotionalen Beunruhigungen und Verwirrungen zu schützen und die Kinder und Jugendlichen zu stabilisieren. Solche inneren Bilder gelten auch als "sicherer Ort" und werden mit möglichst vielen Sinneswahrnehmungen, imaginär angereichert. Die Kinder und Jugendlichen stellen sich ihren inneren sicheren Ort vor und schmücken diesen zu ihrem eigenen kleinen Paradies aus. Dies soll dazu dienen, in Situationen, die zu eskalieren drohen, die Amygdala "auszutricksen", damit diese nicht das Kommando im Gehirn übernimmt und die Betroffenen handlungsfähig bleiben (Uttendörfer, 2010).

· Pädagogik der Selbstbemächtigung (Wilma Weiss)

Das Konzept der Selbstbemächtigung geht davon aus, dass ein positives Selbstbild unerlässlich für eine gelingende Lebensgestaltung ist. Durch traumatisches Erleben sind positive Eigenschaften des Selbst oft gestört. Betroffene erfahren immer wieder negative Reaktionen auf ihr Verhalten und sie identifizieren sich mit diesen Zuschreibungen. Die Förderung von Selbstverstehen ist der erste Schritt zur Selbstbemächtigung. Mit der Förderung der Selbstwahrnehmung können Kinder und Jugendliche ihre Selbstregulation entwickeln und selber gestalten. Durch positive Erfahrungen von Selbstwirksamkeit kann das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Machtlosigkeit korrigiert und die Autonomie gefördert werden (Weiss, 2016).

· Pädagogik des sicheren Ortes (Martin Kühn)

Der Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen setzt im Sinne einer Pädagogik des Sicheren Ortes nach Kühn eine mehrgleisige Vorgehensweise voraus.

Die Gestaltung eines sicheren Ortes für die Betroffenen: Eine traumatische Erfahrung zerstört die innere und äussere Sicherheit. Um diese wieder zu erlangen, braucht es verlässliche, einschätzbare und zunehmend zu bewältigende Lebensraum- und Alltagsbedingungen, in denen das Kind lernen kann, dass es sich wieder lohnt, Vertrauen zu fassen.

Die Gestaltung "emotional-orientierter Dialoge" zwischen dem Kind und den Pädagogen und Pädagoginnen: Traumatisierte Kinder handeln im Sinne ihrer individuellen Überlebensstrategien entwicklungslogisch. So ist ihr Verhalten der Versuch einer sinnhaften Kommunikation zur Umwelt. Bevor dieses Verhalten verändert und ein Umdenken ermöglicht werden kann, müssen die Betroffenen neue Emotionen kennenlernen und verstehen. Das Kind benötigt eine behutsame pädagogische Begleitung, um eigene Emotionen überhaupt wieder differenzieren zu lernen. Das bedeutet: "Eine veränderte zwischenmenschliche

Kommunikation entwickeln, um dem Kind einen ressourcenorientierten Zugang zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen zu ermöglichen." (Kühn, 2008, S. 324)

Die Gestaltung "geschützter Handlungsräume" für die Fachkräfte: In der Traumapädagogik stehen auch die Fachkräfte im Fokus, denn es soll für alle Beteiligten ein sicherer Ort gestaltet werden, der vor Überlastung, Überforderung oder Burn-out schützt. So braucht es Handlungsräume und Freiräume, die auch Betreuer schützen, um nicht unbedacht sich selbst oder sein Gegenüber zu überfordern oder gar verbal, emotional oder körperlich zu verletzen. Hierfür sind auch die Institutionen und Leitungskräfte gefordert (Kühn, 2018).

5. QUALITATIVE INHALTSANALYSE

Mayring (2015) beschreibt die Qualitative Inhaltsanalyse als eine Form von Textanalyse, die systematisch, also regel- und theoriegeleitet vorgeht und zum Ziel hat, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Texte zu ziehen (Mayring, S. 13). Für die vorliegende Arbeit und die damit verbundene Beantwortung der dargelegten Fragestellung wurde in Anlehnung an die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) sowie Kuckartz (2012) die ausgewählte Literatur zusammengefasst, nach Kategorien geordnet und ausgewertet. Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse steht nicht die ganzheitliche Erfassung der Texte im Vordergrund, sondern es geht um ein selektives, kategorienbezogenes Vorgehen (Mayring, 2015). So können einzelne Textstellen ausgelassen und spezifisch auf die Forschungsfrage hin selektioniert werden.

5.1 Methode

Um qualitative Erhebungen aufzuzeigen, braucht es einen Forschungsprozess. Kuckartz (2012) bietet ein generelles Ablaufschema, das diesen Prozess verdeutlicht.

Abbildung 5: Generelles Ablaufschema der Qualitativen Inhaltsanalyse

Der Forschungsprozess für die vorliegende Arbeit kann in Anlehnung an Abbildung 5 folgendermassen beschrieben werden:

1a. Textarbeit: Durch das vorangegangene theoretische Studium der in Kapitel 2 zusammengestellten Literatur konnte das Vorwissen zu den Themen "Trauma" und "Traumapädagogik" bedeutsam ausgebaut werden. Die Literatur wurde gelesen, exzerpiert und nach frei gewählten Stichworten geordnet. So entstand ein Überblick, der für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wichtig war.

2. Kategorien bilden: Kategorien beschreiben wichtige Inhalte, die es bei der Analyse zu vergleichen gilt. Sie werden, in Bezug auf die Fragestellung, herausgefiltert und auf ihre Relevanz überprüft. Bei einem deduktiven Vorgehen werden Kategorien gewählt, bevor die Dokumente analysiert werden. Es wird vom Allgemeinen auf das Besondere geschlossen. Eine weitere Möglichkeit ist das induktive Vorgehen. Hierbei werden die Kategorien erst beim Studium der Lektüre entwickelt und herausgeschält. Das Vorgehen dieser Arbeit kann nicht klar zugeordnet werden, da die Kategorien einerseits induktiv bei der Sichtung der grossen Menge an Literatur entstanden sind, für die eigentliche qualitative Analyse waren die Kategorien aber von Anfang an klar, also konnte deduktiv vorgegangen werden.

Mithilfe eines Rasters (siehe Anhang) werden die ausgewählten Texte durchsucht und den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Um das Kategorienraster zu vervollständigen, braucht es einerseits eine "Begriffsdefinition", bei der die Begriffe der jeweiligen Kategorie definiert und dargestellt werden, andererseits werden "Ankerbeispiele" angefügt. Hierbei wird mit einer treffenden Textstelle versucht, eine Kategorie möglichst trennscharf zu beschreiben, um eine klare Zuordnung zu ermöglichen.

1b. Textarbeit: Mithilfe der definierten Kategorien konnte die vorhandene Literatur dieser Arbeit anhand neuer Kriterien überarbeitet werden. Die explizit für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Texte werden in Kapitel 5.3 festgehalten und kurz beschrieben.

3. Codierung: Die Codierung hat zum Ziel, Ordnung in die Vielfalt der Texteinhalte zu bringen. So werden Textstellen zusammengestellt, die sich den einzelnen Kategorien zuordnen lassen. Hilfreich ist dabei, wie beim "ökonomischen Lesen" beschrieben (Kapitel 2.4), wenn wichtige Informationen und Gedanken auf einem zusätzlichen Notizblatt fortlaufend festgehalten werden.

4. Analyse: Die zugeordneten Inhalte werden zusammengefasst, strukturiert und ausgelegt.

5. Ergebnisse darstellen: Die gewonnenen Ergebnisse werden in Form eines kleinen Berichts zusammengestellt und präsentiert (vgl. Mayring/Brunner, 2010, S. 326–334).

5.2 Kategoriensystem

Das Kategoriensystem soll der Fragestellung zielführend sein. Da das Ziel mit der Forschungsfrage klar formuliert ist, ergaben sich beim Bearbeiten des Literaturcorpus die gewählten Kategorien für die Qualitative Inhaltsanalyse wie von selbst. Um die Forschungsfrage differenziert beantworten zu können, ist klar, dass explizit nach Haltung und Handlungsmodellen der Traumapädagogik gesucht werden muss. So wurden zum Bereich "Werte und Haltung" ebenso wie zu den "Handlungsmodellen" je vier relevante Kategorien gefunden.

Werte und Haltung

Sichere Bindung
Der Gute Grund
Window of tolerance
Selbstbemächtigung

Handlungsmodelle

Sicherer Ort
Selbstfürsorge
Stressregulation
Transparenz und Partizipation

Im Kategoriensystem sind die einzelnen Kategorien definiert und mit einem dazugehörigen Ankerbeispiel ausgeführt. Alle gefundenen Textstellen, die zu einer Kategorie passen, wurden zugeordnet und aufgeführt. Mit dieser kategorischen Auflistung konnten die Ergebnisse generiert und zusammengestellt werden.

5.3 Darstellung des verwendeten Literaturcorpus

"Je mehr wir wissen, desto besser sind wir in der Lage zu erkennen, dass ein Text verschiedene Sinnschichten besitzt." (Kuckartz, 2012, S. 29) Diese Aussage passt sehr gut zu den vorliegenden Themen, denn je mehr über Trauma und Traumapädagogik in Erfahrung gebracht wird, desto eher können die Dimension und die verschiedenen Facetten erfasst werden.

Nach den Kriterien "Werte und Haltung der Traumapädagogik" und "Handlungsmodelle, Methoden und Umsetzung der Traumapädagogik" wurden die Publikationen und Inhaltsverzeichnisse der zuvor recherchierten Literatur nach relevanten Inhalten durchsucht. Ein weiteres Kriterium war, dass mehr als ein Aspekt der gewählten Kategorien im jeweiligen Buch enthalten ist. Daraus ergab sich ein Output von acht Publikationen, wovon drei Sammelbände sind. Die darin enthaltenen Fachartikel von verschiedenen Autorinnen und Autoren sind nicht alle gleichermassen von Nutzen. Fünf Bücher beziehen sich auf den pädagogischen Umgang mit traumatisch belasteten Kindern, drei davon explizit in der Schule.

Diese acht Veröffentlichungen werden nach den folgenden Merkmalen vorgestellt: Titel, Verfasser/-in, Ausgabe/Verlag, Kurzbeschreib.

5.3.1 Wilma Weiss et al. (2013)

- Titel: Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis
- Verfasser/-in: Jacob Bausum, Lutz Ulrich Besser, Martin Kühn, Wilma Weiss (Hrsg.)
- 3. durchgesehene Auflage, 2013. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Kurzbeschrieb: Der Sammelband von renommierten Traumaspezialisten aus dem deutschsprachigen Raum bietet mit dem Kapitel "Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden der Traumapädagogik" einen Überblick zum Thema. Schwerpunkte dabei sind Schule und Jugendhilfe, die Schnittstelle zur Traumatherapie sowie genderorientierte und biografische Ansätze. Im letzten Teil werden praxiserprobte Konzepte und Methoden aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern präsentiert.
- Aus diesem Sammelband wurden folgende Artikel für die Qualitative Inhaltsanalyse verwendet:
 - Wilma Weiss: "Wer macht die Jana wieder ganz?"
 - Lutz Ulrich Besser: "Wenn die Vergangenheit Gegenwart und Zukunft bestimmt"

- Ulrike Ding: "Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen?"
- Karl Heinz Brisch: "Schütze mich, damit ich mich finde"
- Wilma Weiss: "Selbstbemächtigung – ein Kernstück der Traumapädagogik"
- Birgit Lang: "Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für pädagogische Fachkräfte als institutioneller Auftrag"

5.3.2 Martin Baierl/Kurt Frey (2016)

- Titel: Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche
- Verfasser: Martin Baierl, Kurt Frey (Hrsg.)
- 3. unveränderte Auflage, 2016. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kurzbeschreibung: Der Fokus dieses Sammelbandes liegt auf der pädagogischen Praxis im Gruppensetting, aber auch die Einzelarbeit wird berücksichtigt. Erfahrene Traumapädagogen beschreiben in verschiedenen Fachartikeln, wie traumatisierte Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden können, wieder Vertrauen in sich und andere zu setzen und das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Die beständige Rückbindung der Praxis an den aktuellen traumatologischen Kenntnisstand bewirkt, dass die vorgestellten Methoden in ihrer Sinnhaftigkeit begriffen und somit individuell angepasst werden können. Im gesamten Band wird deutlich, wie durch die Verbindung von hoher Fachlichkeit und einer wertschätzend-liebvollen Haltung sich selbst und den Betreuten gegenüber ein heilsames Umfeld entstehen kann.
- Aus diesem Sammelband wurden folgende Artikel für die Qualitative Inhaltsanalyse verwendet:
 - Martin Baierl: "Mit Verständnis statt Missverständnis. Traumatisierung und Traumafolgen"
 - Martin Baierl: "Liebe allein genügt nicht, doch ohne Liebe genügt nichts. Werte und Haltung in der Traumapädagogik"
 - Martin Baierl: "Mit Sicherheit ein gutes Leben. Die fünf sicheren Orte"
 - Martin Baierl: "Dir werde ich helfen. Konkrete Techniken und Methoden der Traumapädagogik"
 - Martin Baierl: "Ist der Mitarbeiter gesund, freut sich das Kind. Mitarbeiterfürsorge und Selbstfürsorge für Mitarbeiter"
 - Tanja Tüllmann: "Selbstfürsorge als Schlüssel zur Gesundheit"
 - Mathias Kuczynski: "Stabilisierung traumatisierter Jugendlicher durch ressourcenorientierte Methoden"
 - Manuela Schröder: "Umgang mit Kontrollverlusten und Förderung der Steuerungsfähigkeit im Gruppenalltag"

5.3.3 Marc Schmid et al. (2014)

- Titel: Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern
- Verfasser/-in: Silke Birgitta Gahleitner, Thomas Hensel, Martin Baierl, Martin Kühn, Marc Schmid (Hrsg.)

- 1. Auflage, 2014. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kurzbeschreibung: Mit diesem Sammelband sollen die psychosozialen Fachkräfte in ihrer Arbeit unterstützt und mit den aufgezeigten Artikeln traumatisierten Kindern und Jugendlichen wieder eine adäquate Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht werden. Das Buch versteht sich als Handbuch für die Praxis in ambulanten und stationären Betreuungssettings, in der Schule, im Kindergarten oder in anderen psychosozialen Hilfesystemen. Es umfasst traumapädagogische Grundlagen und Informationen über verschiedene Zielgruppen und unterschiedliche Handlungsfelder.
- Aus diesem Sammelband wurden folgende Artikel für die qualitative Inhaltsanalyse verwendet:
 - Martin Kühn: "Traumapädagogik – von einer Graswurzelbewegung zur Fachdisziplin"
 - Martin Baierl et al.: "Traumaspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter"
 - Martin Baierl: "Traumaspezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen"
 - Gerald Möhrlein/Eva-Maria Hoffart: "Traumapädagogische Konzepte in der Schule"
 - Silke Brigitta Gahleitner et al.: "Traumapädagogische Diagnostik und Intervention"
 - Martin Baierl et al.: "Traumaspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter"

5.3.4 Wilma Weiss (2016)

- Titel: Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen
- Verfasserin: Wilma Weiss
- 8. durchgesehene Auflage, 2016. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Kurzbeschreibung: Anhand der Fallbeispiele von Jana, Nicole, Michael und Philipp wird in diesem Buch viel Grundlagenwissen zu Traumatisierung vermittelt. Weiter bietet es verschiedene praktische Beispiele von pädagogischen Möglichkeiten für den Arbeitsalltag mit traumatisierten Mädchen und Jungen. Ergänzend stellt die Autorin die Fachdisziplin Traumapädagogik vor und beschreibt das schwierige Verhältnis von Pädagogik und Therapie aus der Sicht einer Pädagogin.

5.3.5 Corinna Scherwath/Sibylle Friedrich (2012)

- Titel: Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung
- Verfasserinnen: Corina Scherwath und Sibylle Friedrich
- 1. Auflage, 2012. München: Ernst Reinhardt
- Kurzbeschreibung: Dieses Buch schafft einen vielseitigen Überblick von Grundlagen zum Thema Trauma, aber auch Handlungsleitlinien, Methoden und Tipps zum Verhalten in konkreten Situationen und zum Selbstschutz für Mitarbeitende finden sich darin.

5.3.6 David Zimmermann (2017)

- Titel: Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer
- Verfasser: David Zimmermann
- 1. Auflage, 2017. Weinheim und Basel: Beltz
- Kurzbeschreibung: In diesem Praxisleitfaden vermittelt Zimmermann wichtiges Wissen für den Umgang und das Verständnis traumatisierter Kinder und Jugendlichen im Unterricht. Mit praktischen Fallbeispielen wird beschrieben, wie betroffene Kinder und Jugendliche im schulischen Alltag unterstützt werden können, wie Beziehungsgestaltung und Klassenführung gelingen, was notwendig ist für eine traumasensible Lernumgebung und Schulstruktur.

5.3.7 Helga Kohler-Spiegel (2017)

- Titel: Traumatisierte Kinder in der Schule. Verstehen, auffangen, stabilisieren
- Verfasserin: Helga Kohler-Spiegel
- 1. Auflage, 2017. Ostfildern: Patmos Verlag
- Kurzbeschreibung: Dieses Buch informiert mit Schaubildern, wie unser Gehirn auf traumatischen Stress reagiert und welche Symptome sichtbar werden. Fallbeispiele aus der Praxis, erprobte Methoden und Übungen zeigen anschaulich auf, wie Traumatisierungen erkannt werden und welche Unterstützungsmöglichkeiten helfen können.

5.3.8 Marianne Herzog (2015)

- Titel: Trauma und Schule
- Verfasserin: Marianne Herzog
- 5. überarbeitete Auflage, 2015. Oberhof: Top Support GmbH
- Kurzbeschreibung: Übersichtlich, kurz und kompakt fasst Herzog in diesem Buch zusammen, was ein Trauma ist und wie sich dessen Folgen auswirken können, an welchen Symptomen Traumatisierungen erkannt werden und welche Prinzipien der Traumapädagogik den Alltag in der Schule für Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen erleichtern können.

6. AUSWERTUNG

Nach der Qualitativen Inhaltsanalyse der oben vorgestellten Publikationen werden die Ergebnisse, die der jeweiligen Kategorie zugeordnet wurden, detailliert vorgestellt und verglichen. Dabei wird eine Trennung der Kategorien angestrebt, wenngleich diese zum Teil stark miteinander verknüpft sind.

Auffallend bei der Analyse war, dass die verschiedenen Inhalte der jeweiligen Kategorie übereinstimmen. Es gibt also keinen konträren Diskurs. Mit jeder Fundstelle erhärten sich die Aussagen der anderen Autorinnen und Autoren.

6.1 Ergebnisse

6.1.1 Werte und Haltung

"Traumapädagogik ist eine Pädagogik der Haltung." (Zimmermann, 2017) Deshalb wird diesem Oberthema ein eigener Abschnitt gewidmet. So werden hier zentrale Aussagen, welche die Werte und Haltung allgemein beschreiben, gleich wie die einzelnen Kategorien analysiert und festgehalten.

Baierl et al. (2014) beschreiben in ihrem Artikel zu den traumaspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Wichtigkeit eines im traumapädagogischen Sinne sicheren Lebensortes. Ein solcher Ort sei durch eine grundsätzlich wertschätzende und empathisch einführende Grundhaltung geprägt, die sich nach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen richtet. Wertschätzung für diese Kinder und Jugendliche setze ein Verstehen ihrer durch die Traumatisierung veränderten Selbst- und Weltwahrnehmung voraus. Dieses Verstehen sei wichtig, um jedes Verhalten als sinnvoll, wertvoll und aus der jeweiligen Wirklichkeit gesehen erklärbar wahrzunehmen und dementsprechend adäquat handeln zu können. Dies wiederum setze die Bereitschaft voraus, seine bislang gewonnenen Ansichten über Pädagogik infrage zu stellen und sich auf die psychische Realität und oft bizarren Verhaltensweisen dieser Kinder und Jugendlichen einzulassen (S. 59). Weiter beschreiben Baierl et al. die Haltung, dass komplextraumatisierte Kinder und Jugendliche nicht anders agieren können, als mit dem antrainierten, als überlebenswichtig erachteten Verhalten, das sie zeigen, auch wenn sie im Grunde genommen ganz normale Kinder und Jugendliche sein wollen. So gehört zu den Werten und Haltungen nach Baierl et al. ein klarer ressourcen- und lösungsorientierter Blick, welcher die Not wahrnimmt, die erbrachten Verhaltensstrategien als Überlebensstrategien würdigt und in jedem Kind auch die unbeschädigten, wachstumsorientierten Anteile erkennt. Weiter hilfreich seien eine gesunde Portion Humor, der für Mitarbeiter, Kinder und Jugendliche ein Gegengewicht zu dem zu ertragenden Leid bilde, sowie eine fehlerfreundliche Kultur sich selber und den anderen gegenüber (S. 60).

Weiss (2016) schreibt, die Umsetzung der Haltung sei die grösste Schwierigkeit der Praxis, denn sie setze neben dem psychotraumatologischen Wissen die Reflexion des eigenen Menschenbildes voraus. Dies sei nur umzusetzen, wo die Implementierung und Pflege der traumapädagogischen Haltung durch die grösstmögliche Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen als ein wichtiges Ziel gelte (S. 93).

Konkret beschreibt Weiss die traumapädagogische Haltung als Verständnis den Mädchen und Jungen gegenüber, dass ihre Verhaltensweisen normale Reaktionen auf eine extreme Stressbelastung sind, dass ihre Vorannahmen, Reaktionen und Verhaltensweisen einen guten Grund haben und sie in ihrem Leben bislang viel überstanden und geleistet haben. Die Rolle der Pädagoginnen und Pädagogen sei dann eine, welche die Mädchen und Jungen bei der Entwicklung eines guten Lebens unterstütze und ihnen mit ihrem Fachwissen zur Verfügung stehe, wobei die Kinder und Jugendlichen selbst als Experten für ihr Leben anerkannt werden sollen (S. 92).

Scherwath und Friedrich (2012) formulieren inhaltlich die gleichen Werte und Haltungen der Traumapädagogik. Weiter beleuchten sie die teilweise aufkommende Sorge unter Fachkräften, dass zu viel Verständnis ein "Freifahrtschein" für alle Verhaltensweisen sein könne. Dem widersprechen die

beiden Autorinnen, indem sie darauf hinweisen, dass bei einem verstehensorientierten Arbeiten nicht einfach jedes Verhalten gutgeheissen, sondern dass versucht werde, das Verhalten zu ergründen, um gegebenenfalls an den Wurzeln und nicht nur an den Symptomen arbeiten zu können. So könne auch bei einer verständnisvollen Haltung klar Position bezogen werden in Bezug auf Fehlverhalten und Grenzverletzungen. Demgegenüber sollte aber laut Scherwath und Friedrich immer ein Verstehensangebot gemacht werden, "auf dessen Basis Neuorientierungen besser möglich werden als auf der Grundlage von Ermahnungen und Bestrafungen". (S. 62) Es gehe nicht um das Rechtfertigen von unangemessenen Verhaltensweisen, sondern darum, sich einen Zugang zur inneren Not der Kinder und Jugendlichen zu verschaffen, welche die Schaltzentrale des gezeigten Verhaltens sei.

- **Sichere Bindung**

"Beziehung, Zugehörigkeit und Bindung gehören zu den psychischen Grundbedürfnissen. Doch gerade bei traumatisierten Mädchen und Jungen sind diese drei Aspekte häufig in Frage gestellt, verschwunden oder sie konnten sich nie gesund entfalten." (Baierl, 2014, S. 78)

Zu Beginn seines Fachartikels macht Brisch (2013) einen kleinen Exkurs in die Bindungstheorie nach Bowlby. Er beschreibt die angeborene Motivation jedes Säuglings, sich an einen Menschen zu binden, der für ihn zum sicheren, emotionalen Hafen werde. Verspüre der Säugling Angst, würden seine Bindungsbedürfnisse aktiviert und er suche aktiv die Nähe und den Körperkontakt zu seiner Bindungsperson. Dieses Bedürfnis nach Bindungssicherheit bleibe ein Leben lang aktiv. (S. 150) Das motivationale System der Bindung sei mit dem Erkundungssystem verbunden. So könne nur explorieren, wer sicher gebunden sei, was bedeute, dass Bindungssicherheit Voraussetzung für kognitive und emotionale Lernprozesse sei (S. 150). Aus diesem Grund definiert Brisch als erste Aufgabe in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen die "Entängstigung des Kindes und die Herstellung eines Gefühls von emotionaler Sicherheit durch und in Anwesenheit einer Bezugsperson". (S. 151) Brisch beschreibt eine sichere Bindung auch als Schutz. So hätten sicher gebundene Kinder bessere Bewältigungsmöglichkeiten, sie könnten sich selbst mehr Hilfe holen, sie würden ein stärkeres gemeinschaftliches Verhalten zeigen und lieber in Gruppen leben. Aber am entscheidendsten sei, so Brisch, dass sie eine bessere Empathiefähigkeit hätten, was Voraussetzung sei für die Gestaltung von befriedigenden Beziehungen (S. 159).

Auch Baierl (2016) beschreibt, dass Traumatisierungen in den ersten 12 bis 16 Lebensmonaten grundlegende Störungen der Bindungsfähigkeit zur Folge haben und spätere traumatische Erfahrungen die Bindungsfähigkeit erschüttern könnten. "Besonders brisant ist die Ambivalenz zwischen 'Sehnsucht und Nähe' und 'niemandem vertrauen können'." (S. 32) Dies führe zu einem Dilemma, das ausgelöst werde, sobald jemand als nett wahrgenommen würde. Oft komme es dann zu (un-)bewusstem Fehlverhalten seitens der belasteten Kinder und Jugendlichen, welches die Sehnsucht nach Nähe dämpfen und einen aushaltbaren Abstand herstellen solle.

Ding (2013) schreibt, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche in ihrer Bindungsdynamik erschüttert seien. Sie würden Bindungsmuster entwickeln, die es ihnen schwer mache, Nähe zuzulassen, weil sie die Sicherheit verloren hätten, dass sie sich auf die Hilfe anderer verlassen können. Da sie nicht

wüssten, wie sie neue, positive (Beziehungs-)Gefühle mit den früher erfahrenen Gefühlen und Situationen vereinbaren können, würden sie stabilisierende Beziehungen vermeiden (S. 59).

Scherwath und Friedrich (2012) erklären Bindungsstörungen nach erfahrener Traumatisierung so, dass durch den tiefen Vertrauensverlust gegenüber den eigenen Kräften, der Welt und den Menschen das Gefühl einer sicheren Bindung erschüttert, fragmentiert, desorganisiert oder sogar zerstört sei. So solle das primäre Ziel professioneller Arbeit die Entwicklung und Stabilisierung einer sicheren Bindung sein, da diese ein wichtiger Schutzfaktor für psychische Widerstandsfähigkeit und die benötigte Kraft zur Welterkundung und Selbsterfahrung sei, so Scherwath und Friedrich (S. 81).

In "Philipp sucht sein Ich" hält auch Weiss (2016) fest, dass das Bedürfnis nach Bindung und nach einer sicheren emotionalen Basis eine lebenslange Motivation sei. Auch wenn frühe Bindungserfahrungen negativ geprägt seien, bestünde die Möglichkeit, diese durch transparente und verlässliche, vor allem aber durch kontinuierliche Beziehungen zu korrigieren, so Weiss. Deshalb sei eine respekt- und vertrauensvolle, zuverlässige Bezugsperson wichtig, mit der über alles geredet werden könne, den provozierenden und prüfenden Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen standhalten und die verlässlich mit anderen Bezugspersonen von früher verglichen werden könne. Es könne davon ausgegangen werden, dass diese Korrektur des Verlustes von Vertrauen durch neue, positive Erfahrungen über die Verlässlichkeit von Beziehungen einer der wichtigsten Ansatzpunkte zur Bearbeitung einer Traumatisierung sei (S. 113, 115). Dies bestätigt auch Kühn (2014), indem er schreibt, das pädagogische Feld sei ein entscheidender Erlebnisraum für korrigierende Beziehungserfahrungen und somit zentral für die Verarbeitung von Traumata (S. 22). So sei der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den Betreuenden und den Kindern zentral, auch wenn diese nicht ohne Weiteres dazu bereit seien, erneut Vertrauen zu entwickeln und die bewährten Schutzmechanismen aufzugeben. Da durch die Traumatisierung der Dialog mit sich selbst, der Umwelt und dem Leben zerstört worden sei, gelte es diesen in Beziehung mit dem Kind oder Jugendlichen wiederherzustellen, um individuelle, soziale und gesellschaftliche Teilhabe wieder zu ermöglichen (S. 23).

Immer wieder würden einem traumatisch belastete Kinder und Jugendliche mit Misstrauen, Feindseligkeit oder Unnahbarkeit begegnen, so Zimmermann (2017), denn die innerpsychischen Lasten seien so gross, dass auch die neuen Beziehungen nur unter grossen Schwierigkeiten als korrigierende, bessere Erfahrungen erlebt werden könnten (S. 12). Vor allem bei anhaltenden, traumatischen Erlebnissen liege der Kern der Verletzung sehr oft in der Bindung und könne deshalb in erster Linie als Beziehungsstörung verstanden werden, schreibt Zimmermann. Dies wirke sich durch die traumabezogenen Verhaltensweisen der Betroffenen negativ auf weitere Beziehungen zu künftigen Bezugspersonen und Peers aus (S. 42). Umso bedeutender sei eine "gute" Bezugsperson, die Sicherheit vermittele und Beziehungserfahrungen ermögliche, die auch bei unerträglichem Verhalten tragfähig bleibe (S. 13).

Dank der Neuroplastizität – der Lernfähigkeit des Nervensystems – können neue, positive Erfahrungen das innere Arbeitsmodell von Bindung korrigieren, so Brisch (2013). Durch kontinuierliche, wiederholte und von Feinfühligkeit geprägte Erfahrungen, dialogische und

empathische Sprache, prompte Wahrnehmung und korrekte Interpretation der Beziehungssignale, unterstützt von feinfühligem, respektvollen Berührungen sowie Körperkontakten, die Schutz und Halt vermitteln, seien Veränderungen von bindungsgestörtem Verhalten möglich (S. 163).

Auch Zimmermann (2017) schreibt, dass pädagogische Beziehungen die vergangenen traumatischen Erfahrungen nicht ausradieren könnten, aber dass diesen früheren Beziehungserfahrungen neue gegenübergestellt werden könnten. So sei im traumapädagogischen Umgang die Bereitschaft zum Aushalten, auch von herausfordernden Situationen und Verhaltensweisen, wichtig. Zuverlässige Beziehungspersonen, die über einen möglichst langen Zeitraum verfügbar seien und die Fähigkeit der Selbstreflexion hätten, um auf störendes Verhalten nicht entwertend oder übergriffig zu reagieren, seien notwendig (S. 68). Auch das klare Einhalten von Regeln und Normen sei zentral, trotzdem müssten die Kinder und Jugendlichen spüren, dass sie selbst immer willkommen sind und grundsätzlich nie infrage gestellt werden (S. 69).

Herzog (2015) beschreibt die gewünschten Qualitäten einer Lehrperson sehr ähnlich. Diese solle Sicherheit vermitteln, respektvoll, ernsthaft und präsent sein, trösten, Hoffnung geben, sorgfältig in ihrem Umgang sein und eher Fragen stellen, als Vorschriften zu machen oder sich in moralischen Urteilen zu engagieren (S. 39).

Auch Scherwath und Friedrich (2012) beschreiben, wie entscheidend, nebst dem notwendigen Fachwissen, die Persönlichkeit, also die personalen Kompetenzen von Mitarbeitenden seien. So sollten diese die Fähigkeit besitzen, emotional verfügbar zu sein, dem Gegenüber Raum und Aufmerksamkeit zu schenken, sie sollten von Herzen feinfühlig und empathisch unterstützen, eigene Impulse und Affekte frühzeitig wahrnehmen und regulieren können und über die Bereitschaft verfügen, die Beziehung immer wieder selbst zu reflektieren (S. 92).

Als "personalen sicheren Ort" beschreibt Baierl (2016) (professionelle) Bezugspersonen, bei welchen sich die Kinder und Jugendlichen sicher und geborgen fühlten, die ihnen zuverlässig auch bei Herausforderungen zur Seite stünden und sie vor drohenden Gefahren schützten. Erwachsene, die folgende Grundfragen von traumatisierten Kindern und Jugendlichen mit "Ja" beantworten würden, seien für die Betroffenen von grosser Bedeutung: "Hast du mich lieb? Bin ich bei dir sicher? Kannst du mich schützen? Kann ich mich auf dich verlassen? Kann ich bei dir bleiben bzw. bleibst du bei mir? Gilt dies alles auch, wenn ich böse, schwierig, komisch usw. bin?" (S. 60)

Wichtig bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen im Umgang mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen sei, dass Beziehungen professionell und heilsam gestaltet würden, so Baierl (2016). So sollten auch grosse Krisen gemeinsam überstanden werden können und keine wechselseitigen Übergriffe geschehen (S. 83).

Baierl (2014) erwähnt ergänzend dazu, wie heilsam auch eine klare, wohlwollende Machtposition von Erwachsenen sein könne. Wichtig dabei sei allerdings, dass diese Macht bewusst, transparent und im Interesse der Kinder und Jugendlichen anzuwenden sei. Sie zeige auch auf, dass Nähe nicht mit unangemessenen Ansprüchen oder Verpflichtungen verknüpft sein müsse, sondern ihrer selbst wegen geschehe. "Dieser Umgang mit Macht gibt den Mädchen und Jungen auch ein wertvolles

Vorbild dafür, wie Macht positiv statt destruktiv gelebt werden kann. So erhalten sie implizit die Erlaubnis, auch selbst in die eigene Kraft und Macht zu wachsen, ohne befürchten zu müssen, dadurch zum Täter zu werden." (S. 79).

- **Der Gute Grund**

"Kein Kind möchte sich selbst schädigen, kein Kind ist gern Aussenseiter/in, kein Kind hat ein Interesse nicht zu lernen." (Zimmermann, 2017, S. 75) Dies lässt darauf schließen, dass jedes Kind für sein Verhalten einen guten Grund hat. Zimmermann (2017) verwendet den Begriff der "Subjektlogik". Dieser drückt aus, dass jedes Verhalten den inneren (teils unbewussten) Bedürfnissen und Nöten der Kinder und Jugendlichen entspreche und somit jedes Verhalten einen guten, subjektlogischen Grund habe (S. 8).

Weiss (2016) schreibt vom "zentralen Prozess des Verstehens", der aussagt, dass Störungen immer eine biografisch verwurzelte Dimension enthalten, und damit als Bewältigungsversuche von vergangenen Erlebnissen zu interpretieren seien, und folglich auf einem guten Grund basieren. Die Störungen seien insofern über die pädagogische Arbeit im Alltag verstehbar und veränderbar (S. 11). Diese Haltung des erklärbaren, guten Grundes zieht sich durch ihre ganze Argumentation.

Auch Baierl (2016) schreibt in seinem Artikel "Mit Verständnis statt Missverständnis: Traumatisierung und Traumafolgen", dass das menschliche Verhalten eine Reaktion auf seine jeweilige Wirklichkeit sei. Nach traumatischen Erlebnissen verändere sich das Verhalten und Handeln aber sehr oft, denn es liege neuen Wirklichkeiten zugrunde, die beinhalten: "Die Welt ist gefährlich. Mir kann jederzeit Schlimmes wiederfahren. Anderen Menschen kann man nicht vertrauen. Ich bin ausgeliefert. Auch Anstrengung führt zu keiner Veränderung." Baierl schreibt weiter, je umfassender eine Wirklichkeitskonstruktion sei und je länger diese anhalte, desto stärker passe sich das Verhalten an und habe somit einen guten Grund (S. 35).

Um problematische Verhaltensweisen zu klären und zu verstehen, ist für Zimmermann (2017) die Frage nach dem guten Grund eine der ersten Leitfragen im pädagogischen Alltag geworden (S. 21). Das Konzept des guten Grundes basiere auf der Haltung, dass aktuell wahrgenommenes Verhalten von Kindern und Jugendlichen in früheren Kontexten eine wichtige, erhaltende und schützende Funktion erfüllt habe und somit eine normale menschliche Reaktion sei. Oft stecke hinter einem solchen herausfordernden Verhalten die unbewusst und nonverbal formulierte Frage: "Kannst du mich aushalten?" Zimmermann gelangt zur Erkenntnis, dass diese Kinder und Jugendlichen in ihrer Vergangenheit oftmals enttäuschende Beziehungserfahrungen gemacht und so gute Gründe entwickelt hätten, Beziehungen zu Erwachsenen anzuzweifeln und infrage zu stellen.

Weiter beobachtet Zimmermann, dass die Frage nach dem guten Grund für Erwachsene entlastend und das herausfordernde Verhalten der Kinder und Jugendlichen leichter zu ertragen sei, wenn dieses in Verbindung mit früheren Situationen verständlich gemacht werden könne (S. 21). Zimmermann beschreibt, dass die Haltung des guten Grundes besonders auch für Lehrpersonen entlastend sei, wenn störendes Verhalten nicht als "Angriff" wahrgenommen würde, sondern wenn akzeptiert würde, dass Störungen Ausdruck von lebensgeschichtlichen und klassengruppenbezogenen Krisen seien.

Denn dann könne störendes Verhalten besser ausgehalten und als Teil von Entwicklung verstanden werden (S. 64).

Viele traumatisierte Kinder und Jugendliche hätten laut Baierl (2016) gelernt, sehr präzise zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen, wodurch sie ihr Verhalten schnell wechseln und Situationen kontrollieren oder vermeiden können. Sie wüssten oft genau, wie sie sich verhalten müssten, um jemanden für sich einzunehmen, gegen sich aufzubringen oder andere gegeneinander auszuspielen. Daraus folgende manipulative Verhaltensweisen dienten dazu, Kontrolle zu erlangen, um Angst und Stress zu reduzieren. Lügen dienten häufig dazu, die eigenen Minderwertigkeitsgefühle abzuwehren. Oder ihre unangepasste Reaktion entspringe der Angst, für Fehlverhalten hart bestraft oder verstossen zu werden (S. 37).

Scherwath und Friedrich (2012) schreiben, dass immer wieder die Symptomatik stärker in den Fokus gerate als das innere Leid der Betroffenen. Das Problem dabei sei, dass viele Hilfestellungen aufgrund eines nicht ausreichenden Sinnverständnisses scheitern würden (S. 60). Sich diesem Sinn zu erschliessen, ermögliche das Konzept des guten Grundes, das auf der Grundannahme basiere, dass das Verhalten von Menschen normalerweise nicht destruktiv motiviert sei, sondern aus dem inneren System des Menschen heraus Sinn ergebe. Dies bringe einen Perspektivenwechsel mit sich, denn es werde nicht auf den negativen Effekt, sondern auf das innere Ziel der ausführenden Person geschaut. Diese Haltung führe zu der Überzeugung, dass die Absicht gut, der gewählte Weg dahin aber verkehrt gewesen sei. Solche Absichten würden oft das Wiedererlangen von Macht und Kontrolle, den Schutz vor neuerlichen Gefahren, das Vermeiden von Schmerz und das Sichern von Überleben beinhalten. Diese seien aus der Perspektive der Wirklichkeit der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu sehen. Es sei wichtig, schreiben Scherwath und Friedrich, dass die positiven Absichten anerkannt und gewürdigt würden, denn erst dadurch können Alternativen zum "verkehrten Weg" gesucht werden, die zum inneren Ziel und zur Bedürfnisbefriedigung führten (S. 64).

Auch Weiss (2016) beschreibt die Wichtigkeit des Verstehens des guten Grundes als zentral für Verhaltensänderungen. Mit der Frage "Warum tust du das?" kämen bei Kindern und Jugendlichen sofort Schuldgefühle auf, so Weiss. Würde aber gefragt: "Du tust das, weil?" sei dahinter ein Verhalten als "normale Reaktion auf eine unnormale Umwelt" erkennbar. Damit sei nicht gemeint, dass störendes oder schädigendes Verhalten positiv umgedeutet werde, sondern dass durch ein Spiegeln und Reflektieren Kinder und Jugendliche unterstützt würden, ihr Verhalten selbst zu verstehen, zu akzeptieren und so weitere Entwicklungsschritte und positive Veränderungen zu ermöglichen (S. 123).

- Window of tolerance

Das "Window of tolerance", auch "Toleranzfenster" oder "Stresstoleranzfenster" genannt, ist ein Phänomen, das neurobiologisch erklärt werden kann. Der Begriff steht für den Zustand, in welchem der Mensch durch Selbstregulation die Kontrolle über sein Denken und Handeln hat. (Besser, 2005)

Abbildung 6: Stresstoleranzfenster

Das "Window of tolerance" wird in keiner für die Qualitative Inhaltsanalyse ausgewählten Literatur als solches benannt. Gefunden wurden aber verschiedene Textstellen, die dieser Kategorie inhaltlich zugeordnet werden konnten, auch wenn der Begriff als solcher nicht explizit erscheint. Das "Window of tolerance" stammt aus dem englischen Sprachraum, Peter Levine etwa erwähnt dieses mehrfach. Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff vor allem von Lutz Besser verwendet. Da der Begriff diese Kategorie als Titel umfassend beschreibt, wurde er hier trotzdem verwendet.

Kohler-Spiegel (2017) beschreibt die Tatsache, dass eine Übererregung in der Amygdala zu einer Blockade des Hippocampus führe. Wenn dieser blockiert ist, sei der Mensch weder durch Appelle an die Vernunft noch durch Strafandrohung erreichbar. So müsse sich die Person zuerst beruhigen und die Steuerung über ihr Verhalten wieder zurückerlangen, erst dann sei der Hippocampus wieder aktiv und die Person bewusst handlungs- und aufnahmefähig (S. 30).

Baierl (2016) verdeutlicht in seiner Erklärung, dass traumatisch belastete Kinder und Jugendliche sehr oft in ständiger Alarmbereitschaft seien. So können bereits kleine Reize eine deutlich überhöhte Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol verursachen, was zur Folge habe, dass sich die Betroffenen sehr schnell nicht mehr unter Kontrolle hätten. Zudem würden diese Stoffe bei Traumatisierten deutlich langsamer abgebaut (S. 29). In einer solchen Übererregung könne von den Kindern und Jugendlichen nicht erwartet werden, sich zu kontrollieren oder sich in der erwarteten Zeitspanne zu beruhigen – es geht nicht. Befinden sich die Kinder und Jugendlichen in einer solchen Übererregung, sei die Informationsaufnahme eingeschränkt, Gespräche und Diskussionen würden erst wieder möglich und sinnvoll, wenn Beruhigung eingekehrt sei (S. 29).

In ihrem Artikel "Traumapädagogische Diagnostik und Intervention" ergänzen Gahleitner et al. diese Aussagen mit dem Aspekt der Untererregung. Zu den Zuständen der Untererregung gehörten

Dissoziation oder Erstarren, ausgelöst durch ein existenzielles Verlassenheitsgefühl. In einem solchen Zustand seien die Kinder und Jugendlichen genau wie bei der Übererregung nicht in der Lage über ihr Verhalten zu reflektieren. Gespräche, Klärungen und allfällige Konsequenzen würden erst nach einer längeren Wartefrist Sinn machen, wenn sich die Kinder und Jugendlichen beruhigt hätten (S. 270).

Nach Kohler-Spiegel (2017) sei auch für das Lernen wichtig, dass sich die Kinder und Jugendlichen weder in einer Über- noch in einer Untererregung befinden. Anspannung, Angst und Stress brächten Traumatisierte in grossen Aufruhr. Eine Aufnahme von Information sei weder in einer Über- noch in einer Untererregung möglich (S. 64). Auch in Zusammenhang mit pädagogischen Massnahmen und Interventionen sei es wichtig, eine beruhigte Phase abzuwarten. So schreibt auch Zimmermann (2017) dazu, dass es Betreuungspersonen den Alltag erschweren würde, wenn der Anspruch bestünde, auf jede Störung sofort reagieren zu müssen. So mache es oft mehr Sinn, zuerst abzuwarten, zu beruhigen und zu verstehen, bevor gehandelt werden sollte (S. 64).

- **Selbstbemächtigung**

"Im Zentrum der Selbstbemächtigung steht die Aktivierung des kompetenten Selbst.

Selbstbemächtigung bedeutet die Befreiung aus lebensgeschichtlichen, innerpsychischen Abhängigkeiten." (Gahleitner et al., 2014, S. 263)

Weiss ist Begründerin des Ansatzes der "Traumapädagogik der Selbstbemächtigung". Für sie ist die Selbstbemächtigung das Kernstück der Pädagogik (Weiss, 2013, S. 180). Nach einer chronischen Traumatisierung sei es schwierig, aus der Opferrolle herauszufinden, weshalb die Unterstützung dabei eine zentrale Rolle spiele. Traumatisch belastete Menschen müssten wieder lernen, für ihr Leben Eigenverantwortung zu übernehmen und Subjekt ihres eigenen Lebens zu werden (S. 16).

Auch Baierl (2016) stellt fest, dass die tiefe Ohnmacht einer traumatischen Situation, das Ausgeliefert- und Hilflossein sich oft weiterziehen würde, indem die Betroffenen Opfer von negativen Erinnerungen, Schlafstörungen, Panikattacken oder anderweitigen Kontrollverlusten würden. Um aus dieser Opferrolle zu kommen, brauche es nach Baierl wieder Boden unter den Füssen. Für ein eigenständiges Handeln und Selbstbemächtigung sei es wichtig, die eigenen Körperreaktionen, Gefühle und Verhaltensweisen neu steuern zu lernen (S. 85).

In "Philipp sucht sein Ich" schildert Weiss (2016) noch einen weiteren Aspekt, und zwar dass es bei massiven Angriffen auf den Körper und die Seele bei Kindern und Jugendlichen oft zu einem zersplitterten Selbst komme. Durch die Aufspaltung verschiedener Selbstanteile werde ein Überleben, Dank der Erschaffung einer eigenen, inneren Wirklichkeit, trotz anhaltender Traumatisierung möglich, es könne aber weder ein positives Selbstbild noch der Glaube an ein eigenständiges Selbst entwickelt werden (S. 49).

Gahleitner et al. (2014) beschreiben Kinder und Jugendliche nach schweren traumatischen Belastungen als "ferngesteuert". So hätten diese das Gefühl für sich selbst verloren. Sie fühlten sich "anders", verstünden ihre Verhaltensweisen, Empfindungen und Gefühle nicht mehr. Selbstbemächtigung helfe, dies zu verstehen und als eigene Überlebensleistung zu würdigen (S. 263).

Weiss (2013) definiert Selbstbemächtigung im traumapädagogischen Sinne so, dass die dysfunktionalen Verhaltensweisen und Überzeugungen selber verstanden, als Wunden oder Verletzungen respektvoll erkannt und in die eigene Lebensgeschichte eingeordnet werden müssen. Erst wenn die eigenen Bewältigungsstrategien verstanden würden, könnten diese auch akzeptiert werden, was wiederum erst Selbstzuwendung und Selbstliebe ermögliche (S. 169).

Zur Förderung eines eigenmächtigen Verhaltens sei es wichtig, so Baierl (2016), die Dynamiken hinter dem Verhalten der Kinder und Jugendlichen zu verstehen, damit diese bearbeitet werden können. So würden neue Möglichkeiten entstehen und das Handlungsrepertoire der jungen Menschen könne erweitert werden. Ein weiterer zentraler Punkt sei, dass die Risikofaktoren und Auslöser für Kontrollverluste erkannt würden, wodurch die Selbstregulation gefördert werden könne (S. 91).

Nach Weiss (2016) sind die wesentlichen Aspekte der Selbstbemächtigung das Selbstverstehen, die Selbstwahrnehmung, die Selbstregulation und die Selbstwirksamkeit (S. 120). Belastete Kinder und Jugendliche würden auch nach der Traumatisierung erleben, dass ihre erlernten Verhaltensstrategien im Alltag oft stören. So hätten sie eine negative Einstellung zu sich und ihrem Platz in der Welt entwickelt. Das Selbstverstehen und die Selbstbewusstheit sind Voraussetzung für ein positives Selbstkonzept. So soll das Verständnis und der Sinn für das eigene Verhalten gefördert werden, denn dies entlaste von Scham- und Schuldgefühlen, von Isolation, von Hilflosigkeit und diene der Klärung der eigenen Identität und der Bewältigung der belastenden Erfahrungen (S. 126). Durch die Abspaltung der eigenen Gefühle sind betroffene Kinder und Jugendliche kaum mehr in der Lage, das Selbst der eigenen Person wahrzunehmen. So sollen die selbstreflexive Wahrnehmung der Gefühle, des Körpers, des Verstandes, der Sinne, der Energie, des eigenen Stress und der Grenzen wieder aufgebaut und gefördert werden (S. 126). Die Erfahrung, sich kompetent zu fühlen und die Kontrolle über das eigene Erleben und Handeln zu haben, sei für die Persönlichkeits- und Autonomieentwicklung bedeutsam. Selbstregulierung ermögliche den Kindern und Jugendlichen eine solche Erfahrung. Indem sie lernten, welche Reize und Trigger sie in einen erhöhten Stresszustand bringe, könnte diesem vorgebeugt werden. Auch erlernte Techniken, wie Atemübungen oder das mentale Abrufen eines inneren sicheren Ortes biete den Betroffenen wichtige Handlungsmöglichkeiten, die dem Gefühl von Ausgeliefertsein entgegenwirkten (S. 130).

"Selbstwirksamkeit entsteht, wenn Kinder das Gefühl haben, für sich selbst zu sorgen, auf ihre Umwelt einwirken und diese gestalten zu können. Ein solches Erleben von Sinnhaftigkeit und Handhabbarkeit wird für alle Mädchen und Jungen als entwicklungsfördernd und als eine wesentliche Voraussetzung für körperlich-seelisches Wohlbefinden angenommen, dies gilt in besonderem Masse für Mädchen und Jungen, deren frühe Kindheit überwiegend aus Ohnmachtserfahrungen bestand." (S. 133)

Konkret schlägt Herzog (2015) vor, das Selbstvertrauen möglichst durch Erfolge zu stärken. So sollten mit betroffenen Kindern und Jugendlichen immer wieder Projekte und Erlebnisse geplant werden, bei denen Erfolg und somit ein gutes Gefühl ermöglicht würde (S. 44). Auch dem Erleben von Selbstwirksamkeit misst Herzog eine grosse Bedeutung zu. Beim Aussäen und Pflanzen, beim Kochen und Backen könne die Selbstwirksamkeit beispielsweise intensiv erlebt werden. Auch indem man die Ressourcen, Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen hervorhebe und sie stärke, könne zu einem erneuerten Selbstbild beigetragen werden (S. 45).

Im Umgang mit traumatisch belasteten Schülerinnen und Schüler sei laut Zimmermann (2017) die Erkenntnis wichtig, "wie viel subjektives Scheitern, Entwürdigung und Hilflosigkeit diese Kinder und Jugendliche in die Schule mitbringen." (S. 72) So sei eine zentrale Aufgabe in der Schulpädagogik, die Wiederherstellung von Würde, weil die Betroffenen nicht selten auch in der Schule Ohnmacht und Scheitern erleben. Weiter formuliert Zimmermann, dass eine Veränderung des Selbst- und Weltbildes nur langsam und im Rahmen guter Beziehungen möglich sei, weshalb auch soziales Lernen von grosser Bedeutung sei. Selbst- und Fremdreflexion zu üben, sich erreichbare Ziele zu setzen sowie zu lernen, sich in Gruppen zurechtzufinden, decke sich mit den Ansätzen der Selbstbemächtigung (S. 73).

Auch Möhrlein und Hoffart schreiben in ihrem Artikel "Traumapädagogische Konzepte in der Schule", wie bisherige Lebensgeschichten, emotionale und körperliche Misshandlungen den schulischen Alltag prägen. So seien Überforderung, weitere Demütigungen und Scheitern unbedingt zu vermeiden. Nur durch eine adäquate Förderung und die konsequente Verstärkung von Fortschritten könne ein positives Selbstbild entwickelt werden (S. 92).

"Selbstbemächtigung ist ein langer, oft auch mühevoller Weg, manchmal von Tränen, vielleicht Lähmung oder auch Wut begleitet. Sie bedarf lebendiger, reflektierter Förderung und gut unterstützenden Fachkräften. Sie lohnt sich!" (Gahleitner et al., 2014, S. 266).

6.1.2 Handlungsmodelle

- **Sicherer Ort**

Da traumatisierte Kinder und Jugendliche sich ihre Verhaltensweisen durch absolut bedrohliche Situationen angeeignet hätten und diese aus dauernder Alarmbereitschaft beibehalten mussten, um "zu überleben", seien die Betroffenen erst dann in der Lage, dieses Verhalten zu verändern, wenn sie sich und ihre Umwelt als "dauerhaft sicher" wahrnehmen würden (Baierl, 2016, S. 80).

Sicherheit bedeute unter anderem, so Baierl (2014), Menschen, die einen mögen und Geborgenheit ausstrahlen; einen Raum, der die Grundbedürfnisse abdecke; ein schützendes, stärkendes und förderndes Umfeld; Vorhersehbarkeit durch Strukturen, die Halt geben; Lebensbedingungen, die Behaglichkeit, Wohlfühlen und Beheimatung vermitteln (S. 73). Sicherheit sei aber auch eine subjektive Empfindung, weshalb es wichtig sei, mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen und immer wieder zu überprüfen, ob sie sich sicher fühlen oder welche Bedingungen dafür erfüllt werden sollten (S. 78).

Nach Kohler-Spiegel (2017) helfe ein sicherer Ort auch, die Kinder und Jugendlichen zu stabilisieren und sie in ihrer Verarbeitung zu unterstützen. Dafür sei Zuwendung, Geborgenheit, Präsenz und Resonanz, Orientierung und Klarheit notwendig. Die Erwachsenen müssten den Alltag mithilfe von Ritualisierung und vertrauten Abläufen gestalten, diese erklären und so die nötige Sicherheit und Normalität schaffen (S. 63).

Kühn (2013) erklärt, dass der sichere Ort für die Betroffenen deshalb von Bedeutung sei, da durch die traumatische Erfahrung das Gefühl einer sicheren Welt und damit verbunden auch das Gefühl einer inneren Sicherheit zerstört worden sei. Um diese Krise zu überwinden, bedürfe es verlässlicher,

einschätzbarer und zunehmend bewältigbarer Lebensräume und Alltagsbedingungen, also sogenannter sicherer Orte. Der "emotional-orientierte Dialog" umfasse die Tatsache, dass erst durch ein neues Fühlen und Wahrnehmen neue Denkmuster entstehen können. Demzufolge würden traumatisierte Kinder und Jugendliche nur durch emotional-orientierte Dialoge, wieder die Fähigkeit erlangen, neues Vertrauen in die Mitmenschen und die Umgebung zu fassen (S. 33). Durch den geschützten Handlungsraum werde nicht nur den betroffenen Kindern und Jugendlichen Schutz geboten, sondern auch den Betreuenden. Damit soll verhindert werden, sich selbst oder sein Gegenüber unbedacht zu überfordern oder gar verbal, emotional oder körperlich zu verletzen. Dies entspreche dem Grundsatz, dass ein geschützter Entwicklungsraum für Kinder und Jugendliche auch einen geschützten Handlungsraum für Mitarbeitende erfordere (S. 34).

Das Herstellen von Sicherheit sei, so Scherwath und Friedrich (2012), die zentrale Grundlage aller traumapädagogischen Konzepte. Voraussetzung für die Schaffung eines inneren sicheren Ortes sei die Schaffung eines äusseren sicheren Ortes, was nicht nur Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen sei, sondern auf allen strukturellen Ebenen mitgedacht werden sollte (S. 70, 71). So müssten nach Scherwath und Friedrich traumapädagogisch orientierte Einrichtungen durch strukturierte Klarheit, in Form von verbindlichen Regeln und Konsequenzen, ritualisierten Abläufen und einer durchschaubaren Umgebung gekennzeichnet sein. Hinzu kämen Strukturen, die den Stressabbau unterstützen, sowie die Schaffung von Räumen, welche Schutz und Geborgenheit ausstrahlten und Platz für Rückzug bieten würden (S. 73).

Zimmermann (2017) ist der Meinung, dass das Konzept des sicheren Ortes eher eine pädagogisch-professionelle Haltung sei als eine Methode. Trotzdem hält er es vor allem in der Schule für sinnvoll, das Konzept anzuwenden. So sei das Schaffen von sicheren Orten eine grundlegende Aufgabe, die im Umgang mit belasteten Kindern und Jugendlichen immer als erstes erfüllt werden müsse, um ihnen das Gefühl des Geschütztseins zu vermitteln, damit sie ihre Gefühle von Angst und Verlassenheit besser bewältigen können. Zimmermann unterscheidet zwischen den Begriffen "äussere Sicherheit", wozu zum Beispiel der Schutz vor weiteren Täterkontakten gehöre, und der "inneren Sicherheit", die sich auf die individuelle Überzeugung beziehe, dass äussere Sicherheit bestehe. Diese Überzeugung könne nur dann entstehen, wenn dauerhaft sichere äussere Orte existieren würden, so Zimmermann (S. 20). Da in der Traumapädagogik auch die Pädagoginnen und Pädagogen an ihre Grenzen kommen, sei auch die Schaffung eines sicheren Ortes für die Mitarbeitenden von zentraler Bedeutung (S. 21). Für die konkrete Schaffung von sicheren Orten in der Schule schreibt Zimmermann, sei es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler über eine möglichst lange Zeitspanne die gleichen, festen Beziehungspersonen hätten. Ebenso sollten Veränderungen möglichst frühzeitig kommuniziert und vorbereitet werden, sodass keine unerwarteten Wendungen passieren würden. Auch sollten täglich verlässliche Beziehungsangebote stattfinden, welche die Schülerinnen und Schüler nutzen können. Als ein sicherer Arbeitsort im traumapädagogischen Sinne beschreibt Zimmermann die Wichtigkeit des Miteinanders und der gegenseitigen Unterstützung, von Reflexion und Supervision. Dies werde auch durch eine Kultur der offenen Klassenzimmertüren gefördert (S. 70). Allgemein sei eine bewusste Gestaltung des Schulhauses und der Klassenzimmer sinnvoll. Eine klare Strukturierung, freundliche Farben und eine herzliche Begrüssung am Morgen erleichterten wohl allen das Betreten

eines Gebäudes, so Zimmermann. Lehrkräfte sollten sich deshalb überlegen, welche Raumgestaltung Sicherheit schaffe und was potenziell Angst auslösen oder an traumatische Erfahrungen, wie zum Beispiel eine geschlossene Zimmertür, erinnern könne (S. 120).

Auch Ding (2013) erwähnt als konkrete Beispiele auf der Strukturebene in der Schule, dass möglichst viel ritualisiert und vertraut gestaltet werden solle. "Eine Voraussetzung, um lernen zu können, ist die Fähigkeit, Ungewissheit zu ertragen. Doch wenn diese Fähigkeit durch emotionale Stressfaktoren blockiert ist, muss Kindern die Sicherheit geboten werden, von Neuem und Unvorhersehbarem nicht existentiell bedroht zu werden." (S. 61) Traumatisierte Kinder und Jugendliche seien besonders stark auf einen klar strukturierten Rahmen angewiesen. Rhythmisierung von Lektionen, Tagen und Wochen führten zu Stressabbau und mache die Schule berechenbarer und somit auch bewältigbar. Ferner sei es hilfreich eine fehlerfreundliche Lernatmosphäre zu schaffen, indem Fehler als selbstverständliches Element integriert würden (S. 61).

Baierl (2016) geht in der Ausarbeitung seiner Definition für den sicheren Ort noch weiter. So formuliert er fünf sichere Orte, die es in der Traumapädagogik zu erarbeiten gebe. Den "äusseren sicheren Ort" beschreibt Baierl als Gegenmodell zur traumatisch entstandenen Angst, an dem Sicherheit und Geborgenheit erlebt werden könne. Dieser Ort zeichne sich durch klar definierte Grenzen und Strukturen aus, in denen die Jungen und Mädchen heilsame Erfahrungen mit sich selbst, anderen Menschen und der Welt ermöglicht würden. Feste Strukturen in Abläufen, Regeln und Absprachen würden durch Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit Sicherheit bieten (S. 58). Als zweiten sicheren Ort definiert Baierl den "personalen sicheren Ort". Dabei handle es sich um eine Person, bei der sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen sicher und geborgen fühlen können. Der Archetyp eines personalen sicheren Ortes seien die Eltern, so Baierl. Traumatisierte Kinder und Jugendliche, die keine Sicherheit vermittelnde Eltern erlebt hätten, seien auf Bezugspersonen angewiesen, die beständig, verlässlich, sicher und liebevoll seien (S. 61). Das "Selbst als sicheren Ort" wahrnehmen zu können, bedinge Erfahrungen, die spürbar machen, dass man das eigene Leben selbst in der Hand habe, Herausforderungen eigenständig begegnen könne, in der Lage sei, sich selbst zu schützen oder sich zu wehren und dass man selbst wertvoll sei. Dabei helfe eine klare Ressourcenorientierung und die Fokussierung auf normale, gesunde Ich-Anteile und alle Aspekte, auf die die Mädchen und Jungen stolz sein können, so Baierl (S. 68). Als vierten sicheren Ort nennt Baierl die "Spiritualität", die einer der wichtigsten Resilienzfaktoren sei. Wer darauf vertraue, dass es eine höhere Macht gebe, die einen beschütze und durch die man keine äusseren Gefahren fürchten müsse, fühle sich in seiner Spiritualität geborgen und sicher. So könne es auch im professionellen Umgang mit Kindern und Jugendlichen wirksam sein, wenn diese ein entsprechendes Weltbild mitbrächten oder auf der Suche danach seien, sie selbstverständlich darin zu unterstützen. Auch Gespräche über Leid, Tod, Sterblichkeit oder Sinnfragen hätten entsprechende spirituelle Anteile, die es zu würdigen gelte (S. 69). Wichtig sei zu beachten, dass professionell auch jene Spiritualität als Resilienzfaktor anerkannt werden müsse, die nicht der eigenen Auffassung von Spiritualität entspricht. Vorsicht sei geboten bei Druck und Angst auslösender Spiritualität, weshalb genau hingeschaut und hinterfragt werden sollte. Als fünftes zählt Baierl den "inneren sicheren Ort" auf. Dabei geht es um einen wirkungsvollen Schutz vor heftigen Erinnerungen und Flashbacks, indem in Gedanken ein Ort erschaffen werde, an dem man

sich jederzeit begeben kann und an dem einen weder äussere noch innere Reize quälen (S. 70). Zimmermann (2017) schreibt dazu, dass es wichtig wäre, diesen imaginären Rückzugsort möglichst umfassend zu erschliessen. So würden Fragen helfen wie: Welche Farben sind dort zu sehen? Gibt es dort Gegenstände, Tiere, Pflanzen? Wie warm ist es an diesem Ort? Wie riecht es dort? Es sollten möglichst viele Sinne angesprochen werden. Allenfalls kann auch ein Bild von dem Ort erstellt werden und an einer geeigneten Stelle aufbewahrt werden (S. 130).

- **Selbstfürsorge**

"Der Umgang mit Traumatisierten kann sehr belastend sein. Sie werden in dieser Arbeit an Ihre eigenen Grenzen stossen." (Baierl, 2016, S. 54) Als Betreuungsperson von traumatisierten Kindern und Jugendlichen werde man konfrontiert mit Leid, Sterblichkeit und aussichtslos scheinenden Situationen und auch immer wieder mit den eigenen Ängsten, weshalb es wichtig sei, die eigenen Dynamiken und Reaktionen immer wieder selbstreflektierend zu betrachten. Auch Kohler-Spiegel (2017) erachtet es als grundlegend, dass sich Erwachsene, die mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen zu tun haben, selber gut kennen und für sich selbst gut sorgen können (S. 62).

Scherwath und Friedrich (2012) bezeichnen aktive Selbstfürsorge als Notwendigkeit, um im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen handlungsfähig zu bleiben. Selbstfürsorge meine "die Sicherstellung von inneren Ressourcen, die als Basisqualitäten vorhanden sein müssen, um körperlich und psychisch so gesund zu bleiben, dass den Anforderungen und Belastungen des Berufsalltags begegnet werden kann, ohne Schaden zu nehmen." (S. 185) Gerade im Umgang mit traumatisch Belasteten, sei es wichtig, sich selbst vor überflutenden Emotionen schützen zu können, fähig zu sein, einen liebevollen und selbstakzeptierenden Umgang mit sich zu pflegen und sein Tun als Erleben von Kontrolle und Steuerungsmöglichkeiten, also selbstwirksam wahrzunehmen (S. 186).

Auch Weiss (2016) beschreibt die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen als sehr anstrengend und herausfordernd. Die erschütternden Erfahrungen, die erschütternden Normen, die Beunruhigung aus dem Wissen, wozu Menschen fähig seien, bräuchten ihren Platz und die Möglichkeit, Gefühle zuzulassen, sie zu beruhigen und auszuheilen (S. 231).

So kann, laut Lang (2013), der Arbeitsalltag mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen durch die Wucht der traumatischen Übertragung zum Problem werden. Die emotionale Atmosphäre werde von den Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen geprägt, deren Alltag durch massive Angst, Scham, Schuld, Trauer, Wut und Ohnmacht gekennzeichnet war, schreibt Lang (S. 220). So seien Mitarbeitende in dieser Atmosphäre den unberechenbaren Verhaltensweisen und überraschenden Reaktionen der Betroffenen täglich ausgesetzt und auch mit eigenen, auftauchenden Gefühlen konfrontiert. So könne es vorkommen, dass das vom Kind ausgehende Gefühl, ohne ausreichende Möglichkeit zu reflektieren, zum eigenen Gefühl werde (S. 221).

Ähnlich schildert Tüllmann (2016) die Gefahr, dass der tägliche Umgang und die ständige Konfrontation mit Traumatisierten auf Dauer seelisch und körperlich krank machen könne. Die Folgen seien häufig Stress, Erschöpfung bis hin zu psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, Angst, Schmerzen oder Burn-out, so Tüllmann (S. 268). Auch gebe es immer wieder Situationen, in denen es zu einer sekundären Traumatisierung kommen könne.

"Pädagogen werden zum Beispiel während der Aufnahmegespräche, beim Lesen von Berichten und Erziehungsgutachten, in alltäglichen Gesprächen oder traumabezogenen Reinszenierungen zu Zeuginnen von Gewalt, Vernachlässigung, Krieg im Herkunftsland oder dem Verlust von Bezugspersonen. Die Konfrontation mit den fremden Traumata kann bei den Fachkräften Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Ekel, Angst und Trauer hervorrufen." (S. 269) Wenn die emotionale Belastung zu gross sei, könne es auch bei einem "unbeteiligten" Miterleben zu einer Art von Traumafolgestörungen, wie zum Beispiel Dissoziation, kommen (Tüllmann, S. 269).

Auch Baierl et al. (2013) erwähnt die Gefahr einer sekundären Traumatisierung, die bei der beruflichen Auseinandersetzung mit Traumatisierten auftauchen kann, ohne dass selbst ein Trauma erlebt wurde. Die Symptome könnten gar einer Posttraumatischen Belastungsstörung ähneln. Umso wichtiger sei es, präventiv zu arbeiten, indem die persönlichen Stresssituationen, aber auch die Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen reflektiert würden. Eine gezielte Aktivierung solcher Ressourcen wirke sich positiv auf die psychische und körperliche Gesundheit aus (S. 67).

Baierl (2016) bestätigt, dass nur Mitarbeitende, denen es gut gehe, langfristig dazu in der Lage seien, den Kindern und Jugendlichen professionell hilfreich zur Seite zu stehen (S. 121). Zu den wesentlichen Faktoren der Selbstfürsorge zählt Baierl die Rollen- und Auftragsklarheit, das Einhalten von professioneller Nähe, gute Kooperation im Team mit klaren Verantwortlichkeiten, das Anerkennen und Einhalten der eigenen Grenzen, die Erschaffung und Nutzung von Kraftquellen und Freiräumen, Reflexionsfähigkeit und -bereitschaft, traumapädagogisches Fachwissen, regelmässige Supervision oder Fachberatungen, alternative (traumaferne) Betätigungsfelder und Schaffung von Lebensfreude beruflich und privat (S. 126).

Als wichtige präventive Massnahmen beschreibt Tüllmann (2016), dass die eigenen Kraftquellen bekannt sein müssen und dass diese im hektischen Arbeitsalltag auch genutzt werden können. Kleine Erinnerungen, wie ein besonderes Foto auf dem Bildschirmschoner, könnten bereits Wirkung zeigen. Auch das Führen einer eigenen Lobliste mit Stichworten, was an jedem Tag besonders gelungen sei, oder eine Erinnerung in der Hosentasche, die besagt: "Geh kurz vor die Tür und hole dreimal tief Luft", könnten solche Kraftquellen sein. So gebe es viele verschiedene Kraftquellen, die individuell bei der Bewältigung des Arbeitsalltages helfen würden (S. 270).

- **Selbstregulation**

Weiss (2013) schreibt, wenn traumatisierte Mädchen und Jungen körperlich und auch kognitiv erfahren würden, dass sie selber in der Lage sind, Einfluss auf ihre Emotionen und Empfindungen zu nehmen, wachse ihr Gefühl von Selbstwirksamkeit und eine innere Sicherheit könne entstehen. Eine wichtige Voraussetzung dafür sei das Wahrnehmen der eigenen Gefühle und das Erkennen der Stimuli, die eine Übererregung auslösen würden (S. 175).

Kinder und Jugendlichen würden von Erwachsenen lernen, ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu benennen und zu regulieren, was bei der Selbstregulation, so Kohler-Spiegel (2017), eine zentrale Rolle spiele. Den Verstand und die Gefühle in eine gute Balance zu bringen bedeute: seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren, sich selbst zu beruhigen, sich auszudrücken und bei Bedarf Hilfe für sich zu holen (S. 68).

Für traumatisierte Kinder und Jugendliche sei es wichtig, so Weiss (2016), dass sie lernen, sich selbst zu Ruhe zu bringen, an sich zu glauben und sich selbst zu regulieren. Die Selbstregulation umfasse den mentalen Umgang mit Gefühlen und Empfindungen, den Umgang mit belastenden Lebenserfahrungen und einen selbstschützenden und selbststärkenden Umgang mit traumatischen Erinnerungen (S. 130). Besonders wichtig sei dabei, dass den Kindern und Jugendlichen die Mechanismen in ihrem Hirn auf eine einfache Art und Weise verständlich gemacht würden. So seien sie eher in der Lage mit bewusstem, eigenem Zureden, ihre Amygdala, die in Alarmbereitschaft ist, rechtzeitig zu (ent-)warnen und "den Denker" zu aktivieren, indem sie sich bewusst anderen, neutralen und angenehmen Stimuli zuwenden (S. 131). Dies falle den Betroffenen oft schwer und müsse geübt werden. Weiter würden auch bewusst eingesetzte Entspannungs-, Lockerungs- oder Energieübungen dem drohenden Kontrollverlust entgegenwirken (S. 132).

Auch Baierl (2016) betont, wie wichtig es sei, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, Anzeichen für beginnenden Stress möglichst frühzeitig zu erkennen, um deeskalierend gegensteuern zu können, denn die meisten Kontrollverluste würden sich ankündigen. "Selbst dann, wenn die Vorlaufzeit nur wenige Minuten beträgt, sollte diese wertvolle Zeit gut genutzt werden, um aus dem drohenden Kontrollverlust auszusteigen. Die Kinder und Jugendlichen benötigen Unterstützung darin, ihre Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu verankern sowie Dissoziationen gezielt zu starten und zu beenden." (S. 93) Als Unterbrechung von aufkommendem, überbordendem Stress eigne sich alles, was den Weg zwischen dem Auslöser und dem Kontrollverlust unterbrechen würde. Baierl ermutigt zu kreativen, auch verrückt scheinenden Einfällen, die es auszuprobieren gelte, denn Kontrollverluste seien für die Mädchen und Jungen sowie für die Betreuenden und die Eltern so belastend, dass sich dies auf jeden Fall lohne (S. 94).

Was den jeweiligen Betroffenen bei der Selbstregulation hilft, sei sehr individuell und sollte prozesshaft ermittelt werden, so Scherwath und Friedrich (2012). Die Suche nach Triggern im Alltag und das Finden von unterstützenden Faktoren stärkten die inneren Beobachter- und Distanzfähigkeiten. Ebenso könne nach einer Übererregung im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen reflektiert werden, was der Auslöser war und was allenfalls zu einer Beruhigung beigetragen hätte (S. 146).

Als konkrete Umsetzung bei Übererregung helfe der "Atemtrick". Dabei wird langsam ausgeatmet und der Atem so lange wie möglich angehalten. Erst dann wird wieder Luft geholt und die Übung beginnt von vorne. Dieser Atemtrick könne auch in umgekehrter Form gemacht werden, indem langsam eingeatmet, die Luft angehalten und erst dann wieder ausgeatmet werde (Kohler-Spiegel, 2017, S. 69). Weiter beschreibt Kohler-Spiegel Selbstregulation in Form von Bewegung, Einatmen von frischer Luft, Summen einer Melodie oder Erzeugen von anderen Geräuschen (S. 71). Auch Herzog (2015) schlägt konkrete Handlungen zur Selbstregulation vor. So könne es hilfreich sein, den Kindern und Jugendlichen eine Aufgabe anzubieten, bei der sie extrem fokussieren müssten, wie zum Beispiel ein Sudoku, ein Puzzle oder etwas genau abzeichnen. Wichtig dabei sei, so Herzog, dass die Betroffenen durch die Aufgabe und die Fokussierung möglichst im Hier und Jetzt blieben (S. 42). Zimmermann (2017) legt seinen Schwerpunkt dabei genauso auf das Fokussieren auf die Gegenwart. So seien verschiedene Übungen und Methoden hilfreich, welche die Wahrnehmung des Körpers oder der

Umwelt schulen. Auch die bewusste Aufmerksamkeit gezielt dem Sehen, Hören und Fühlen zu widmen, diene der Entspannung und der Sicherheit im Hier und Jetzt (S. 131). So hält auch Schroeder (2016) fest, dass die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützt werden sollten, Fähigkeiten zu entwickeln, die ihnen helfen sich zu beruhigen und den Stresspegel zu senken. Sie nennt als hilfreiche Beispiele Ablenkung und Aufmerksamkeitslenkung oder Entspannung, was in aktiver Form wie Joggen, Boxen oder Radfahren geschehen könne, aber auch indem man sich von Musik berieseln lasse oder ein warmes Bad nehme (S. 222). Ergänzend erwähnt Kuczynski (2016) die Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson, bei der Muskelpartien bewusst angespannt und gelöst würden, und damit eine tiefe Entspannung des ganzen Körpers erreicht würde. Dabei werde die Konzentration auf den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung gerichtet und auf die Empfindungen, die mit diesen unterschiedlichen Zuständen einhergehen (S. 188).

Scherwath und Friedrich (2012) nennen Ressourcen, die einen Menschen schnell in einen guten Zustand bringen, "positive Anker" oder "Kraftquellen" (S. 103). Da traumatische Erlebnisse sehr oft negative innere Bilder und extrem belastende Gefühle hervorrufen würden, könne das bewusste Einsetzen von positiven Ankern zur Selbstregulation beitragen. Dies könnten Erinnerungen an besonders schöne Situationen oder Erlebnisse sein, die Kraft gegeben haben, oder Geschichten von früher, welche die Kinder und Jugendlichen mochten. Aber auch Musik, Texte, Fotos, ein Duftfläschchen oder ein Kraftstein könnten hilfreiche Anker sein, die in schwierigen Augenblicken beruhigen und die Kinder und Jugendlichen im Hier und Jetzt hält (S. 104).

- **Transparenz und Partizipation**

Da sich traumatisch belastete Kinder und Jugendliche oft als wertlos, als Opfer mit wenig Eigenmacht erleben, sei es laut Baierl (2016) wichtig, sie wieder in ihre Eigenmacht zu führen. Dies könne durch Transparenz der Abläufe, Planung und Vorhaben der Erwachsenen und möglichst breite Möglichkeiten der Partizipation beziehungsweise Mitbestimmung gefördert werden (S. 91).

Weiss (2016) schreibt, dass Transparenz die Überschaubarkeit und Sicherheit erhöhe, während Partizipation die bei einer traumatischen Erfahrung gemachte Ohnmacht korrigiere. Es sei wichtig, Entscheidungen transparent zu machen und den Kindern und Jugendlichen auch die Beteiligung daran, soweit es gehe, zu ermöglichen. So könne dem Gefühl von Willkür entgegengewirkt werden und die Umwelt werde als durchschaubarer und nachvollziehbarer erlebt, was die wichtige Erfahrung von Selbstwirksamkeit verstärke (S. 134). Mit der Partizipation werde die Meinungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen respektiert und durch aktive Beteiligung würde ihnen ein wichtiger Teil von Verantwortung übertragen, wodurch sie ihr Leben als steuerbar erleben können (S. 135). Vielen dieser Kinder und Jugendlichen würde es schwerfallen, selbstbestimmt aufzutreten und zu agieren, da sie sich selber durch die Traumatisierung in einem Objektdasein wahrnehmen (S. 136).

Nach Kühn (2013) geht es bei der Partizipation vor allem um eine pädagogische Grundhaltung. So sei sie durch einen umfassenden Dialog zwischen professionell Betreuenden und den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen gekennzeichnet (S. 140). Weiter skizziert Kühn ein Stufenmodell der Partizipation, beginnend auf der untersten Stufe, der "Nicht-Information", bei der keine Beteiligung möglich ist. Sodann gehen die Stufen aufwärts zu "Information", "Mitsprache", "Mitbestimmung" und

schlussendlich zur "Selbstbestimmung" (S. 140). Meist sei eine Mischung der verschiedenen Stufen möglich, wobei von entscheidender Bedeutung sei, dass eine Beteiligung an den unmittelbaren Ergebnissen ermöglicht würde. "Gelebte Mitgestaltung ist ein Prozess erlebter Mitwirkung und Selbstwirksamkeit." (S. 140) So soll auch darauf geachtet werden, dass mit den Kindern und Jugendlichen Ziele erarbeitet würden, die diesen wirklich wichtig seien (Baierl, 2016, S. 85).

Herzog (2015) schreibt zur Transparenz, dass Entscheide für die Kinder und Jugendlichen nachvollziehbar sein müssen, um ihnen mit dieser Klarheit Stabilität und Sicherheit zu ermöglichen (S. 40).

Um Rahmenbedingungen als möglichst sicher zu empfinden, ist es nach Baierl (2016) entscheidend, dass sie den Kindern und Jugendlichen möglichst transparent erklärt und somit verständlich gemacht würden und dass sie die Möglichkeit erhalten, diese Bedingungen mitzugestalten. Diese Partizipation sei nicht immer einfach umzusetzen, da gewisse Voraussetzungen bereits gegeben sind. In diesen Fällen spiele laut Baierl die Transparenz eine grosse Rolle, damit die Welt für die Kinder und Jugendlichen erklärbar, verständlich und sicher sei (S. 77).

Weiss beschreibt in "Philipp sucht sein Ich" Faktoren von Transparenz und Partizipation (2016). Dazu gehöre, dass Abmachungen und Regeln gemeinsam erarbeitet würden, was die Wirksamkeit erhöhen und eine Scheinanpassung minimalisieren würde. Ebenso wichtig sei es, den Mädchen und Jungen die Möglichkeit von individuellen Massnahmen zu ermöglichen, um zu berücksichtigen, dass alle unterschiedliche Lebensgeschichten hätten und als eigene Individuen wahrgenommen und respektiert würden (S. 135).

Baierl (2016) unterscheidet bei Regeln zwischen Muss-, Soll- und Kann-Regeln. So soll vereinbart werden, wo die Mädchen und Jungen (mit-)entscheiden können. Bei Muss-Regeln sei es besonders wichtig, die Hintergründe verständlich zu erklären und über Abläufe vollständig zu informieren (S. 78).

7. DISKUSSION UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur ermöglicht die Beantwortung der Fragestellung und bietet Ansatzpunkte für weiterführende Diskussionen. So lassen sich verschiedene Methoden der Traumapädagogik finden, die auf den ersten Blick nutzbar für die Regelschule erscheinen. Bei näherem Betrachten werden aber Schwierigkeiten in der Umsetzung erkennbar, da viele Empfehlungen eine Frage der Haltung sind und so in der Praxis schwieriger zu implementieren sind als einfache Handlungsanleitungen. Für einen Überblick werden im Folgenden die wichtigsten Erkenntnisse nochmals zusammengefasst.

Traumapädagogik definiert sich zu einem grossen Teil als Pädagogik der Haltung. Das Wissen um die neurologischen Abläufe und die möglichen Folgestörungen einer Traumatisierung machen diese Haltung nachvollziehbar, sinnvoll und relevant. Traumatisierte Kinder und Jugendliche leiden häufig an einem gestörten Bindungsverhalten. Sie verfügen meist über keine sichere Bezugsperson und haben das Urvertrauen in sich und die Welt verloren. Aus diesem Grund ist es für sie von grosser

Wichtigkeit und Bedeutung, dass ihnen Erwachsene gegenüberstehen, die bereit sind, ihnen eine sichere, zuverlässige und uneingeschränkte Beziehung zu bieten. Erst dadurch werden diese verletzten Kinder und Jugendlichen gestützt und erfahren neue, positive Bindungsmuster mit heilsamer Wirkung.

Oft fallen traumatisch belastete Kinder und Jugendliche durch ihr Verhalten auf. Dieses Verhalten haben sie sich angeeignet, um emotional zu überleben. Durch die traumatische Erfahrung mussten sie sich Strategien aneignen, mit denen sie sich selbstwirksam fühlen, die ihnen helfen, eine Unsicherheit zu überdecken, die sie stark erscheinen lassen oder die ihnen ihr Selbst- und Weltbild bestätigen. Für die Kinder und Jugendlichen hat ihr Verhalten also immer einen guten Grund, einen Sinn und ist überlebenswichtig. Solche Verhaltensmuster sind nicht einfach abzulegen oder zu ersetzen, und eine dauerhafte Veränderung braucht Zeit und Geduld. So ist es zum Beispiel nur möglich, vernünftig mit den Kindern und Jugendlichen über ihr Verhalten zu reflektieren, wenn sie in ihrem Toleranzfenster sind. Das bedeutet, dass die Erwachsenen weder mit Strafandrohungen noch mit Appellen an die Vernunft etwas erreichen, wenn die belasteten Mädchen und Jungen in extremem Aufruhr oder in einem dissoziativen Zustand sind. Sich selber bewusst wahrzunehmen, zu spüren, Eigen- und Fremdbeurteilungen zu üben, über sich zu reflektieren und sich als selbstwirksam und selbstbemächtigt zu erleben, unterstützt den Prozess von Veränderung.

Auch die Schaffung eines sicheren Ortes wirkt unterstützend dabei, unangebrachte Verhaltensweisen abzulegen. Durch die traumatischen Erfahrungen wurde das Gefühl von Sicherheit nachhaltig zerstört. So brauchen betroffene Kinder und Jugendliche einen äusseren, sicheren, schützenden Ort, an dem sie wissen und spüren, dass ihnen hier nichts geschehen kann. Auch Klarheit und Transparenz von Regeln, Abläufen und Vorgehensweisen unterstützen die Sicherheit eines solchen Ortes. Weiter brauchen sie einen personalen sicheren Ort, also eine zuverlässige, wertschätzende und liebevolle Bezugsperson, die sie so akzeptiert und willkommen heisst, wie sie sind. Ebenso hilfreich sind die Erfahrung von mentalen Gedankenreisen, die zu einem inneren sicheren Ort führen können, oder positive Erfahrungen von Selbstregulation. Wenn den Kindern und Jugendlichen Strategien bekannt sind, wie sie sich selbst beruhigen können, wie sie Stress abbauen und sich selber guttun können, erleben sie sich wieder aktiv an ihrem Leben beteiligt. Sie können etwas bewirken und sind nicht einfach nur ausgeliefert, was ihnen Sicherheit vermittelt und sie Schritt für Schritt bemächtigt, Veränderungen auch zuzulassen.

Wer mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen zu tun hat, sollte gut auf sich achten, denn die Arbeit mit Traumatisierten kann sehr belastend sein. Die Gefahr von Übertragungen, Sekundärtraumatisierung und die oft sehr schweren, bedrückenden Geschichten der Kinder und Jugendlichen brauchen viel Energie. Wer sich selber gut kennt, um die eigenen Kraftquellen weiss und sich gut regenerieren kann, ist überhaupt in der Lage, mit diesen Mädchen und Jungen den Alltag so zu bewältigen, ohne die Lebensfreude nicht zu verlieren.

7.1 Fazit

Obwohl für die vorliegende Arbeit bewusst verschiedene Autorinnen und Autoren herangezogen wurden, zeichneten sich keine konträren Ansichten ab. So bestätigen sie sich untereinander oder ergänzen und vertiefen die Erkenntnisse der anderen mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Die Grundzüge der Traumapädagogik sind demzufolge klar formuliert, auch wenn in den verschiedenen Ansätzen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden.

Traumatisierungen haben verschiedenste Ursachen und nicht nur Flüchtlingskinder sind davon betroffen. Besonders die anhaltenden Typ-2-Traumatisierungen, die oft im Versteckten oder sogar zu Hause geschehen und schwer zu erkennen sind, sollten vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Insofern stellt sich die Frage, wie diese nicht offensichtlichen Traumatisierungen in den Regelschulen sichtbar gemacht und thematisiert werden können. Gerade im Bereich des Entwicklungstraumas sieht die Autorin Bedarf an Wissen und Grundlagen, die in der Regelschule von entscheidender Bedeutung wären. Ziel soll nicht sein, hinter jeder Verhaltensauffälligkeit eine Traumatisierung zu diagnostizieren, jedoch würden gezielte Forschungen und Studien sicherlich einen wertvollen Beitrag leisten, der wiederum Verständnis und pädagogisch hilfreiche Haltungen fördern würde. Zu den Themen "Regelschule und Flüchtlinge" und "Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund" existieren bereits zahlreiche Untersuchungen. Nun wäre es interessant, diese weiterzuentwickeln und in Anlehnung daran Studien durchzuführen, die den Fokus nicht auf durch Flucht hervorgerufene Traumatisierungen legen.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

"Welche Werte, Haltungen und Handlungsmodelle der Traumapädagogik sind für den (heil-) pädagogischen Alltag der Regelschule nutzbar?"

Wenn Traumapädagogik vor allem eine Pädagogik der Haltung ist, könnte davon ausgegangen werden, dass sie grundsätzlich überall, also auch in der Regelschule nutzbar ist. Denn für eine Haltung braucht man weder eine passende Infrastruktur noch andere Materialien. Voraussetzung für die Anwendung von Werten und Haltungen sind Kenntnisse des traumabezogenen Fachwissens. Je mehr über die neurologischen Abläufe und Verhaltensweisen von traumatisiert belasteten Kindern und Jugendlichen bekannt ist, desto verständlicher und sinnvoller erscheint auch die traumapädagogische Haltung. Wer bereit ist, sich diesem Wissen zu öffnen, sein Menschenbild und seine eigene Haltung zu reflektieren (und allenfalls zu revidieren) kann traumapädagogische Werte und Haltungen auch in der Regelschule nutzen.

Dennoch scheinen nicht alle Praktiken der Traumapädagogik gleich nutzbar zu sein.

Traumapädagogik enthält viele therapeutische Aspekte, die untersuchen, was Flashbacks auslöst, wie Triggern begegnet und vorgebeugt werden kann, was die betroffenen Kinder und Jugendliche beruhigt und wie sie ihr Verhalten wahrnehmen und reflektieren können etc. All dies setzt viele Einzelgespräche und aktive Auseinandersetzungen mit den Betroffenen voraus. Zum Teil können diese je nachdem von einer Heilpädagogin oder einem Heilpädagogen abgedeckt werden. Dabei sollte aber beachtet werden, dass die Regelschule im besten Fall eine Ergänzung zu einer Therapie ist. Sie sollte nie als solche agieren wollen.

Der Bildungsauftrag steht in den Regelschulen an erster Stelle. Definierte Lernziele müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden, Lehrpersonen stehen ständig unter Beobachtung von Eltern und Behörden. Gerade in höheren Klassen fehlt oft die Zeit für Musse, Wohlbefinden und gemeinsame Diskussionen. Handlungsvorschläge wie Gedankenreisen oder Sinnesübungen finden da, auch aus zeitlichen Gründen, kaum ihren Platz. Ferner ist zu beachten, dass Lehrpersonen oft allein mit ihrer Klasse sind. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher nach Aufmerksamkeit schreit, sich sichtbar nicht in seinem Toleranzfenster befindet, fehlen in der Regelschule meist Mitarbeitende für eine enge Begleitung und das Schlichten der Situation, wenn gleichzeitig noch andere Kinder betreut und unterrichtet werden müssen.

Eine weitere Schwierigkeit sieht die Autorin in der Tatsache, dass der neue Lehrplan 21 aktuell zahlreiche Veränderungen mit sich bringt und viele Schulen mit Weiterbildungen und administrativem Aufwand ziemlich ausgelastet sind. Neue Ideen und Ansichten sollten deshalb mit einem möglichst geringen Aufwand vorgebracht werden. Aus diesem Grund und da die Themen "Trauma" und "Traumapädagogik" sehr gross und komplex sind, werden die aus Sicht der Autorin am einfachsten nutzbaren und eingängigsten vier Punkte zusammengefasst und im Folgenden vorgestellt.

7.2.1 Traumabezogenes Fachwissen

Die Traumapädagogik entwickelte sich vor allem aus der Heimerziehung und der stationären Jugendarbeit, in der man davon ausgeht, dass über 75% der dort betreuten Kinder und Jugendlichen unter traumatischen Folgestörungen leiden (Schmid et al., 2010). Damit ist auch klar, dass die Traumapädagogik in diesen Einrichtungen verbreiteter ist als in Regelschulen. Dabei sind die Pädagogen und Pädagoginnen gefordert, sich fast ausschliesslich traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu widmen, mit ihren Eltern, dem Team und weiteren Fachleuten zusammenzuarbeiten, Supervisionen und kollegiale Beratungen in Anspruch zu nehmen etc. All dies wäre in der Regelschule sicher auch hilfreich, kann aber kaum so vollumfänglich durchgeführt werden, da die Regelschule, wie beschrieben, andere vorgegebene Ziele, Schwerpunkte und Rahmenbedingungen hat.

Nach vertieftem Studium der Fachliteratur macht es absolut Sinn, wenn das Wissen der Traumapädagogik und somit begründete Werte und Haltungen auch in der Regelschule Platz finden würden. Dies umso mehr, als dass traumatisierte Mädchen und Jungen ein erhöhtes Risiko tragen, in pädagogischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu scheitern (Schmid, 2007). Dieses Risiko zeige sich gemäss Schmid umso mehr, je geringer sich das traumabezogene Fachwissen der pädagogischen Professionellen erweise. Umgekehrt bedeutet dies, dass den betroffenen Kindern und Jugendlichen mit traumabezogenem Fachwissen geholfen und ein Scheitern verhindert oder mindestens reduziert werden könnte. So nützt das traumapädagogische Wissen allen Kindern und Jugendlichen, weshalb es in möglichst vielen Einrichtungen genutzt werden sollte, auch in den Regelschulen.

Um traumapädagogische Werte, Haltungen und Handlungsmodelle zu nutzen, braucht es zuerst ein Verstehen. Dazu muss dieses Fachwissen an die Regelschulen gelangen. Die entsprechenden Kenntnisse könnten beispielsweise in Weiterbildungen vermittelt werden.

7.2.2 Sichere Bindung

Allgemein fiel beim Studium der Literatur auf, wie wichtig die Bindung und gute Beziehungen für traumatisch belastete Kinder und Jugendliche sind. Unter den Risikofaktoren, die Traumatisierungen begünstigen, finden sich zum Beispiel eine fehlende frühkindliche Bindungsperson, geringe soziale Einbindung oder Ablehnung durch Gleichaltrige. Erschwerend wirkt es, wenn die Täterschaft während des traumatischen Ereignisses in einer Beziehung zum Opfer steht; als schützender Faktor wird hingegen ein sicheres Bindungsverhalten angegeben. Immer wieder betonen alle Autorinnen und Autoren der Fachliteratur, die verlässliche, unbedingte, wertschätzende und liebevolle Präsenz einer erwachsenen Person sei entscheidend für die Bearbeitung der Traumata und für einen erfolgreichen Heilungsprozess. Als personaler sicherer Ort, als starke Autorität, als warmherziger Hafen und als Orientierungshilfe leisten Bezugspersonen einen enorm wichtigen Beitrag. Die Bereitschaft, die betroffenen Kinder und Jugendlichen auszuhalten, trotz ihrer teilweise schwierigen Verhaltensweisen, und ihnen ein konstantes Gegenüber zu sein, sind im Sinne einer Nachsozialisation und für die Schaffung positiver Beziehungserfahrung prägend. So sollen die Erwachsenen die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Schule nicht (nur) Spontaneität und Beliebigkeit überlassen, sondern sich ihrer bewusst sein, sie ständig reflektieren und immer wieder kritisch prüfen.

Dies gilt bekannterweise nicht nur für traumatisch belastete Kinder und Jugendliche. Eine verlässliche, sichere und wertschätzende Beziehung unterstützt jedes Klassenklima und hilft, es lernförderlich, angenehm und wohlwollend zu gestalten. So gesehen ist diese Erkenntnis eine bekannte Forderung der Pädagogik, aber für belastete Schülerinnen und Schüler ist dies ein wichtiger Faktor, dass sie in der Lage sind, zu lernen und sich wohlfühlen.

Das Konzept der Traumapädagogik ist grundsätzlich geeignet, gute Beziehungen zu gestalten, und schafft damit eine tragfähige Grundlage für jede Art von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen, was nicht nur traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Dies ist auch in Regelklassen von Bedeutung und eine nutzbare Haltung.

7.2.3 Der gute Grund

Das traumapsychologische Fachwissen um die entsprechenden Dynamiken hinter dem Verhalten der Kinder und Jugendlichen hilft, dieses zu verstehen und die positiven Absichten dahinter anzuerkennen. Wenn verstanden wird, dass jedes Verhalten vor dem Hintergrund der jeweiligen lebensgeschichtlichen Erfahrung und der individuellen inneren Welt einen guten Grund hat und für die betroffene Person Sinn macht (bewusst oder unbewusst), können diese Verhaltensweisen viel besser eingeordnet werden. In herausforderndem Verhalten stecken unerfüllte Sehnsüchte, die Widerspiegelung des Erlittenen oder der Ausdruck grosser innerer Leere. Aggressives, widersprüchliches, ablehnendes oder unmotiviertes, destruktives Verhalten sollte nicht als Angriff auf das Gegenüber verstanden werden. Jedes Verhalten ist subjektlogisch erklärbar, auch wenn dies nicht immer sofort erkennbar ist. Dies unterstützt die Überzeugung, dass kein Kind gerne schlecht oder Aussenseiter ist. Kein Kind möchte sich selber schaden und kein Kind hat Interesse daran, nicht zu lernen. Solange ein Verhalten nur als provokant und als "Suche nach Aufmerksamkeit" gesehen wird, sind kaum anhaltende Veränderungen und ein Dialog möglich. Anstatt die Kinder und

Jugendlichen vorwurfsvoll zu fragen "Warum machst du das?", ist es angemessener, wenn die Erwachsenen das Verhalten als Reaktion anerkennen und vielleicht gemeinsam mit den Betroffenen in einem guten Moment fragen: "Du verhältst dich so, weil...?" So bleibt Raum offen, um herauszufinden, was hinter dem Verhalten steckt und was sich verändern müsste, um das Verhalten weiterzuentwickeln.

Die Haltung, einen guten Grund hinter einem unangepassten Verhalten anzuerkennen, bedeutet aber nicht, dass es keine Regeln und Strukturen geben soll, weil jedes Verhalten erklärbar und somit entschuldigbar ist. So sollten Regeln und Normen des schulischen Miteinanders wenn möglich gemeinsam erarbeitet, begründet und eingehalten werden. Trotzdem führt die Haltung des guten Grundes in letzter Konsequenz dazu, dass nicht für alle genau dieselben Regeln gelten müssen. Dies ist sicherlich ein Aspekt, der in den Regelschulen schwierig umzusetzen ist. Er würde viel Verständnis der Mitschüler und Mitschülerinnen und von den Lehrpersonen ein Umdenken fordern. Auch wenn erwiesen ist, dass mit Symptombekämpfung und einer rigiden Fokussierung auf die Verhaltensänderung keine anhaltende positive Entwicklung möglich ist, sind in unseren Kulturkreisen diese Erziehungsmuster fest verankert.

Durch die Anerkennung der Subjektlogik wird den verletzten Kindern und Jugendlichen der notwendige Respekt erwiesen, der ihnen hilft, sich selber besser zu verstehen, sich selber wertschätzend und wertvoll anzunehmen und neues Selbstbewusstsein zu erlangen. Erst wenn ihnen ihr Verhalten im Dialog gespiegelt wird, sind sie überhaupt in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Obwohl die konsequente Umsetzung dieser Haltung in der Regelschule zum Teil schwierig und deren Nutzbarkeit dadurch erschwert ist, soll dieser doch sehr relevante Punkt hier seinen Platz finden.

7.2.4 Schaffung eines sicheren Ortes

Für die positive Entwicklung ist ein Gefühl von Sicherheit unabdingbar. Erst wenn sich die Kinder und Jugendlichen sicher fühlen, ist es ihnen möglich, neue kognitive oder soziale Erfahrungen aufzunehmen. Nur wenn sichere und stabile Strukturen zur Verfügung stehen, können sie das Leben wieder als überschaubar und das schulische Lernen als bewältigbar wahrnehmen.

Um das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, braucht es nicht zwingend bauliche Massnahmen. Als ein äusserer sicherer Ort kann ein Schulgebäude zum Beispiel dann empfunden werden, wenn es übersichtlich gestaltet ist. Ein freundlich eingerichteter Eingangsbereich, schöne Farben und eine Schulhauskultur, in der man sich gegenseitig begrüsst, vermitteln ein Gefühl des Willkommenseins. Im Schulhaus sowie auf dem Pausenplatz ist es für alle hilfreich, wenn die Räume einen Rahmen bilden, in dem definiert ist, welche Verhaltensweisen wo angebracht und erwünscht sind. Auch einen Rückzugsort und Ruhezone sollten definiert werden, wenn möglich sogar im Klassenzimmer.

Ergänzt wird der äussere sichere Ort durch die Verfügbarkeit einer Bezugsperson, die bereit ist eine sichere, verlässliche und wertschätzende Beziehung mit dem oder der Betroffenen zu pflegen. Dabei geht es auch darum, die Kinder und Jugendlichen vor Scham, Versagen und Demütigung zu schützen. Die Erwachsenen sind dafür verantwortlich, dass das Lernen und eine positive Fehlerkultur im Klassenraum möglich sind. Sie nehmen die einzelnen Schülerinnen und Schüler wahr und wissen

um deren Möglichkeiten, ohne sie blosszustellen. Gemeinsame Erfahrungen und das Gefühl, sich als Klasse aufeinander verlassen zu können, verstärken das Erleben von Sicherheit.

Gedankenreisen und Sinnesübungen, die zur Stärkung des inneren sicheren Ortes führen, sind sicherlich auch im Klassenverband der Regelschule durchführbar. Solche Methoden helfen zu fokussieren, im Hier und Jetzt anzukommen, sich wahrzunehmen und sicher zu fühlen.

- Abschliessend kann festgehalten werden, dass explizites Fachwissen über Traumatisierung wichtige Voraussetzung ist, um im traumapädagogischen Sinn richtig handeln zu können. Nur wenn man weiss, was es mit der sicheren Bindung, dem guten Grund und dem sicheren Ort auf sich hat, gewinnt die Traumapädagogik an Bedeutung., erst durch ein Verstehen kann die eigene pädagogische Sichtweise und das eigene Menschenbild überdacht werden.

8. ENTWICKLUNG EINER HANDREICHUNG FÜR DIE REGELSCHULE

Da das Thema Traumapädagogik sehr umfassend ist, war das Ziel für die Handreichung eine eingängige Reduktion zu schaffen, sodass diese für Lehrpersonen sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verständlich und einfach nachzuvollziehen ist. Die vier oben erläuterten und als relevant befundenen Thesen bilden die Grundlage für die Entwicklung dieser Handreichung für die Regelschule. So werden der sichere Ort, der gute Grund und die sichere Bindung als wichtige Haltungen der Traumapädagogik zusammengefasst, dem Fachwissen soll ein eigenes Kapitel gewidmet werden, ebenso den konkreten Handlungsvorschlägen. Wie erwähnt, soll die Handreichung ein komprimiertes, gut verständliches Papier sein, das niederschwellig verteilt werden kann. Ziel ist es, mit dieser Handreichung auch die Regelschulen für die Traumapädagogik zu sensibilisieren und den Lehrpersonen bewusst zu machen, dass das Thema auch sie betrifft. Die Handreichung soll einen Einblick bieten, der hoffentlich neugierig macht, mehr darüber zu erfahren oder sogar die eigene Haltung zu reflektieren.

Als erstes wurde der Umfang definiert. Damit die Handreichung gut kopiert, verteilt und in Lehrerzimmern aufgelegt werden kann, und zur übersichtlichen Darstellung, soll die Handreichung aus einem gefalteten DIN-A4-Blatt gestaltet werden. So entstehen vier DIN-A5-Seiten, die jeweils dem Titelblatt sowie den Kapiteln Wissenswertes, Traumapädagogik und konkretes Handeln gewidmet sind. Damit konnten die im Voraus bestimmten Inhalte zugeordnet und auf die DIN-A5-Seiten eingeteilt werden. Die Inhalte der jeweiligen Kapitel bestehen aus Texten der Masterarbeit, welche gekürzt und allenfalls umformuliert zusammengetragen wurden. Die Inhalte des konkreten Handelns wurden aus den Notizen der Lesung der zusammengetragenen Literatur ausgewählt und durch eigene Idee ergänzt und zusammengefasst.

Die Handreichung findet sich im Anhang.

9. RÜCKBLICK, AUSBLICK UND DANK

9.1 Rückblick

Die Motivation für die bearbeiteten Themen war von Anfang an sehr gross und die erste Vertiefung in die Literatur ist mir sehr leichtgefallen. Ich entdeckte immer mehr an Wissenswertem und habe rasch bemerkt, dass ich immer wieder auf dieselben Autorinnen und Autoren stosse. Nach dem ersten euphorischen Lesen, in das ich viel Zeit investiert habe, stellte sich die Frage, wie das ganze Material in eine Masterarbeit verpackt werden soll. In den verschiedenen Workshops wurden Schritte behandelt wie "Vorbereitung und Durchführung", "Literaturrecherche" und "Auswertung", die sehr hilfreich waren. Dank des letzten Workshops konnte ich ein sinnvolles Gerüst für meine Arbeit aufstellen, welches ich im Gespräch mit meiner Mentorin noch verfeinert habe.

Die Literaturrecherche war eine der grössten Herausforderungen, brauchte viel Zeit und war sehr aufwendig, weil es eine überwältigende Menge an Literatur und Texten zu den Themen Trauma und Traumapädagogik gibt. Es war nicht einfach, eine Auswahl zu treffen, denn es gibt viele Veröffentlichungen, die nicht auf wissenschaftlichen Fakten basieren und esoterisch geprägt sind, was für die Masterarbeit inhaltlich nicht hilfreich war. Ebenso wurde klar, dass zuerst Kriterien geschaffen werden müssen, um die Literatur eingrenzen zu können. Auf diese Weise kristallisierten sich die am besten geeigneten Texte heraus. Das Lesen der Texte war sehr zeitintensiv, aber meist sehr lustvoll. Von Anfang an habe ich mir wichtig erscheinende Details in einem Notizheft aufgeschrieben. Diese Notizen halfen beim Festlegen des Inhaltsverzeichnisses im ersten Teil und beim Definieren der Kategorien für die Qualitative Inhaltsanalyse, was diesen Teil der Arbeit sehr vereinfachte. Das Zusammentragen der gefundenen Textstellen schaffte ein immer deutlicheres Bild der Traumapädagogik. So fiel auch das Erarbeiten der Schwerpunkte und der daraus folgenden Handreichung nicht mehr sehr schwer.

Im Nachhinein muss ich zugeben, dass es trotz des grossen Aufwands auch gewinnbringend war, sich für eine so lange und intensive Zeit in ein Thema zu vertiefen. Dank der grosszügigen Zeitspanne und der zahlreichen Literatur war eine gründliche Auseinandersetzung möglich und diese verhalf mir zu einem grossen Wissen über die gewählten Themen. Daneben war es auch gut zu spüren, wie es ist, überfordert zu sein – ein Gefühl, das viele Schülerinnen und Schüler gut kennen – und wie es sich anfühlt, sich überwinden zu müssen und durchzuhalten, auch wenn man gerade überhaupt nicht mehr weiter weiss. Eine Masterarbeit zu schreiben, ähnelt einem "Ausnahmezustand" und bietet Gelegenheit, sich besser kennenzulernen, was besonders auch aus Sicht der Traumapädagogik ein Gewinn ist.

9.2 Ausblick

"Trauma" und "Traumapädagogik" sind komplexe Themen, deren Erforschung auch in Zukunft von grosser Bedeutung sein wird. Es besteht die Hoffnung, dass durch weitere Untersuchungen Erkenntnisse gewonnen werden, die allen Betroffenen zugutekommen.

Für die Auseinandersetzung mit der Traumapädagogik in der Regelschule wünsche ich mir mehr Offenheit und Toleranz. Einige Pädagogen und Pädagoginnen scheinen Mühe zu haben, gewohnte,

vertraute Vorstellungen von Schule und Unterricht aufzugeben. Es gibt aber auch einige, die sich der Dringlichkeit von Veränderungen bewusst sind und sich bereits jetzt schon sehr für das Wohlbefinden aller Kinder und Jugendlichen in ihren Klassen engagieren. Traumapädagogik ist nicht der einzige pädagogische Ansatz, der den Lehrpersonen zur Verfügung steht, und im Grunde genommen gehen viele der erwähnten Ideen auf bereits existierende Theorien zurück. Trotzdem wurde mir in den letzten Monaten wieder klar, wie sensibel der Umgang zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern ist, wie viele Faktoren auf beiden Seiten über Erfolg oder Misserfolg mitentscheiden.

Ich werde meine Handreichung in den Schulen verteilen und bin jetzt schon auf die Rückmeldungen gespannt. Natürlich hoffe ich, dass die Zusammenfassung das Interesse der Lehrpersonen weckt und zum Nachdenken anregt.

9.3 Dank

Danken möchte ich Heinz und meiner Familie, dass sie mich während dieser Zeit ertragen haben, meinen Frust abgehört und aufgefangen haben und mir immer wieder Mut und Motivation zugesprochen haben. Weiter bin ich froh um alle Freundinnen, die Verständnis zeigten, wenn ich sie warten liess mit den Worten: "Ich kann nicht, ich bin am Schreiben."

Carla Canonica danke ich für den inspirierenden Workshop und die anregenden Fragen in der Vorbereitungsphase meiner Masterarbeit. Danke auch an Waltraud Sempert für die Begleitung von Anfang bis zum Ende. Ich war froh um das kritische Nachfragen, die Beispiele und die Bereitschaft zu jeglichen Hilfestellungen.

Ein besonderer Dank gilt Miriam, die meine Arbeit zum Schluss auf Fehler überprüft und geholfen hat, ein korrektes fertiges Produkt zu gestalten.

"Feuer kann wärmen oder verzehren, Wasser kann Durst löschen oder ertränken, Wind kann streicheln oder schneiden. Und so ist es auch mit menschlichen Beziehungen: Wir können einander sowohl erschaffen als auch zerstören, sowohl fördern als auch terrorisieren, sowohl traumatisieren als auch heilen."

(Perry, 2006, in Scherwath/Friedrich, 2012, S. 80)

10. VERZEICHNISSE UND ANHANG

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Titelbild, Foto der Autorin
- Abbildung 2: Mindmap "Ökonomisches Lesen"
Esselborn-Krumbiegel, H. (2017). *Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben*. Paderborn: Ferdinand Schöningh, S. 79
- Abbildung 3: Traumatische Zange, nach Besser, L. (2005)
In Haupt-Scherrer, S. (2015). *Traumakompetenz für die Kinder- und Jugendarbeit. (2. Auflage)*. Westfalen: Druckerei Uwe Nolte, S. 13
- Abbildung 4: Liste der Risikofaktoren für die Entstehung von Traumatisierungen
Weiss, W. (2016). *Philipp sucht sein Ich*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, S. 27
- Abbildung 5: Generelles Ablaufschema Qualitativer Inhaltsanalyse
Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, S. 50
- Abbildung 6: Stresstoleranzfenster, nach Besser, L. (2005)
In Haupt-Scherrer, S. (2015). *Traumakompetenz für die Kinder- und Jugendarbeit. (2. Auflage)*. Westfalen: Druckerei Uwe Nolte, S. 20

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Rechercheprotokoll Nebis
- Tabelle 2: Rechercheprotokoll psychINFO und psyndex
- Tabelle 3: Schrittfolgen der menschlichen Entwicklungsaufgaben.
Scherwath, C., Friedrich, S. (2012). *Soziale und pädagogische Arbeit mit Traumatisierung*. München: Ernst Reinhardt, S. 34

Literaturverzeichnis

- Baierl, M. (2014). Traumaspezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen. In Schmid, M. (Hrsg.) *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern*. (S. 72–87) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Baierl, M. (2016). Den jungen Menschen in seinem Wesen erkennen: Traumapädagogische Diagnostik. In Frey, K. (Hrsg.) *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 72–79) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Baierl, M. (2016). Dir werde ich helfen. Konkrete Techniken und Methoden der Traumapädagogik. In Frey, K. (Hrsg.) *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 80–107) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Baierl, M. (2016). Ist der Mitarbeiter gesund, freut sich das Kind: Mitarbeiterfürsorge und Selbstfürsorge für Mitarbeiter. In Frey, K. (Hrsg.) *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 121–130) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Baierl, M. (2016). Mit Sicherheit ein gutes Leben: Die fünf sicheren Orte. In Frey, K. (Hrsg.) *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 56–71) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Baierl, M. (2016). Mit Verständnis statt Missverständnis: Traumatisierung und Traumafolgen. In Frey, K. (Hrsg.) *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 21–46) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Baierl, M., Götz-Kühne, C., Hensel, T., Lang, B., Strauss, J. (2014). Traumaspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Schmid, M. (Hrsg.) *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern*. (S. 59–71) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Besser, L. (2005). Psychotraumata, Gehirn und Suchtentwicklung. In Möller, Ch. (Hrsg.) *Drogenmissbrauch im Jugendalter*. (S. 122–165) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Bohl, T. (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten im Studium der Pädagogik. Arbeitsprozesse, Referate, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen und mehr*. (3. Auflage). Weinheim: Beltz
- Brisch K. H. (2012). *Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Dahinden, U. (2013). *Wissenschaftliches Schreiben*. Stuttgart: utb GmbH
- Ding, U. (2013). Trauma und Schule. Wer lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule. In Weiss, W. (Hrsg.) *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis*. (S. 56–67) Weinheim und Basel: Beltz Juventa

- Ellermann-Boffo, K. (Hrsg.), Krist, M., Wolcke, A., Weisbrod, Ch. (2014). *Herausforderung Trauma. Diagnosen, Interventionen und Kooperationen der Erziehungsberatung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Esselborn-Krumbiegel, H. (2014). *Von der Idee zum Text*. Stuttgart: utb GmbH
- Fischer, G., Riedesser, P. (2009). *Lehrbuch der Psychotraumatologie. (3. aktualisierte und erweiterte Auflage)*. München: Ernst Reinhardt.
- Freihaut, R. (2014). "This could be heaven for everyone!". In Ellermann-Boffo, K. (Hrsg.) *Herausforderung Trauma. Diagnosen, Interventionen und Kooperationen der Erziehungsberatung*. (S. 323–333) Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Frey, K. (Hrsg.), Baierl, M. (2016). *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Gahleitner, S.B., De Hair, I.A., Weinberg, D., Weiss, W. (2014). Traumapädagogische Diagnostik und Intervention. In Schmid, M. (Hrsg.) *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern*. (S. 251–279) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Gräber, J. (2013). *Umgang mit traumatisierten Patienten*. Köln: Psychiatrie Verlag GmbH
- Hantke L., Görge H.J. (2012). *Handbuch Traumakompetenz: Basiswissen für Therapie, Beratung und Pädagogik*. Paderborn: Junfermann
- Haupt-Scherrer, S. (2015). *Traumakompetenz für die Kinder- und Jugendarbeit. Einführung in die Psychotraumatologie und Traumapädagogik. (2. Auflage)*. Iserlohn: Druckerei Uwe Nolte
- Herzog, M. (2015). *Trauma und Schule. Seelische Verletzungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag*. Oberhof: Top Support GmbH
- Herzog, M. (2016). *Lily, Ben und Omid. (2. Auflage)*. Oberhof: Top Support GmbH
- Kohler-Spiegel, H. (2017). *Traumatisierte Kinder in der Schule. Verstehen, auffangen, stabilisieren*. Ostfildern: Patmos Verlag
- Köllner, V., Maercker, A. (2011). *Das diagnostische Spektrum der Traumafolgestörungen. Bedeutung für die Therapie, praktisches Vorgehen und Ausblick auf mögliche Änderungen in ICD-11 und DSM-V*. In "Trauma und Gewalt", Heft 3/2011. (S. 236–247) Stuttgart: Klett-Cotta
- Krüger, A. (2014). Kinder, Jugendliche und ihre Eltern nach seelischer Extrembelastung. Erkennen, gemeinsam verstehen und beraten. In Ellermann-Boffo, K. (Hrsg.) *Herausforderung Trauma. Diagnosen, Interventionen und Kooperationen der Erziehungsberatung*. (S. 40–56) Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Krüger, A. (2018). *Powerbook. Erste Hilfe für die Seele, Band 1. Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen*. Hamburg: Elbe & Krüger

- Krüger, A. (2018). *Powerbook. Hilfe für die Seele, Band 2. Mehr Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen*. Hamburg: Elbe & Krüger
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Kühn, M. (2008). *Wieso brauchen wir eine Traumapädagogik? Annäherung an einen neuen Fachbegriff*. In "Trauma und Gewalt", Heft 4/208. (S. 318–327) Stuttgart: Klett-Cotta
- Kühn, M., (2014). Traumapädagogik – von einer Graswurzelbewegung zur Fachdisziplin. In Schmid, M. (Hrsg.) *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern*. (S. 19–26) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Levine P. A., Kline M. (2010): *Kinder vor seelischen Verletzungen schützen. Wie wir sie vor traumatischen Erfahrungen bewahren und im Ernstfall unterstützen können*. München: Kösel
- Lohmann, K. (2016). Das Leben lieben lernen: Lebensfreude als Grundhaltung traumapädagogischen Handelns. In Frey, K. (Hrsg.) *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 131–143) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. (12. überarbeitete Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Möhrlein, G., Hoffart, E.M. (2014). Traumapädagogische Konzepte in der Schule. In Schmid, M. (Hrsg.) *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern*. (S. 91–102) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Reddemann L., Dehner-Rau C. (2004). *Trauma. Folgen erkennen, überwinden und an ihnen wachsen*. Stuttgart: Trias
- Scherwath, C., Friedrich, S. (2012). *Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung*. München: Ernst Reinhardt
- Schmid, M. (Hrsg.), Gahleitner, S.B., Hensel, T., Baierl, M., Kühn, M. (2014). *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Schmid, M., Steinlin, C., Fegert, J.M. (2015). *Die Rekonstruktion des "sicheren Ortes". Überlegungen zum Umgang mit grenzverletzendem Verhalten gegenüber pädagogischen Mitarbeitern*. In "Trauma und Gewalt", Heft 1/2015. (S. 34–47) Stuttgart: Klett-Cotta
- Seiz, A., Kurz, A. (2018). *Medizinisches Fachwörterbuch von A bis Z. Kleines Fachlexikon für Pflege- und Gesundheitsfachberufe. (3. Auflage)*. München: Elsevier GmbH
- Tüllmann, T. (2016). Selbstfürsorge als Schlüssel zur Gesundheit. In Frey, K. (Hrsg.) *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 264–275) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

- Weinberg, D. (2015). *Verletzte Kinderseele. Was Eltern traumatisierter Kinder wissen müssen und wie sie richtig reagieren*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Weiss, W. (2013). Selbstbemächtigung – ein Kernstück der Traumapädagogik. In Weiss, W. (Hrsg.) *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis*. (S. 167–181) Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Weiss, W. (2016). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in Erziehungshilfen*. (8. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Weiss, W. (Hrsg.), Bausum, J., Besser, L.U., Kühn, M. (2013). *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis*. (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Zimmermann, D. (2016). *Traumapädagogik in der Schule. Pädagogische Beziehungen mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen*. Giessen: Psychosozial-Verlag
- Zimmermann, D. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Zimmermann, D., Ullrich, F. (2014). *Gewalt und Vernachlässigung – Belastungen, die Unterricht unmöglich machen?* In "Zeitschrift für Heilpädagogik", Heft 7/2014. (S. 257–266) Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik

Anhang

Kategorienraster

Kategorien	Definitionen	Ankerbeispiele	Fundstellen
Werte und Haltung	Wert und Haltung einer Pädagogik definieren die innere Einstellung, die das persönliche Denken und Handeln prägen. Dies wird hier nicht als eigene Kategorie gewertet. Wegen ihrer zentralen Inhalte, wurden trotzdem erwähnenswert Textstellen festgehalten.	"Die zentrale Haltung von Respekt, Verständnis und der Bereitschaft zur Beziehung." (Weiss, 2016, S. 92)	- Weiss, 2013, Traumapädagogik, S. 22 - Schmid, 2014, Handlungsfelder, S. 60, 152 - Weiss, 2016, Philipp, S. 92
Sichere Bindung	Die Kategorie beschreibt Textstellen, die sich mit der, im traumapädagogischen Sinn, professionellen Beziehung zu traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen befassen. Dies können Textstellen sein, die Gründe aufzeigen, weshalb im Umgang mit Betroffenen die Beziehung eine zentrale Rolle spielt, was für Auswirkungen sie hat oder solche, die eine sichere Beziehung definieren.	"Ich glaube, dass der Kern jeder Traumatisierung in extremer Einsamkeit besteht. Im äussersten Verlassensein. Damit ist sie häufig, bei Gewalttrauma immer, auch eine Traumatisierung der Beziehung und der Beziehungsfähigkeit. Eine liebevolle Beziehung, die in mancher Hinsicht einfach ist, wird unerlässlich sein, um überhaupt von einem Trauma	- Kühn, 2013, Traumapädagogik, S. 30 - Ding, 2013, Traumapädagogik, S. 59 - Brisch, 2013, Traumapädagogik, S. 150 - Brisch, 2013, Traumapädagogik, S. 163 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 32 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 60 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 83 - Weiss, 2016, Philipp, S. 113 - Weiss, 2016, Philipp, S. 115 - Kühn, 2014, Handlungsfelder, S. 22 - Baierl, 2014, Handlungsfelder, S. 79 - Möhrlein/ Hoffart, 2014, Handlungsfelder, S. 93 - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 80

		genesen zu können." (Huber, 2007, in Weiss, 2013, S. 30)	<ul style="list-style-type: none"> - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 92 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 12 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 42 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 68 - Herzog, 2015, Trauma und Schule, S. 39
Der gute Grund	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Haltung beschreiben, dass jeder Mensch einen aus seiner Wirklichkeit begründbaren, guten Grund für sein Verhalten hat.	"Kein Kind möchte sich selbst schädigen, kein Kind ist gern Aussenseiter/in, kein Kind hat ein Interesse nicht zu lernen." (Zimmermann, 2017, S. 75).	<ul style="list-style-type: none"> - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 35 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 37ff - Weiss, 2016, Philipp, S. 11 - Weiss, 2016, Philipp, S. 123 - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 60 - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 64 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 21 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 65 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 75
Window of tolerance	Diese Kategorie beinhaltet Textstellen, die das Toleranzfenster beschreiben und dessen Sinn erklären. Dabei handelt es sich um eine neurowissenschaftliche Erklärung, dass der Mensch nur in einem bestimmten Zustand erreichbar und in der Lage ist willkürlich zu handeln.	"Wenn der Hippocampus durch Hochstress-Erleben blockiert ist, ist ein Mensch weder durch Zureden noch durch Drohungen erreichbar. Erst wenn der Hippocampus wieder aktiv wird, kann die Person mit ihrer Vernunft die Steuerung wieder übernehmen." (Kohler-Spiegel, 2017, S. 30)	<ul style="list-style-type: none"> - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 29 - Gahleitner et al., 2014, Handlungsfelder, S. 270 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 64 - Kohler-Spiegel, 2017, In der Schule, S. 30 - Kohler-Spiegel, 2017, In der Schule, S. 64
Selbstbemächtigung	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, die sich mit den	"Selbstbemächtigung bedeutet die Befreiung von Abhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Weiss, 2013, Traumapädagogik, S. 16 - Weiss, 2013, Traumapädagogik, S. 167ff

	Themen Selbstverstehen, Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Selbstakzeptanz oder allgemein mit der Selbstbemächtigung auseinandersetzen.	und Ohnmacht. Menschen, die sich ihrer selbst bemächtigen, werden zu aktiv handelnden Akteuren, die sich ein Mehr an Selbstbestimmung, Autonomie und Lebensregie erstreiten." (Weiss, 2013, S. 167)	<ul style="list-style-type: none"> - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 85 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 91 - Möhrlein/ Hoffart, 2014, Handlungsfelder, S. 92 - Gahleitner et al., 2014, Handlungsfelder, S. 263 - Weiss, 2016, Philipp, S. 49 - Weiss, 2016, Philipp, S. 120ff - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 72, 73 - Herzog, 2015, Trauma und Schule, S. 44, 45
Handlungsmodelle			
Sicherer Ort	Zu dieser Kategorie werden Textstellen gezählt, welche den sicheren Ort definieren, dessen Wichtigkeit beschreiben oder konkrete Beispiele dazu liefern. Diese Textstellen können Aspekte zu inneren, aber auch zu äusseren sicheren Orten beinhalten sowie strukturelle Massnahmen beschreiben.	"Die Sicherheit erwächst aus der Erfahrung verlässlicher und tragfähiger Beziehungen und über triggerfreie Zeiten, also Zeiten, in denen das Kind nicht an alte Traumaerfahrungen erinnert wird." (Gahleitner et al., 2014, S. 258)	<ul style="list-style-type: none"> - Kühn, 2013, Traumapädagogik, S. 32, 33 - Ding, 2013, Traumapädagogik, S. 61-64 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 56ff - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 80 - Baierl, 2014, Handlungsfelder, S. 73, - Baierl, 2014, Handlungsfelder, S. 78 - Gahleitner et al., 2014, Handlungsfelder, S. 258 - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 70 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 20 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 70 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 120 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 130 - Kohler-Spiegel, 2017, In der Schule, S. 63
Selbstfürsorge	Diese Kategorie enthält die Zuordnung von Textstellen, welche sich der Selbstfürsorge, auch von Lehrpersonen und SHP	"Der Erhalt der psychischen Unversehrtheit oder die Verhinderung von Burnout ist eine, vielleicht die wichtigste	<ul style="list-style-type: none"> - Lang, 2013, Traumapädagogik, S. 220ff - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 54 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 121ff - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 126

	im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen widmen.	Kompetenz der PädagogInnen." (Weiss, 2016, S. 230)	<ul style="list-style-type: none"> - (Tüllmann, 2016, Praxishandbuch, S. 264) - Baierl et al., 2014, Handlungsfelder, S. 67 - Weiss, 2016, Philipp, S. 108 - Weiss, 2016, Philipp, S. 231 - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 185ff - Kohler-Spiegel, 2017, In der Schule, S. 62
Selbstregulation	Diese Kategorie behandelt Textstellen, welche sich auf die Anwendungen von Selbstregulation und deren Wirkung beziehen.	"Traumatisierte Kinder und Jugendliche haben Zeiten erlebt, bei denen sie jegliche Kontrolle darüber verloren haben, was mit ihnen geschieht. Die eigenen Gefühle, die eigenen Körperreaktionen und das eigene Verhalten wieder steuern zu lernen, ist daher von zentraler Bedeutung." (Baierl, 2014, S. 80).	<ul style="list-style-type: none"> - Weiss, 2013, Traumapädagogik, S. 175 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 93 - Kuczynski, 2016, Praxishandbuch, S. 187, 188 - Schroeder, 2016, Praxishandbuch, S. 222 - Baierl, 2014, Handlungsfelder, S. 80 - Weiss, 2016, Philipp, S. 130-132 - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 103 - Scherwath/ Friedrich, 2012, Soz. und päd. Arbeit, S. 146 - Zimmermann, 2017, Im Unterricht, S. 131 - Kohler-Spiegel, 2017, In der Schule, S. 68 - Herzog, 2015, Trauma und Schule, S. 42
Transparenz und Partizipation	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Umsetzung von transparenter Kommunikation und offener Darlegung von Handlungen und Abläufen erläutern. Dazu gehört auch der Aspekt, dass die Betroffenen alles möglichst aktiv mitgestalten sollen.	"Transparenz und Partizipation sind Korrektive der Erfahrungswelt traumatisierter Menschen: Transparenz, weil sie die Überschaubarkeit, die Sicherheit erhöht, Partizipation korrigiert die Erfahrungen von Ohnmacht." (Weiss, 2016, S. 134)	<ul style="list-style-type: none"> - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 85 - Baierl, 2016, Praxishandbuch, S. 91 - Kühn, 2013, Traumapädagogik, S. 140 - Baierl, 2014, Handlungsfelder, S. 77 - Weiss, 2016, Philipp, S. 134 - Herzog, 2015, Trauma und Schule, S. 40

Handreichung für Regelschulen

Konkretes Handeln

- ✪ Viel Spass und Lebensfreude verbreiten, als Gegensatz zu den schweren, traumatischen Erlebnissen. Positive und lebensfrohe Erfahrungen ermöglichen.
- ✪ Vermeiden von Scham, Demütigung und Blossstellen.
- ✪ Nach dem Grund des Verhaltens nicht mit "warum" fragen, sondern dieses als Reaktion anerkennen (Du tust das weil...).
- ✪ Möglichst wenig zusätzlichen Stress verursachen, durch Visualisieren Klarheit schaffen und den Schulalltag oder die Lektion möglichst ritualisieren.
- ✪ Für professionelles Handeln die eigenen Gefühle zurückstecken (trotzdem authentisch bleiben!). Eigene Gefühle reflektieren und auf eine gute Selbstversorgung achten.
- ✪ Durch Transparenz von Abläufen und Vorgehen Sicherheit schaffen.
- ✪ Positive Beziehungserfahrungen anbieten (verlässlich und wertschätzend).
- ✪ In einer eskalierenden Situation keine Massnahmen aussprechen. Warten, bis alle Beteiligten wieder auf der Vernunftsebene reagieren und mitreden können.
- ✪ Ein Sonnentagebuch oder Erfolgsheft führen.
- ✪ Eigene Wahrnehmung durch Selbst- und Fremdrelexion üben.
- ✪ Raum oder Ecke mit Sitzsäcken für eine Auszeit anbieten. Im Voraus abmachen unter welchen Umständen diese genutzt werden dürfen. Dies transparent in der Klasse kommunizieren.
- ✪ Knete oder Stressbälle während des Unterrichts erlauben, darf andere jedoch nicht stören.
- ✪ Bewegung und Pausen in den Unterricht einbauen. Mit Achtsamkeits- und Fokussierungsübungen zu starten, fördert die Konzentration. Überkreuzbewegungen fördern das Zusammenspiel beider Hirnhälften (Body2Brain, auch als App), Gedankenreisen fördern die Entspannung, Sinneswahrnehmung zu trainieren fördert das eigene Empfinden.

Diese Handreichung ist im Rahmen der Masterarbeit von Katrin Spitz entstanden. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, 2019.

Trauma und Traumapädagogik Wichtige Themen auch in der Regelschule

Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Traumatisierung und zur traumapädagogischen Grundhaltung. Mit konkreten Vorschlägen zum Umgang mit betroffenen Schülerinnen und Schülern.

Nicht nur Krieg, Flucht oder Missbrauch führen zu Traumatisierung. Auch Vernachlässigung, seelische und emotionale Misshandlung, zu hoher Leistungsdruck, häusliche Gewalt oder Ereignisse wie Tod, Unfälle, schwere Krankheit oder Spitalaufenthalte können traumatische Folgestörungen auslösen. **Studien gehen davon aus, dass in jeder Regelschulklasse mindestens ein Kind oder sogar mehrere von einer Traumafolgestörung betroffen sind.** Traumatisierte Kinder und Jugendliche sind oft bildungs- und verhaltensauffällig. Lernbeeinträchtigungen gelten als mögliche Folge von Traumatisierung.

Buchtipps: "Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht." (David Zimmermann, Beltz Verlag, 2017)
"Praxishandbuch Traumapädagogik." (Martin Baierl/Kurt Frey, Vandenhoeck & Ruprecht, 2016)

Wissenswertes

Kleine Krisen und Herausforderungen, die auf positive Art und Weise gelöst werden, lassen die eigene Identität positiv wachsen, da wir uns als selbstwirksam erleben. Hingegen haben zu grosse Krisen für das Selbstbild und die Weltanschauung frappante Auswirkungen. So lösen Ereignisse, die lebensbedrohlich und ausweglos erscheinen eine starke seelische Verletzung aus. Meist sind solche Ereignisse verbunden mit intensiven Gefühlen wie Angst und Kontrollverlust, weil sie jegliches Handeln unmöglich oder sinnlos erscheinen lassen. Der Mensch wird in seinem Urvertrauen, seinem Selbstwert, seiner Selbstwirksamkeit und seiner Beziehungsfähigkeit tief erschüttert.

Die traumatische Zange (nach Lutz Besser, 2005): Um das Überleben zu sichern, lösen traumatische Ereignisse Stress und eine Art Übererregung aus. Kann sich die betroffene Person nicht selber retten, wird die Vernunft ausgeschaltet und über das Stammhirn reflexartig die Überlebensmuster "Bindungssuche", "Kampf" und "Flucht" aktiviert. Ist niemand zur Stelle, der hilft, und sind weder Kampf noch Flucht möglich, so entsteht eine Situation der absoluten Hilflosigkeit und Ohnmacht. Der Überlebensmechanismus in dieser "Zangensituation" ist Dissoziation (ein Erstarren, Einfrieren und Ausblenden). Damit die Seele den Stress überhaupt aushalten kann, verändern sich das Bewusstsein und die Fähigkeit, sich zu erinnern. So ist man nicht mehr in der Lage Gedanken, Gefühle und Informationen sinnvoll zusammenzubringen. Bruchstückhaft, wie einen zerbrochenen Spiegel, tragen die Opfer die Sinneseindrücke, Körperempfindungen oder bildhaften Erinnerungen des Ereignisses in sich und können diese nicht richtig in der Vergangenheit einordnen und abschliessen.

Mögliche Folgen: Eine erhöhte Menge an Stresshormonen wird freigesetzt, ausgelöst durch ständige Alarmbereitschaft. Dies zeigt sich als Unruhe, Konzentrations- und Leistungsschwäche oder Orientierungslosigkeit. Ein negatives Selbstkonzept, gestörte Wahrnehmung und Empfindsamkeit und Regression in Folge frühkindlicher Traumatisierung. Emotionen des Traumas werden wiedererlebt, ausgelöst durch äussere oder innere Reize. Diese sogenannten Flashbacks unterscheiden sich in ihrer Intensität nicht vom realen traumatischen Erlebnis und äussern sich in Form von Aggression, Panikzuständen, Schwitzen, erhöhtem Herzschlag oder Übelkeit.

Bei Verdacht auf Traumatisierung sollte zwingend eine psychologische Fachperson beigezogen werden.

Traumapädagogik

Traumapädagogik definiert sich zu einem grossen Teil als Pädagogik der Haltung. Das Wissen um die neurologischen Abläufe und die möglichen Folgestörungen einer Traumatisierung machen diese Haltung nachvollziehbar, sinnvoll und relevant.

Der gute Grund: Oft fallen traumatisch belastete Kinder und Jugendliche durch ihr Verhalten auf. Durch die traumatische Erfahrung mussten sie sich Strategien und Verhaltensweisen aneignen, mit denen sie sich selbstwirksam fühlen, die ihnen helfen, Unsicherheit zu überdecken, die sie stark erscheinen lassen und die ihnen ihr Selbst- und Weltbild bestätigen. Für die Kinder und Jugendlichen hat ihr Verhalten also immer einen guten Grund und hilft ihnen, emotional zu überleben. So ist es wichtig, den Betroffenen mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen und sie nicht (nur) zu bestrafen für ihr Verhalten, denn dieses Verhalten hat einen guten Grund. Es ist wichtig, ihnen neue Verhaltensweisen aufzuzeigen und ihnen zu helfen, alte Muster abzulegen.

Sichere Bindung: Traumatisierte Kinder und Jugendliche leiden häufig an einem gestörten Bindungsverhalten, denn ein traumatisches Ereignis ist fast immer mit extremer Einsamkeit und dem Gefühl des Verlassenseins verbunden. Durch den tiefen Vertrauensverlust gegenüber den eigenen Kräften, der Welt und den Menschen wurde das Gefühl einer sicheren Bindung erschüttert oder sogar zerstört. Das Urvertrauen in sich und die Welt ist verloren. Daher ist es für sie von grosser Wichtigkeit, dass ihnen Erwachsene gegenüberstehen, die bereit sind, ihnen eine sichere, zuverlässige und uneingeschränkte Beziehung zu bieten. Erst dadurch werden die verletzten Kinder und Jugendlichen aufgefangen und erfahren neue, positive Bindungsmuster mit heilsamer Wirkung. ("Ich mag dich so wie du bist, auch wenn ich dein Verhalten nicht immer toleriere.") Die Anwesenheit einer vertrauten, verlässlichen Bezugsperson kann wieder zu emotionaler Sicherheit führen, was Voraussetzung ist für kognitive und emotionale Lernprozesse.

Der sichere Ort: Durch die traumatischen Erfahrungen wurde das Gefühl von Sicherheit nachhaltig zerstört. Betroffene Kinder und Jugendliche brauchen einen äusseren, sicheren, schützenden Ort, an dem sie wissen und spüren, dass ihnen hier nichts geschehen kann. Auch Klarheit und Transparenz von Regeln, Abläufen und Vorgehensweisen unterstützen die Sicherheit eines solchen Ortes. Weiter brauchen sie einen personalen sicheren Ort, also eine zuverlässige, wertschätzende und liebevolle Bezugsperson, die sie so akzeptiert und willkommen heisst, wie sie sind und sie möglichst schützt vor weiteren Verletzungen. Durch Selbstwirksamkeit lernen sie auch sich selbst wieder als starken, sicheren Ort wahrzunehmen.